

IV

ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro de 2025

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM SOLO
POTIGUAR: TECENDO REDES
INTERSETORIAIS

ANAIIS

Página

<https://www.even3.com.br/iv-encontro-norte-rio-grandense-de-educacao-integral-631819/>

Canal Youtube: Comitê Territorial de Educação Integral
do Rio Grande do Norte

Link: <https://www.youtube.com/@comiteducacaointegralrn>

Produzido por:

Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte
Associação Potiguar dos Trabalhadores da Educação Integral
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Blog: <https://comiteedintegralrn.blogspot.com/>

Intagram: <https://www.instagram.com/edintegralrn>

Canal do Youtube: <https://www.youtube.com/@comiteducacaointegralrn>

Diagramação: Geovar Miguel dos Santos

Capa: Geovar Miguel dos Santos e Vivian Liégia de Araújo Santos

Imagens: Bancos virtuais gratuitos e Canvas

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

IV Encontro norte-rio-grandense de Educação
Integral : 09, 10 e 11 de dezembro de 2025
[livro eletrônico] : educação integral em solo
potiguar : tecendo redes intersetoriais :
anais / [Comitê Territorial de Educação Integral
do Rio Grande do Norte Associação Potiguar dos
Trabalhadores da Educação Integral Universidade
Federal do Rio Grande do Norte]. -- Caicó, RN :
ASPOTEI, 2026.

PDF

Vários autores
Vários organizadores
ISBN 978-65-988356-1-3

1. Congressos 2. Educação básica - Brasil
3. Educação integral 4. Rio Grande do Norte -
Potiguares 5. Seminários - Brasil.

26-333145.0

CDD-370

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação 370

Livia Dias Vaz - Bibliotecária - CRB-8/9638

Instituições Organizadoras

Associação Potiguar dos Trabalhadores da Educação Integral
CNPJ: 61.459.082/0001-2

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte

Comissão Organizadora

Coordenação Geral

Profa. Dra. Maria Aparecida Vieira de Melo
(CERES/UFRN)
Prof. Dr. Arthur Cassio de Oliveira Vieira
(CERES/UFRN)
Me. Geovar Miguel dos Santos
(PPGEduC/UNEB)

Coordenação Adjunta

Profa. Dra. Nazineide Brito
(SEEC/RN)
Angela Maria chuvas Naschold
(CERES/UFRN)
Reinan Alessandro de França
(EITIAAA)
Profa Esp. Raimunda Cristina de Medeiros
(SEMED/Boi Selado)

Comissão de Comunicação

Esp. Raimunda Cristiane de Medeiros
(SEMED/Boi Selado) - Coordenadora
Vivian Liégia de Araújo Santos
(CERES/UFRN)
Carlos Vinícius Rodrigues Silva
(PPGENAP/UFRN)
Roberd Celestin
(IFC-Camboriú)

Comissão Científica

Me. Geovar Miguel dos Santos
(PPGEduC/UNEB) - Coordenador
Me. Aurelice Maria de Oliveira Paula
(PPGEduC/UNEB)
Dra. Maria Aparecida Vieira de Melo
(UFRN/Ceres)
Me. Elcione Carvalho Santos
(PPGEduC/UNEB)
Me. Aleí dos Santos Lima
(PPGEduC/UNEB)
Me. Jorge Adriano Ferreira de Souza
(PPGEduC/UNEB)
Me. Alisson Gomes da Silva Nogueira
(PPGEduC/UNEB)
Me. Maria da Conceição Oliveira Lopes
(PPGEduC/UNEB)
Esp. Dione de Medeiros Lima
(SME- Ipueira)

Secretaria

Ana Paula de Oliveira Santos
(EMPAAA)

Caicó/RN
2025

Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte: a formação de professores em evidência

Falar do Comitê Territorial de Educação Integral é algo emocionante
Sua trajetória é marcada por esforço, união e ousadia
Porque envolve lutas e conquistas, expectativas e experiências de vida
É sinônimo de articulação, formação, ressignificação, resiliência e maestria
O Rio Grande do Norte acreditou que poderia fazer diferente
Em 2013 deu o pontapé inicial, no seio potiguar
Tudo começou de forma tímida, um convite aqui, outro acolá
Inquietações, vivências, idas e vindas sempre constante
Fragmentos de vivências sólidas surgiram como flashes
E a professora Nazineide Brito em nossa região o Comitê fortalece.
Analisar a trajetória do Comitê é de suma importância
Retratar as lutas de sujeitos que tem fé e esperança
Que acreditam na educação como via de emancipação
Capaz de causar no indivíduo a verdadeira mudança
Se hoje estamos aqui, devemos ao Comitê
Que durante anos fez a coisa acontecer
Engatinhando e conquistando seu espaço
Educação integral sempre soube defender
Reuniões on line ou mesmo presencial
Grupos pequenos ou com participação total
O foco sempre foi educação integral
Cada encontro um momento de alinhamento geral
Minutas, pautas, calendários
Links, aparelhos eletrônicos
Agendas ajustadas, horário alinhado

Para que todos pudessem seguir firmados
Na certeza que o caminho certo estava sendo trilhado

Quando a proposta foi lançada
Estudantes na escola com carga horária ampliada

Por meio do Programa Mais Educação
A gente até fazia ideia de tamanha proporção
Só não tínhamos a certeza da grandeza

Que iria tomar a nossa educação

Atividades diversas

Dança, teatro, recomposição ou reforço

Cada um entendia do seu jeito

Cada professor ou monitor escolhia o seu jogo

Caderno e lápis sempre afiados

Após o almoço os espaços vazios eram ocupados

Música, jogos, dança, personagens, vivências, risos

O olhar atento do alunado a espera de novos aprendizados

Um mix de emoções durante um tempo adicional

Professores/monitores precisavam inovar

Para isso a formação continuada não podia faltar

Era ponto crucial para a educação avançar

Uns entendiam que se tratava de ampliar

Do estudante na escola mais tempo passar

Mas a grande proposta sempre foi formar

Desenvolver o indivíduo em todos os seus aspectos singular

Cultural, Emocional, Intelectual, espiritual

Estreitando os caminhos e reduzindo a desigualdade social

Surge então, a necessidade de se falar

Em uma educação integral, mas que pudesse integrar
Que fosse além do tempo ampliado
E que em meio as práticas desenvolvidas o estudante pudesse ser emancipado
Ambientes escolares e extraescolares ultrapassavam os muros da escola
Fosse na praça da comunidade, na árvore lá fora
Ou mesmo na quadra de esporte, no banco estreito da igreja
Qualquer lugar se transformava em formação com certeza
Investimento, chegando nas escolas
Alegravam os gestores
Que anunciavam alegremente
O repasse aos professores
Cada um com sua função
Planejando juntos cada ação
Para que o dinheiro investido
Desse a verdadeira contribuição
Escola pública tem jeito
Tem cheiro da boa mudança
É a porta que nossos alunos
Podem alimentar a esperança
De terem um futuro digno
E diploma garantido
De um sonho de criança

De Anísio Teixeira a Jaqueline Moll
De Aparecida Melo ao querido Geovar
Muitas mãos se uniram
Para a Educação Integrar
Faço parte dessa história de contribuição

Mãos unidas sempre vencem as algemas da submissão
De uma educação bancária para a da libertação
Seguiremos nossas lutas em defesa da educação
Educação que salva, que transforma
Que abre portas e faz história
Assim como a do Comitê
A qual respeitamos a sua trajetória
Assim como fui formada
Que outros também possam ser
Desmistificando conceitos
Precisamos aprender
Que na escola da vida
O que marca nossa vida
Está ligada ao saber.
Deixo aqui meu agradecimento
Pelas oportunidades concedidas
Pelos espaços conquistados
Aos parceiros de luta
Um até logo eu encaixo
Pois a luta é constância
A pesquisa é abundância
Não podemos perder a esperança
Em fazermos a diferença
Com dedicação e persistência
Sem olhar a quem servimos
Mas nossa missão, queridos
Não pode ser marcada por um simples improviso.

Deíse Lopes Bezerra, 09/12/2025

Sumário

APRESENTAÇÃO	10
<i>Maria Aparecida Vieira de Mello</i>	
INTERSETORIALIDADE NA EDUCAÇÃO INTEGRAL: CULTURA, LAZER E ESPORTE COMO DISPOSITIVOS DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL EM UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	14
<i>Ronald Santiago</i>	
<i>Maria Aparecida Vieira de Mello</i>	
REFLEXÕES SOBRE CULTURA DIGITAL: A BNCC E A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DIGITAL	18
<i>Suara Macedo Campos</i>	
O USO DE QUADRINHOS DA MARVEL COMO POSSIBILIDADE DIDÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22
<i>José Jadson dos Santos Silva</i>	
A EPT NO ENSINO MÉDIO INTEGRAL: PERPECTIVAS E EXPECTATIVAS EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE ALAGOAS	29
<i>Sandra de Lourdes Gonçalves</i>	
O LIXO NA SERRA DE SANTANA: UMA ALTERNATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS DO DESCARTE INADEQUADO	35
<i>Acácio Joaquim de Figueiredo Neto</i>	
<i>Gabriel de Araújo Ferreira</i>	
<i>Lauany Helloisy Izidro Nascimento</i>	
<i>Maria das Vitórias Pereira</i>	
REFLEXÕES CURRICULARES SOBRE A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO (EM TEMPO) INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA	41
<i>Denise Nascimento de Araújo</i>	
MPT NA ESCOLA: EXPERIÊNCIA EXITOSA DO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – DA REDE PÚBLICA	51

ESTADUAL DE ENSINO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE
CAICÓ/RN

Claudione Vieira

Francinaide Alves dos Santos Marciano

JOGOS HELÊNICOS: INTERDISCIPLINARIDADE, GAMEFICAÇÃO E
ENGAJAMENTO NO ENSINO DE HISTÓRIA ANTIGA NO ENSINO
FUNDAMENTAL 54

Tyego Franklim da Silva

EDUCAÇÃO INTEGRAL DA/NA ILHA DA MARÉ: UM OLHAR
POTIBAIANO 89

Denise Nascimento de Araújo

Geovar Miguel dos Santos

CIDADES EDUCADORAS E CIDADES INTELIGENTES:
PANORAMA E CONVERGÊNCIAS 64

Hígila de Souza Normando Oliveira

Cláudia da Mota Darós Parente

CAMINHOS QUE SE CONSTROEM NA SALA DE AULA:
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM GEOGRAFIA NO NOVO ENSINO
MÉDIO POTIGUAR 68

Marcia Marciano da Silva Mendes

COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO SERIDÓ:
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EVIDÊNCIA 72

Deíse Lopes Bezerra

Maria Aparecida Vieira de Melo

ARTE, CULTURA E ENSINO DE HISTÓRIA: A IMPLANTAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE
MUNICIPAL DE GANDU-BA 82

Pedro Paulo Barreto Junior

GESTAR E ITINERAR: UM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO
INTEGRAL DE BODÓ 85

Raimunda Cristiane de Medeiros

DA ESCOLA-PARQUE AO ENSINO MÉDIO EM JORNADA
AMPLIADA: PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO EM
TEMPO INTEGRAL NO BRASIL E SEUS REFLEXOS NO
NORDESTE E NO RIO GRANDE DO NORTE 89

Eriwelton Antonio de Holanda

Antonio Jorge Gonçalves Soares

CAMINHOS PARA A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COMO CONCEITO DE QUALIDADE ATRAVÉS DA POLÍTICA PÚBLICA <i>Anna Becker</i>	95
EDUCAÇÃO INTEGRAL NO INTERIOR DO NORDESTE <i>Ronald Santiago</i>	101

Apresentação

O quarto Encontro Norte-rio-grandense de Educação Integral (ENEI) foi a culminância do ano letivo de 2025.2, o primeiro evento da Associação Potiguar de Trabalhadores (as) da Educação Integral(ASPOTEI), juntamente com o Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte (CTEI/RN), ancorados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/CERES). Foi um momento memorável em que tivemos uma programação muito significativa e, ao mesmo tempo, rica em partilhas de pesquisas e relatos de experiências que atravessam a práxis dos estudantes, professores e pesquisadores sobre a Educação Integral, tanto do próprio Rio Grande do Norte como do Brasil.

Os trabalhos reunidos nos Anais do IV Encontro Norte-rio-grandense de Educação Integral despontam um panorama amplo e multifacetado das práticas, políticas e pesquisas que hoje configuram o campo da Educação Integral no Rio Grande do Norte de modo bem particular e no Brasil de modo geral, como já fora mencionado, revelando, portanto, um campo em expansão, vibrante e profundamente comprometido com a democratização da educação. A Educação Integral emerge como projeto político-pedagógico que articula território, cultura, tecnologia, participação social e formação humana, fazendo jus a ciência interdisciplinar na e com a produção da práxis pedagógica transformadora da realidade.

No conjunto das coisas ditas e escritas temos muitos enunciados desdobrados sobre a Educação Integral, corroborando para adentrarmos em cada um deles e assim extraímos a essência do que nos toca e nos atravessa em nossas singularidades e pluralidades didáticas inerentes a uma formação omnilateral. Por isso, explicitamos algumas categorias que irás se aprofundar ao realizar a leitura desta Anais, eis:

A intersetorialidade destacada pelos autores Santiago e Melo reafirma o quanto que as demais instituições e espaços podem ser educativos, alinhados ao esporte, cultura e lazer.

A cultura digital e a BNCC são abordadas pela lente da autora Campos o quanto que a educação integral vem se transformando na realidade dos espaços educativos, sobretudo da escola.

A educação ambiental é aprofundada através das histórias em quadrinhos que Silva didaticamente elucida o quanto que podemos por meio da educação integral fazer jus aos saberes da educação ambiental.

A educação profissional e tecnológica é evidenciada pela autora Gonçalves que se ocupa em analisar como o novo ensino médio vem se ocupando da formação integral, para além da profissionalização tecnológica no ambiente escolar.

Já os autores Neto, Ferreira, Nascimento e Pereira voltam-se para analisar o impacto do lixo descartado inadequadamente. Assim professores e estudantes buscam conscientizar sobre a importância do descarte adequado do lixo em sua comunidade.

Araújo se ocupa em analisar o currículo da política da educação integral em Salvador, fazendo jus aos processos históricos e revolucionários que a educação integral vem galgando neste território, destacando a etnopesquisa como ferramenta metodológica.

Vieira e Marciano, refletem sobre o Prêmio Ministério Público do Trabalho/RN vai as escolas para corroborar com ações de conscientização sobre o combate ao trabalho infantil, destacando assim, as ações dos estudantes, enquanto protagonistas do processo de premiação.

Silva, nos convida a nos debruçarmos sobre os recursos didáticos que podem e devem ser acionados pela ação interdisciplinar para a promoção do ensino e da aprendizagem. Assim ele destaca os Jogos Helênicos, a interdisciplinaridade, a gameificação e o engajamento no ensino de História Antiga no Ensino Fundamental para romper com a educação bancária e memoristas das aulas de história.

Araújo e Santos nos fazem refletir sobre a existência do Comitê Territorial de Educação Integral na Bahia e no Potiguar, por meio de uma autopoiese nos trazem experiências que se coadunam com a qualidade da educação integral que defendemos.

Oliveira e Parente se ocupam em denotar o quanto que a cidade pode ser educadora e inteligente, transgredindo assim os processos de ensino e aprendizagem para além do quadrado da sala de aula.

Mendes se debruça refletindo sobre o ensino de geografia no novo ensino médio na perspectiva da educação integral, elucidando a importância da interdisciplinaridade para a prática da educação integral na contemporaneidade.

Bezerra e Melo tratam de historicizar por meio da autobiografia os acontecimentos sobre o Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte, sobretudo, trazendo fragmentos da experiência de Bezerra enquanto protagonista do Comitê, destacam as inúmeras ações que vêm sendo realizadas ao longo de mais de uma década de sua existência em parceria com a UFRN, coordenado inicialmente pela professora Nazineide Brito.

Junior evidencia como que a educação integral foi sendo implementada na rede municipal de Gandu-BA, destacando a arte, cultura e história como áreas interdisciplinares que atravessam a formação omnilateral do ser humano.

Medeiros nos traz uma experiência autêntica do gestar e itinerar na educação integral, nos fazendo compreender que a política de educação integral suscita de todos nós, o movimento.

Holanda e Soares fazem uma reflexão histórica sobre a educação integral e em tempo integral, evidenciando que os acontecimentos em prol da efetivação da política educacional se dão entre avanços e retrocessos.

Becker nos apresenta desdobramentos de sua tese em desenvolvimento sobre a política de qualidade para educação, evidenciando os maiores entraves para tal finalidade.

Culminando com uma poesia autoral de Santiago fruto de sua pesquisa, enquanto tutor da disciplina seminários da educação integral, ofertada no curso de Pedagogia da UFRN/CERES, sob a coordenação da professora Maria Melo.

São categorias que nos chamam a escolha dos melhores caminhos para continuarmos fazendo o inédito viável da educação integral acontecer tanto no território Potiguar como em todo o Brasil, devemos ter uma educação de qualidade que favoreça a equidade e a justiça social, combatendo todas as formas de desigualdades sociais existentes.

Portanto, todos vocês sintam-se convidados a fazerem a penetração no conjunto das coisas ditas e escritas e ampliem seus horizontes cognitivos e formativos.

Inverno, Portugal, janeiro de 2026

Maria Aparecida Vieira de Melo

Programação

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09 a 11 de dezembro de 2025

Canal do Youtube do Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte

Local					
09/12/2025	Terça-feira/Noite	18h	Abertura	Socorro Batista	Secretária da SEEC/RN
				Angela Chuvas	Redhumani
				Babá Pereira (Anteomar Pereira da Silva)	Femurn/Prefeito
				Petrúcio de Lima Ferreira	Presidente da Undime/RN
				Marcia Maria Gurgel Ribeiro	CEE e FEE do RN
				Nivaldo Ambrósio da Silva	Presidente da Uncme/RN
				Diovane de César Resene Ribeiro	ANPROPEI
				Diego Salomão	Diretor do CERES
				Maria Aparecida Vieira de Melo	ASPOTEI/CTEI-RN e Coordenadora do Evento
09/12/2025	Terça-feira/Noite	19h	Conferência de Abertura A Política Nacional de Educação Integral: olhando para as potencialidades e desafios do RN	Raquel Franzin	MEC
				Geovar Miguel dos Santos	PPGEduC/UNEB
10/12/2025	Quarta-feira/Manhã	8h30	Mesa Redonda I O cenário atual da política de Educação Integral do estado do RN:	Angela Chuvas	UFRN
				Agivan	Coordenadora da ETI Ensino Médio da SEEC/RN
				Domingos Sávio Silva de Oliveira	RENAPETI

			sentir e ouvir para avançar	Jucileide Maria de Santana	Coordenadora da ETI Ensino Fundamental da SEEC/RN
				Marcia Maria Gurgel Ribeiro	FEE/RN e CEE/RN
				Nivaldo Ambrósio da Silva	Presidente da Uncme/RN
10/12/2025	Quarta-feira/Tarde	14h	Mesa Redonda II Intersectorialidade: mãos juntas em prol da Educação Integral norte-rio-grandense	Gesuína Leclerc	MEC
				Geovana	Arte e Cultura
				Vera Santana	Conexão Felipe Camarão
				Oswaldo Nonato	PSE/RN
11/12/2025	Quinta-feira/Tarde	17:30	1º Encontro dos Coletivos de Educação Educação Integral	Claudia Santos	
				Diovane Resende	
				Jucie Pereira	
10/12/2025	Quarta-feira/Noite	19h	Mesa Redonda III: Movimentos Sociais e Territorialidade: todos(as/es) em pela a Educação Integral Potiguar	Rute Alves	UFRN
				Rudá Guedes Moisés Salerno Ricci	Instituto Cultiva
				Andeza de Medeiros Castro de Araújo	Movimento de Mulheres Camponesas (MMC)- Angicos
11/12/2025	Quinta-feira/Manhã	8h	Oficinas	Ofineiros/Oficineiras	Diversas instituições
11/12/2025	Quinta-feira/Manhã	8h	Encontro dos Grupos de Pesquisa em Educação do RN	Suenyra Nóbrega Soares	UERN, 10ª DIREC e PPGED/UFRN
11/12/2025	Quinta-feira/Manhã	10h	Mesa Redonda IV: A tríade Ensino, Pesquisa e Extensão: contribuições das IES na construção da Educação Integral Potiguar	Nazineide Brito	SEEC/RN
				Arthur Cassio de Oliveira Vieira	UFRN
				Ciclene Alves da Silva	UERN
				Carlos Eduardo Campos Freire	IFRN
				Luciana Dantas Mafra	UFERSA
11/12/2025	Quinta-feira/Tarde	13h30	Apresentação de Trabalhos	Salas Google Meet	Comissão Científica

11/12/2025	Quinta-feira/Tarde	17:30	Encontro Brasileiro dos Coletivos da Educação Integral	Claudia Santos, Diovane Resende e Juciê Oliveira	
11/12/2025	Quinta-feira/Tarde	19h	Conferência de encerramento Desafios da agenda da Educação Integral no RN: olhar para o futuro	Maria Aparecida Vieira de Melo	UFRN
				Reinan Alessandro de França	EAAAM

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

INTERSETORIALIDADE NA EDUCAÇÃO INTEGRAL: CULTURA, LAZER E ESPORTE COMO DISPOSITIVOS DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL EM UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

Ronald Santiago¹

Maria Aparecida Vieira de Melo²

¹UFRN/CERES, ronaldd.sntg@gmail.com

²UFRN/CERES, maria.aparecida.melo@ufrn.br

INTRODUÇÃO

14

A ampliação da jornada escolar nas escolas públicas de tempo integral tem provocado debates importantes sobre o papel da escola na formação dos jovens, sobretudo quando se considera que a Educação Integral ultrapassa a ampliação do tempo e se compromete com a diversificação das experiências formativas. Nesse cenário, um dos eixos que mais tensiona e, ao mesmo tempo, enriquece a prática pedagógica é a intersectorialidade, entendida como a articulação da escola com instituições, serviços e espaços socioculturais presentes no território. Ao reunir diferentes setores — cultura, esporte, lazer, saúde, assistência social e outros — a intersectorialidade busca deslocar o processo educativo para além do espaço físico da escola e reconhecer que a aprendizagem se constitui em múltiplos ambientes sociais.

O Plano Seridoense de Educação Integral (PSEI), que orienta práticas formativas no Seridó Potiguar, reforça essa concepção ao dedicar um capítulo inteiro ao tema, destacando a necessidade de que as escolas dialoguem com iniciativas do território e promovam experiências que ampliem repertórios. Entre as dimensões mais presentes no cotidiano dos estudantes estão a cultura, o esporte e o lazer, áreas que, historicamente, constituem vínculos identitários, fortalecem pertencimentos comunitários e promovem bem-estar físico e emocional. Essas dimensões, quando articuladas às práticas escolares, permitem ao estudante desenvolver autonomia e protagonismo, elementos essenciais na formação integral.

A pesquisa que fundamenta este resumo buscou compreender como estudantes do Ensino Médio vivenciam atividades culturais, esportivas e de lazer em uma escola estadual de tempo integral do Seridó. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com duas estudantes, ambas participantes ativas de atividades dentro e fora do contexto escolar. O interesse deste estudo recai sobre as percepções que elas constroem dessas experiências e sobre como entendem o papel da escola na mediação entre essas práticas e seu desenvolvimento pessoal.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

Ao analisar os relatos, percebe-se que a intersectorialidade atravessa o cotidiano escolar de modo mais orgânico do que institucionalizado, revelando práticas que emergem da iniciativa dos estudantes e da circulação deles em diferentes espaços da cidade. Este resumo, portanto, busca refletir sobre como essas experiências se constituem e quais sentidos produzem na formação integral de jovens do território seridoense.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, orientada pelo interesse em compreender significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, conduzidas com duas estudantes regularmente matriculadas no Ensino Médio da Escola Estadual de Tempo Integral José Augusto (EETJA), localizada no município de Caicó/RN. As entrevistas foram gravadas com autorização e, posteriormente, transcritas integralmente. As identidades das participantes foram preservadas para garantir sigilo e respeito às suas narrativas.

O roteiro das entrevistas contemplou questões relacionadas à vivência escolar, à participação em atividades culturais, esportivas e de lazer, e à percepção das estudantes sobre como tais atividades dialogam com a política de Educação Integral. Também foram exploradas perguntas sobre protagonismo e participação comunitária, buscando compreender de que forma essas práticas ultrapassam a escola e se vinculam ao território.

As transcrições foram analisadas por meio da técnica de análise temática, que permite organizar o material em núcleos de sentido. Quatro eixos analíticos foram construídos: (a) envolvimento em práticas culturais, esportivas e de lazer; (b) relação entre escola e território; (c) impactos das atividades na formação integral; (d) manifestações de protagonismo estudantil. A leitura das entrevistas foi entrelaçada com a literatura sobre intersectorialidade e com as orientações presentes no PSEI.

Por se tratar de um estudo de caráter exploratório, o foco recaiu sobre a profundidade das narrativas e não sobre a generalização dos resultados. O interesse foi compreender como as experiências individuais das estudantes iluminam debates maiores sobre a Educação Integral no estado e sobre as potencialidades que emergem da articulação entre escola e território.

REFERENCIAL TEÓRICO

A intersectorialidade constitui um dos pilares da Educação Integral ao reconhecer que os processos formativos extrapolam o espaço escolar e se constroem na relação com o território. Autores como Cavaliere (2009), Gadotti (2009) e Coelho (2016) defendem que a Educação Integral só se efetiva quando articula políticas públicas, comunidade e espaços sociais diversos. A escola passa a ser

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

compreendida como um polo articulador de redes, e não apenas como local de transmissão de conteúdos.

O PSEI (2024) reforça essa concepção ao afirmar que cultura, esporte e lazer são dimensões essenciais para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, para o fortalecimento da identidade e para a promoção do bem-estar dos estudantes. Dentro do campo cultural, as experiências com dança, música, teatro e artes visuais ampliam repertórios estéticos e expressivos. No campo esportivo, o desenvolvimento motor e o espírito de equipe fortalecem competências socioafetivas e disciplinares. Já o lazer contribui para a saúde mental, o descanso ativo e a formação de vínculos.

O protagonismo estudantil aparece como elemento transversal na literatura sobre Educação Integral. Para Libâneo (2018), protagonizar é agir de forma consciente, planejada e reflexiva sobre a própria trajetória. Na prática, significa que os estudantes não são receptores passivos, mas agentes capazes de organizar atividades, liderar grupos e intervir na realidade.

Assim, a intersetorialidade, quando articulada ao protagonismo, cria condições para que os estudantes vivenciem experiências concretas de participação social e desenvolvam autonomia, senso crítico e responsabilidade coletiva e dimensões centrais da formação integral.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os relatos das estudantes revelam que sua participação em práticas culturais, esportivas e de lazer é marcada tanto por iniciativas pessoais quanto por incentivos pontuais da escola. Ambas demonstram envolvimento em atividades que extrapolam o espaço escolar — como grupos culturais, treinos esportivos, eventos comunitários e práticas religiosas — além de participarem de ações internas promovidas pela escola ou por professores.

Um dado recorrente é a percepção de que a escola funciona como uma espécie de “ponte”, conectando estudantes a oportunidades externas, ainda que nem sempre de forma institucionalizada. Uma das entrevistadas destacou que ficou sabendo de atividades culturais da cidade por meio de professores e colegas, o que demonstra que a intersetorialidade ocorre muitas vezes pela circulação informal de informações. Outra estudante relatou que sua prática esportiva começou fora da escola, mas passou a dialogar com sua rotina escolar à medida que a instituição reconheceu seu envolvimento e ofereceu apoio para participação em eventos.

As entrevistadas mencionam que essas atividades contribuem diretamente para o bem-estar emocional e para a organização da rotina. Uma delas relatou que a prática cultural que realiza regularmente ajuda a lidar com o cansaço e com a pressão dos estudos. A outra afirmou que o esporte lhe dá disciplina e foco, favorecendo seu desempenho escolar.

Outro resultado evidente é o protagonismo das estudantes nas atividades que desempenham. Ambas relataram situações em que precisaram organizar tarefas, mediar conflitos,

16

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

envolver colegas e negociar com a gestão escolar para realizar atividades. Esse protagonismo não aparece como consequência direta de ações sistemáticas da escola, mas como resultado da autonomia adquirida por meio da participação em atividades culturais e esportivas do território.

Por fim, as estudantes apontaram dificuldades que ainda desafiam a escola, como a falta de espaços apropriados, horários rígidos e limitação de parcerias mais consolidadas. Mesmo assim, reconhecem avanços e valorizam a abertura que a escola oferece para que continuem engajadas em atividades fora dela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As narrativas das estudantes evidenciam que cultura, esporte e lazer desempenham papel central na formação dos jovens da escola de tempo integral, contribuindo para o desenvolvimento emocional, social e acadêmico. A intersetorialidade aparece como prática significativa, embora ainda marcada por desafios estruturais. A escola cumpre parcialmente sua função de articuladora, funcionando mais como mediadora informal do que como promotora sistemática de parcerias.

Mesmo assim, as experiências revelam caminhos promissores: estudantes que se reconhecem como protagonistas, que circulam pelo território, que se apropriam de espaços culturais e esportivos e que utilizam essas vivências para fortalecer sua trajetória escolar. Esses resultados indicam a importância de consolidar práticas intersetoriais no âmbito da Educação Integral e de ampliar o diálogo entre escola, território e políticas públicas.

Recomenda-se que a escola desenvolva estratégias de institucionalização das parcerias já existentes e busque novas articulações com organizações culturais e esportivas do município. Isso pode favorecer o acesso equitativo às atividades, potencializar aprendizagens e fortalecer a construção da autonomia estudantil.

REFERÊNCIAS

CAVALIERE, A. **Educação Integral: uma análise de conceitos em disputa**. Educação e Sociedade, Campinas, v. 30, n. 109, p. 1059–1079, 2009.

COELHO, L. M. S. **Intersectorialidade e políticas públicas: desafios para a prática**. São Paulo: Cortez, 2016.

GADOTTI, M. **Educação Integral no Brasil: inovações em processo**. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2009.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

MELO, M. A. V.; SANTOS, G. M. (Orgs.). **Plano Seridoense de Educação Integral**. Caicó: UFRN, 2024.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

REFLEXÕES SOBRE CULTURA DIGITAL: A BNCC E A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DIGITAL

Suara Macedo Campos¹

¹Universidade Federal de Pernambuco, suaramacedo@gmail.com

INTRODUÇÃO

As discussões e reflexões sobre a cultura digital são fundamentais para o desenvolvimento de práticas educacionais assertivas sobre o tema. Neste trabalho, optou-se por analisar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Política Nacional de Educação Digital (PNED), com o objetivo de apontar direcionamentos e desafios, especialmente no contexto da Educação Integral.

Na análise, verificou-se que a BNCC reconhece a cultura digital como uma competência essencial, demandando que as escolas integrem o uso de tecnologias e o letramento midiático ao currículo. Essa integração é crucial, pois a Educação Integral visa à formação plena do estudante; no contexto contemporâneo, isso inclui a capacidade de atuar de forma crítica e consciente no ambiente digital. As diretrizes presentes nesses documentos buscam garantir que todos os níveis de ensino incorporem a educação digital, preparando os cidadãos para os desafios atuais.

A PNED, instituída em 2023, aprofunda esse propósito ao apresentar um documento específico para orientar a educação brasileira no campo digital. O texto prevê a integração da tecnologia na educação básica por meio de quatro pilares: inclusão digital, educação escolar digital, formação e especialização digital, e pesquisa e desenvolvimento em TICs. No entanto, ainda é necessário superar desafios estruturais, como a ampliação da infraestrutura tecnológica e a oferta de formação continuada aos professores.

METODOLOGIA

Esta pesquisa adotou uma abordagem documental e exploratória, fundamentada na análise de documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (2017) e a Política Nacional de Educação Digital (PNED, 2023). O percurso metodológico buscou compreender como esses documentos abordam o termo “cultura digital” e quais são suas implicações para a prática pedagógica e para a formação dos estudantes.

18

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

RESULTADOS

A análise do referencial teórico, da BNCC e da PNED permite identificar algumas conclusões centrais sobre a Cultura Digital na educação brasileira:

1. **Integração Estrutural** - Há um esforço normativo evidente para transpor os fundamentos da Cibercultura para a prática educacional. A BNCC operacionaliza essa transposição ao definir competências essenciais relacionadas ao uso crítico e ético das tecnologias, enquanto a PNED estabelece o arcabouço legal e estratégico para viabilizar essa integração em escala nacional.

2. **Foco na Competência Crítica** - A BNCC e a PNED convergem na necessidade de formar cidadãos digitais competentes. A BNCC enfatiza o uso crítico, ético e criativo das tecnologias; a PNED destaca a formação e especialização digital de professores e estudantes.

3. **PNED como Pilar de Implementação** - Com seus quatro eixos (Inclusão, Educação Escolar, Formação e P&D), a PNED constitui o principal mecanismo para assegurar infraestrutura e capacitação que permitam cumprir as diretrizes curriculares da BNCC.

4. **Desafio da Especificidade** - Embora a estrutura legal da PNED esteja definida, ainda há carência de transparência e detalhamento das metas e da alocação orçamentária referentes a cada eixo, o que pode comprometer a implementação prática.

Em síntese, o arcabouço teórico e normativo está estabelecido. Contudo, o êxito dessas políticas depende da execução estratégica e do financiamento adequado para sustentar as competências exigidas pela BNCC.

DISCUSSÃO

A Cultura Digital é formalmente reconhecida na BNCC como uma das dez competências gerais essenciais a serem desenvolvidas na educação básica. Essa competência exige que os estudantes não apenas utilizem tecnologias, mas também compreendam, analisem criticamente e produzam informações em ambientes digitais — condição fundamental para uma Educação Integral que vise ao desenvolvimento pleno do estudante. No século XXI, esse desenvolvimento é indissociável da capacidade de navegar de forma ética e responsável no mundo conectado.

Para apoiar essa transformação, a BNCC é complementada por diretrizes como a BNCC-Computação e a PNED, que visam integrar computação e tecnologias digitais em todos os níveis de ensino. A PNED busca universalizar a educação digital, enquanto a BNCC-Computação estabelece um arcabouço curricular progressivo: inicia-se com raciocínio computacional desplugado na Educação Infantil, avança para o uso gradual de ferramentas digitais no Ensino Fundamental e culmina na inserção de tecnologias avançadas, como a Inteligência Artificial, no Ensino Médio.

Essa integração é particularmente relevante para a Educação Integral, pois prepara o estudante para desafios contemporâneos, incluindo fenômenos como a uberização e as novas formas de trabalho. O domínio crítico da cultura digital possibilita que o estudante compreenda as estruturas

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

sociais, econômicas e políticas do ambiente digital, tornando-se um sujeito ativo e consciente.

Entretanto, a efetivação dessas políticas enfrenta obstáculos como a falta de infraestrutura tecnológica e a carência de formação continuada para os docentes — fatores destacados por autores como Rauschkolb e Orzechowski (2020). A BNCC (2017) reforça que a Cultura Digital envolve aprendizagens direcionadas à participação crítica e democrática em ambientes digitais, enquanto a PNED (Brasil, 2023) propõe eixos que incluem letramento digital, programação, robótica e formação docente.

A Educação Integral, nesse contexto, deve promover o letramento midiático, a cidadania digital e a reflexão ética sobre a tecnologia. A formação do professor como mediador é central para transformar o uso da tecnologia em uma ferramenta de emancipação, e não apenas em instrumento técnico. Conforme Prensky (2001), a escola contemporânea precisa considerar as diferenças geracionais entre “nativos” e “imigrantes digitais”, ajustando suas práticas pedagógicas para desenvolver autonomia crítica.

CONCLUSÕES

As análises realizadas indicam que a Cultura Digital na educação brasileira se estrutura a partir de um conjunto robusto de documentos normativos e referenciais teóricos.

A BNCC define competências essenciais relacionadas ao uso crítico e ético das tecnologias, enquanto a PNED descreve o arcabouço estratégico necessário para viabilizar essa integração. Ambas convergem na intenção de formar cidadãos digitais competentes. Contudo, o sucesso da implementação depende da clareza das metas, do financiamento e da definição de ações específicas para cada um dos eixos da PNED.

A consolidação da Cultura Digital prevista na BNCC (2017) e na PNED (2023) exige políticas educacionais consistentes que garantam infraestrutura adequada, acesso às tecnologias e formação docente de qualidade. A Educação Integral, nesse contexto, deve promover não apenas a inserção tecnológica, mas também a formação crítica e ética do cidadão digital. O paradigma da Cultura Digital só será plenamente realizado quando o uso das tecnologias estiver alinhado à construção de valores democráticos, colaborativos e humanizantes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília, DF: MEC, 2017.

BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 12 jan. 2023.

20

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. 12. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2018.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999.

LEMONS, André; SAVAZONI, Rodrigo (orgs.). **Cultura digital.br**. São Paulo: Itaú Cultural, 2009.

PRETTO, Nelson De Luca. **Educação, cultura digital e redes: desafios para a escola contemporânea**. Salvador: EDUFBA, 2012.

SANTAELLA, Lucia. **Cultura das mídias**. São Paulo: Paulus, 2003.

SANTAELLA, Lucia. **Linguagens líquidas na era da mobilidade**. São Paulo: Paulus, 2007.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. **Cultura digital e redes colaborativas**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2008.

PRENSKY, Marc. **Digital Natives, Digital Immigrants**. On the Horizon, v. 9, n. 5, p. 1–6, 2001.

RAUSCHKOLB, K.; ORZECOWSKI, R. **Cultura digital e educação: interfaces contemporâneas**. Curitiba: CRV, 2020.

21

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

O USO DE QUADRINHOS DA MARVEL COMO POSSIBILIDADE DIDÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

José Jadson dos Santos Silva ¹

¹E. M. José Ribeiron da Silva. Jadsonge19@gmail.coml.

INTRODUÇÃO

O uso de histórias em quadrinhos (HQs) como recurso pedagógico tem crescido significativamente nas últimas décadas, especialmente pela sua capacidade de integrar linguagem verbal e visual de forma dinâmica, favorecendo aprendizagens significativas. Segundo McCloud (2005), os quadrinhos constituem uma forma artística complexa, capaz de expressar ideias abstratas por meio de narrativas acessíveis e envolventes.

Dentro desse universo, os **quadrinhos da Marvel** ocupam posição central na cultura pop global. Seus personagens – como Homem-Aranha, X-Men, Capitão América, Hulk e Guardiões da Galáxia – abordam conflitos éticos, sociais e ambientais. Essas narrativas permitem trabalhar conteúdos escolares a partir de temas contemporâneos como ciência, tecnologia, relações de poder e sustentabilidade.

A **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)** propõe uma formação integral que articula competências cognitivas, socioemocionais e ambientais, e incentiva o uso de diferentes linguagens e ferramentas culturais. Em escolas de tempo integral, há maior flexibilidade para explorar materiais alternativos, como HQs, ampliando práticas interdisciplinares.

Neste contexto, este estudo analisa o uso de quadrinhos da Marvel como possibilidade didática no ensino de **Educação Ambiental** nos anos finais do Ensino Fundamental em uma escola pública de tempo integral. A proposta utiliza narrativas de super-heróis para relacioná-las a temas ambientais como poluição, conservação, mudanças climáticas, desastres ecológicos e responsabilidade coletiva.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com o objetivo de analisar o uso de quadrinhos da Marvel como recurso didático para o ensino de Educação Ambiental em uma escola pública de tempo integral. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica fundamentada em autores que discutem o uso de quadrinhos na

22

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

educação, cultura pop e práticas pedagógicas contemporâneas, como McCloud (2005), Vergueiro (2014), Jenkins (2009) e Loureiro (2004). Essa etapa permitiu compreender o potencial das HQs como ferramentas pedagógicas e sua relação com a formação ambiental crítica.

Em seguida, foi elaborada uma proposta didática composta por atividades de leitura, análise e produção de quadrinhos, utilizando trechos selecionados de obras da Marvel que abordam conflitos ambientais, tecnológicos ou éticos. A sequência pedagógica incluiu debates orientados, painéis temáticos, oficinas de criação de HQs autorais e atividades reflexivas sobre problemas socioambientais presentes na realidade local dos estudantes. Essa proposta buscou integrar conteúdos de Geografia, Ciências e Linguagens, em consonância com a organização curricular da escola de tempo integral.

A aplicação das atividades ocorreu com turmas do Ensino Fundamental II, com observação direta e registro em diário de campo do comportamento, engajamento e interações entre os estudantes. Também foram coletadas produções textuais e gráficas elaboradas pelos alunos, além de breves entrevistas semiestruturadas que investigaram percepções sobre o uso dos quadrinhos no processo de aprendizagem. Para organizar e interpretar os dados, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2016), permitindo a identificação de categorias relacionadas ao interesse dos estudantes, compreensão dos temas ambientais e contribuições para o pensamento crítico.

23

REFERENCIAL TEÓRICO: Os quadrinhos como linguagem e recurso pedagógico

As histórias em quadrinhos (HQs) constituem uma forma de comunicação que articula elementos verbais e visuais, permitindo a construção de sentidos por meio da sequência de quadros, expressões faciais, balões e efeitos gráficos. McCloud (2005) afirma que os quadrinhos são uma “arte sequencial” capaz de provocar engajamento cognitivo e emocional, facilitando a compreensão de conceitos abstratos por meio de metáforas visuais.

No campo educacional, Vergueiro (2014) destaca que os quadrinhos representam uma ferramenta didática que favorece a leitura crítica, a interpretação textual, a formação leitora e o pensamento multimodal, características fundamentais para o desenvolvimento de competências previstas pela BNCC. Da mesma forma, Ramos (2012) defende que HQs ampliam o repertório cultural dos estudantes e estimulam habilidades como criatividade, argumentação e análise de narrativas.

Pesquisas recentes também reforçam que o uso de HQs no Ensino Fundamental é um recurso eficaz no trabalho com temas complexos (Nolasco, 2017; Santos & Sousa, 2020), e que personagens de propriedades como Marvel Comics ou DC Comics atuam como mediadores culturais capazes de aproximar o conhecimento científico do cotidiano de crianças e adolescentes.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Cultura pop, narrativas heroicas e aprendizagem

A cultura pop, especialmente por meio dos quadrinhos e dos universos ficcionais de super-heróis, exerce forte influência na formação identitária dos jovens. Jenkins (2009), ao discutir a cultura da convergência, argumenta que os estudantes vivem imersos em narrativas transmídia, que circulam por filmes, séries, jogos, memes e HQs, possibilitando novas formas de engajamento e construção de significado.

No caso da Marvel, seus personagens frequentemente representam dilemas morais, éticos e sociais, como responsabilidade individual (Homem-Aranha), convivência com diferenças (X-Men), impactos da tecnologia no ambiente (Homem de Ferro) e destruição ecológica (Hulk). Segundo Napolitano (2003), narrativas ficcionais são recursos didáticos que, quando bem conduzidos pelo professor, possibilitam debates contextualizados, desenvolvimento da argumentação e aprendizagem significativa.

Esse potencial se intensifica em escolas de tempo integral, onde existe maior abertura para práticas inovadoras, projetos integradores e atividades lúdicas. Conforme Dayrell (2007), a escola deve reconhecer as culturas juvenis como parte do processo educativo, valorizando expressões culturais contemporâneas, como quadrinhos e mídias digitais.

24

Educação Ambiental crítica e o diálogo com as HQs

A Educação Ambiental vem sendo discutida no Brasil sob duas grandes perspectivas: conservadora e crítica. Carvalho (2012) afirma que, em sua vertente crítica, a Educação Ambiental busca formar sujeitos que compreendam a relação entre sociedade, economia, política e natureza, promovendo uma mudança ética e social necessária para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos.

Loureiro (2004) acrescenta que a Educação Ambiental crítica deve enfatizar a participação, a autonomia e a compreensão das contradições socioambientais, permitindo ao estudante interpretar a realidade e transformá-la. Para isso, recursos pedagógicos que dialogam com a cultura juvenil podem se mostrar particularmente eficazes.

Os quadrinhos da Marvel apresentam uma série de enredos que abordam questões ambientais: mutações provocadas por radiação (*X-Men*), uso irresponsável da ciência (*Hulk*), impactos da tecnologia (*Homem de Ferro*), destruição de ecossistemas (*Guardiões da Galáxia*), exploração de recursos naturais (*Pantera Negra*). Essas histórias funcionam como metáforas contemporâneas das problemáticas ambientais reais, permitindo debates que relacionam ficção e realidade.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

Segundo Santos e Firmo (2021), materiais culturais como HQs favorecem o diálogo entre linguagem científica e cultura midiática, permitindo que os estudantes compreendam fenômenos ambientais de forma contextualizada, crítica e interdisciplinar.

A BNCC e o uso de linguagens multimodais no Ensino Fundamental

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que o currículo deve promover o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e culturais. No componente de Linguagens, as HQs são citadas como um gênero textual relevante para a formação leitora e crítica. Já no componente de Ciências e Geografia, a BNCC incentiva o uso de diferentes linguagens para interpretar fenômenos naturais, sociais e ambientais.

Entre os princípios gerais da BNCC, destaca-se:

- **competência 3:** utilização de diferentes linguagens (visual, verbal, digital, artística);
- **competência 7:** argumentação e análise crítica da realidade;
- **competência 10:** responsabilidade e cidadania socioambiental.

Assim, trabalhar HQs da Marvel no contexto da Educação Ambiental atende às exigências legais e pedagógicas, integrando leitura crítica, criatividade, consciência ecológica e protagonismo juvenil.

A escola de tempo integral e as práticas pedagógicas inovadoras

As escolas de tempo integral ampliam as possibilidades de desenvolver projetos interdisciplinares, sequências didáticas mais elaboradas e atividades que articulem cultura, ciência e território. De acordo com Cavaliere (2007), a ampliação da jornada escolar deve ser acompanhada por práticas que desenvolvam a autonomia, a participação ativa e o protagonismo dos estudantes.

A integração entre quadrinhos, cultura pop e Educação Ambiental se mostra especialmente adequada nesse modelo, pois permite oficinas, rodas de conversa, produções autorais e projetos de investigação que conectam o mundo dos estudantes às problemáticas socioambientais do seu entorno.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados indicaram que os quadrinhos da Marvel favoreceram significativamente a aprendizagem ambiental e o engajamento dos estudantes. Entre os principais achados, destacam-se: **Alta motivação e participação**, proporcionadas pela identificação com os personagens e pelo apelo visual das HQs. **Ampliação da compreensão de conceitos ambientais**, como impactos da poluição, radioatividade, energia, ecossistemas e riscos tecnológicos. **Produções autorais ricas e criativas**, nas quais os alunos criaram heróis e vilões inspirados nos quadrinhos da Marvel para representar problemas ambientais locais. **Evolução na reflexão ética**, especialmente ao relacionar ações humanas com consequências ambientais. **Fortalecimento das competências socioemocionais**, como cooperação, empatia e responsabilidade. **Integração interdisciplinar**, envolvendo Geografia, Ciências, Linguagens e Tecnologia.

As HQs também facilitaram debates sobre representações sociais, diversidade, cidadania e cuidado com o planeta.

Os resultados dialogam com as pesquisas que reforçam o potencial pedagógico dos quadrinhos na educação. Vergueiro (2014) destaca que HQs promovem leitura crítica, interpretação e diálogo interdisciplinar. McCloud (2005) ressalta que o formato sequencial facilita a compreensão de fenômenos complexos, o que se mostrou evidente na aprendizagem ambiental dos estudantes.

Na perspectiva da Educação Ambiental crítica, as HQs funcionaram como mediadoras para reflexão sobre a relação sociedade-natureza, conforme defendem Loureiro (2004) e Carvalho (2012). Os personagens da Marvel frequentemente vivenciam dilemas ecológicos que podem ser analisados à luz das Ciências da Natureza e da Geografia.

Além disso, conforme Jenkins (2009), o engajamento com narrativas ficcionais potencializa a aprendizagem participativa e a cultura da convergência, permitindo que os estudantes reescrevam e ressignifiquem histórias dentro da escola.

A escola de tempo integral mostrou-se ambiente favorável para esse trabalho, pois possibilita oficinas, projetos e práticas lúdicas que ampliam a formação integral do estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa permitem concluir que o uso de quadrinhos da Marvel constitui uma estratégia didática eficaz e inovadora para o ensino de Educação Ambiental no

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Ensino Fundamental, especialmente em contextos de escola de tempo integral. A presença de narrativas envolventes, personagens conhecidos e linguagem visual dinâmica favoreceu a motivação e o engajamento dos estudantes, tornando a aprendizagem mais significativa e interativa.

A análise das atividades evidenciou que os alunos demonstraram maior facilidade para compreender conceitos ambientais complexos, como impactos antrópicos, desequilíbrios ecológicos, poluição e responsabilidade socioambiental, quando esses temas eram articulados com histórias e conflitos presentes nas HQs da Marvel. Além disso, a produção autoral de quadrinhos propiciou o desenvolvimento de competências criativas, reflexivas e socioemocionais, ampliando o protagonismo juvenil e estimulando a expressão crítica sobre os problemas ambientais de sua própria comunidade.

A experiência pedagógica reforça o potencial das HQs como recurso interdisciplinar, ao integrar conteúdos das áreas de Ciências da Natureza, Geografia e Linguagens, de forma alinhada às orientações da BNCC. Conclui-se que o uso de quadrinhos da Marvel não apenas dinamiza o processo de ensino-aprendizagem, como também contribui para uma formação cidadã mais consciente e comprometida com a sustentabilidade. Diante dos resultados obtidos, recomenda-se a ampliação dessa prática em outras turmas e escolas, bem como o desenvolvimento de novos estudos que investiguem a relação entre cultura pop, educação e práticas ambientais críticas.

27

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2016.

CARVALHO, I. C. M. **Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico**. São Paulo: Cortez, 2012.

CAVALIERE, A. M. V. **Escola de tempo integral e educação integral**. Educação & Sociedade, v. 28, n. 100, 2007.

DAYRELL, J. **A escola como espaço sociocultural**. São Paulo: Cortez, 2007.

JENKINS, H. **Cultura da Convergência**. São Paulo: Aleph, 2009.

LOUREIRO, C. F. B. **Trajetória e fundamentos da Educação Ambiental**. São Paulo: Cortez, 2004.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

MCCLLOUD, S. **Desvendando os Quadrinhos**. São Paulo: M. Books, 2005.

NAPOLITANO, M. **Como usar o cinema na sala de aula**. São Paulo: Contexto, 2003.

NOLASCO, S. **Quadrinhos na educação: práticas de leitura multimodal**. Revista Educação Hoje, 2017.

RAMOS, P. **Leitura dos Quadrinhos**. São Paulo: Contexto, 2012.

SANTOS, D.; FIRMO, J. **Cultura pop e ensino de Ciências: potencialidades didáticas das HQs**. Revista Práxis Educacional, 2021.

SANTOS, P.; SOUSA, R. **HQs e aprendizagem significativa no Ensino Fundamental**. Revista Linhas Críticas, 2020.

VERGUEIRO, W. (Org.). **Para além dos Quadrinhos: educação e leitura na cultura pop**. São Paulo: Peirópolis, 2014.

28

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

A EPT NO ENSINO MÉDIO INTEGRAL: PERSPECTIVAS E EXPECTATIVAS EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE ALAGOAS

Sandra de Lourdes Gonçalves¹

¹Escola Estadual José Correia da Silva Titara - Massagueira, Marechal Deodoro/AL

¹ e-mail: sandra.goncalves.doutorado@gmail.com

INTRODUÇÃO

A reestruturação do Ensino Médio, marcada pela crescente implementação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no formato integral, representa um dos maiores desafios pedagógicos e estruturais da política educacional brasileira. Essa modalidade é formalizada pelo Decreto nº 5.154/2004, que estabelece a organização curricular em itinerários formativos e confere o potencial de qualificação profissional. Contudo, o verdadeiro interesse da EPT transcende a mera qualificação técnica.

Seu fundamento reside no ideal da Formação Integrada, que busca superar a histórica dualidade entre o trabalho intelectual e o manual, visando a construção de uma Formação Omnilateral capaz de romper com o pensamento burguês limitado e formar cidadãos críticos (Ciavatta, 2012; Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2012). Apesar da robustez desse arcabouço teórico-legal, a efetivação prática da EPT no cotidiano escolar ainda é um campo que carece de investigação empírica aprofundada. O sucesso do modelo depende fundamentalmente de sua aceitação e validação pelos sujeitos centrais do processo: os estudantes.

A lacuna de pesquisa reside, justamente, em compreender como a promessa de emancipação e de integração se manifesta nas percepções e vivências dos discentes, especialmente em contextos regionais específicos, onde a implementação pode enfrentar desafios únicos. Nesse contexto, este artigo, intitulado "A EPT no Ensino Médio Integral: Perspectivas e Expectativas em uma Escola Estadual de Alagoas", objetiva analisar a trajetória das percepções e expectativas de estudantes dos cursos Técnicos em Contabilidade e Administração da Escola Estadual de Massagueira.

A pesquisa busca identificar os fatores que levam à rejeição inicial do modelo (evidenciada pela descrença de 70% dos estudantes) e aqueles que atuam como catalisadores de engajamento, como a aplicação de projetos práticos e visitas técnicas, fornecendo subsídios para o aprimoramento da gestão e da prática pedagógica. Para tal, o estudo adota uma abordagem qualitativa, utilizando a metodologia do Grupo Focal (GF), adaptada em uma dinâmica de "Estrada", que permitiu a coleta de dados longitudinais nas categorias de Expectativas Iniciais, Trajetória Temporal da Experiência e Expectativas Futuras.

A seguir, o artigo detalha o referencial teórico que sustenta a formação omnilateral, apresenta a metodologia empregada, discute os resultados – destacando a transição da descredibilidade para o aprendizado contínuo – e, por fim, tece as considerações finais sobre as implicações da pesquisa para a concretização da EPT em Alagoas.

29

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

METODOLOGIA

O presente Relato de Experiência foi produzido por meio da metodologia **Grupo Focal (GF)**, uma técnica de pesquisa qualitativa que reúne um pequeno grupo de pessoas para discutir um tema específico, sob a orientação de um moderador, na qual os estudantes que participaram são dos cursos Técnico em Contabilidade (1ª série) do Ensino Médio, um total de 36 estudantes matriculados, dos quais 9 estudantes apresentam infrequência variando entre **50% e 74%**, e no Técnico em Administração (2ª série), dos 16 matriculados, apenas um possui infrequência **superior a 75% de faltas**, os quais foram excluídos do processo de seleção para o GF.

A amostragem se concentra apenas nos estudantes **frequentes**, o que limita as percepções do universo total (36+16=52 estudantes), realizando uma **amostragem intencional** ou por **conveniência** de estudantes frequentes, um grupo de 6 estudantes do Curso Técnico em Administração e 16 estudantes do Curso Técnico de Contabilidade. Foi fixada a amostragem de 22 estudantes (6+16), apesar de ser um número robusto para um GF.

Para execução do GF foi desenhada uma estrada no quadro, explicando que a estrada é o ensino do EPT, dividida em três percursos: **Inicial** - relato do impacto de serem colocados no ensino técnico, sem escolha e separados dos amigos de nono ano; o **Percurso 2025** - narrativas das experiências durante esse ano, o relacionamento com a professora e o aprendizado e; o final da estrada de 2025 que propõe a **Projeção Futura para 2026** - exposição das expectativas no ano seguinte do curso. Ao dispor os papéis no quadro, os estudantes detalhavam suas vivências: como enfrentaram suas expectativas iniciais, suas percepções do percurso e suas expectativas para o ano seguinte.

O resultado da dinâmica foi compilado gerando uma tabela em excel com as percepções vividas, sendo separado em três grupos: **Grupo 1 - Expectativas Iniciais**; **Grupo 2 - Trajetória Temporal da Experiência** e; **Grupo 3 - Expectativas Futuras**, o qual foi analisado para a verificação das perspectivas e expectativas **acerca** da implantação da Educação Profissional e Tecnológica no Ensino Médio Integral da Escola Estadual em Massagueira.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, estrutura a Educação Profissional em cursos e programas de Formação Inicial e Continuada (FIC), educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Este arcabouço normativo destaca-se pela Organização da Educação Profissional em itinerários formativos, que possibilitam o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos.

Tais itinerários são conjuntos de etapas que compõem a formação e devem ser articulados com as áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia. Adicionalmente, o Decreto confere flexibilidade ao permitir que os cursos de FIC desenvolvam aptidões para a vida produtiva e social, podendo, após a conclusão de suas etapas, caracterizar uma qualificação para o trabalho. A base legal acima referida converge com o ideal da Formação Integrada, que propõe a superação da divisão histórica do ser humano, fragmentado pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a de

30

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

pensar/planejar. Trata-se de "superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos [...]" (Ciavatta, 2012, p. 85).

A finalidade última é a Formação Omnilateral, cujo interesse principal é a superação da dualidade educacional (trabalho intelectual e manual, entre quem manda e quem obedece), combatendo a ideologia que naturaliza a desigualdade social. A busca por este ser humano integral significa romper com o pensamento burguês limitado (Sousa Junior, 2008), propiciando o desenvolvimento de potencialidades em uma visão holística, culminando na formação de cidadãos críticos e capazes de influenciar e promover mudanças. Essa concepção está intimamente ligada à Politecnia. Embora não sejam sinônimos, pertencem ao mesmo universo de ações educativas.

A diferença é que a politecnia enfatiza a educação articulada ao trabalho (capacidade física, intelectual, tecnológica) como instrumento de emancipação, enquanto a omnilateralidade (segundo Gramsci) possui um foco mais humanístico e científico. Ambas são concepções marxistas que buscam, em última análise, superar a fragmentação do ser humano pelas relações de trabalho burguês.

O presente estudo se justifica, portanto, pela necessidade de compreender como os atores locais – gestores, professores e, sobretudo, estudantes – percebem a implementação e os desafios desse modelo, contribuindo para o debate sobre sua efetividade e potencial na promoção de uma formação omnilateral, em consonância com as premissas teóricas que veem a integração como a chave para a transformação da educação (Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2012). Desta forma, o artigo "**A EPT no ensino médio integral: perspectivas e expectativas em uma escola estadual de Alagoas**" se **insere**m como um estudo fundamental para preencher a lacuna entre o ideal teórico-legal da Formação Omnilateral/Integrada e a experiência real dos discentes, oferecendo subsídios concretos para a avaliação e o aprimoramento da EPT em Alagoas.

31

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Analisando as respostas apresentadas, pode-se verificar o que foi informado nos grupos propostos como apresentado a seguir: Grupo 1: Expectativas Iniciais.

A análise revela que 70% dos estudantes não tinham qualquer expectativa em relação ao curso técnico; 20% demonstraram interesse nas aulas e conteúdos, embora as considerassem com muitas atividades e cansativas; e 10% dos participantes relataram insatisfação com a professora e com a área de formação.

Grupo 2: Trajetória Temporal da Experiência. 50% dos estudantes avaliaram o curso como muito relevante a partir do segundo bimestre, percebendo melhoria e valorização da experiência após a execução de projetos.

O relato do Est10 ilustra essa transição: "No 2º bimestre, continuei sem gostar muito, mas já fui me adaptando e aceitando que seria assim, mesmo não gostando. Comecei a ver que não era tão ruim como eu imaginava, comecei a entrar realmente no curso e ver que era só me adaptar com a sala. Hoje em dia gosto muito, principalmente porque fiz minha equipe e comecei a me aproximar da professora do curso.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Enfim, estou gostando muito da experiência." Um percentual de 14% passou a compreender a importância das aulas e valorizou a obtenção do diploma profissionalizante ao término do Ensino Médio, conforme o Est08: "No 2º bimestre, comecei a aceitar essa turma, mesmo sendo 'salada' das outras, mas percebi que valia a pena por ser às vezes uma aula diferente e entretida, e por sair com um diploma." É notável, contudo, que 18% dos estudantes ainda manifestam rejeição, citando cansaço, dor de cabeça e outros motivos; os restantes 18% não responderam a esse questionamento.

Grupo 3: Expectativas Futuras. No que tange ao futuro, 27% dos estudantes manifestam intenção de sair da escola para uma instituição sem ensino integral ou migrar para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) à noite. Contudo, 45% demonstram confiança em concluir o ciclo portando o diploma Técnico. As expectativas ativas para o próximo ano envolvem: 18% desejam participar de visitas técnicas, buscando ver o curso na prática e interagir com profissionais da área; 27% esperam trabalhar em novos projetos práticos relacionados ao curso técnico, conforme o Est02: "Espero que possamos fazer visitas técnicas em empresa, que possamos evoluir mais sobre apresentações, controle e trabalho e também que possamos criar novos projetos e fazer o projeto de ajudar as crianças que precisam." Além disso, 5% almejam apenas concluir o ensino médio técnico e ingressar na faculdade, e 5% manifestam interesse em atuar como monitoria para os novos alunos, auxiliando na aceitação do curso técnico de Contabilidade.

É importante ressaltar que a análise global dos grupos demonstra que a maioria dos estudantes transitou de um momento inicial de incredulidade e rejeição para um estágio de aprendizado contínuo e engajamento. As expectativas para o ano seguinte são majoritariamente positivas e proativas, centradas na aplicação prática do conhecimento (visitas técnicas, novos projetos). Essa trajetória evidencia que, embora o ideal da Formação Integrada (conforme a teoria de Ciavatta e Frigotto) seja inicialmente rejeitado pela dualidade entre o componente curricular geral e o técnico, as práticas pedagógicas ativas (projetos) funcionam como um catalisador para o engajamento e para a concretização do valor do diploma.

O desafio futuro, e a lacuna que este artigo busca sublinhar, reside em como a escola pode institucionalizar essas práticas exitosas (projetos e visitas) para reduzir a taxa de evasão e melhorar a adaptação do grupo inicial de estudantes, alinhando a percepção prática dos alunos com o potencial emancipatório da Educação Profissional e Tecnológica. O resultado da dinâmica foi compilado gerando uma tabela com as percepções vividas, sendo separado em três grupos: Grupo 1 - Expectativas Iniciais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relato de Experiência teve como objetivo principal analisar as perspectivas e expectativas dos estudantes do Ensino Médio Integral em uma Escola Estadual de Alagoas frente à implantação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), fornecendo subsídios empíricos sobre a efetividade do modelo.

Os resultados, obtidos a partir da análise das percepções do Grupo Focal, revelaram uma trajetória de significativa transformação. Se, inicialmente, a descrença e a ausência de expectativa eram

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

a tônica da maioria dos estudantes (70%), o avanço para a fase da "Trajetória Temporal da Experiência" demonstrou um engajamento substancialmente maior. A aplicação prática do conhecimento por meio de projetos emergiu como o catalisador desse processo, levando 50% dos participantes a reavaliarem o curso como relevante e a valorizarem a experiência. Essa transição da rejeição para a valorização comprova que a Formação Integrada, idealmente prevista no Decreto nº 5.154/2004 e teorizada por autores como Ciavatta (2012), só se efetiva quando supera a dicotomia trabalho intelectual/manual através da pedagogia da práxis.

Os projetos, ao exigirem a articulação de saberes e o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, funcionaram como a ponte que conecta o currículo técnico-científico ao potencial da formação omnilateral (Sousa Junior, 2008), que visa a superação das amarras do pensamento limitado. Apesar dos avanços observados, o estudo aponta desafios persistentes, que constituem a principal lacuna de pesquisa empírica na EPT.

A intenção de evasão ou migração para o Ensino Médio não integral manifestada por 27% dos estudantes do Grupo 3 sinaliza que o cansaço e a carga horária ainda representam um obstáculo real. Contudo, as expectativas futuras são promissoras, com a maioria (45%) confiante na conclusão e com uma alta demanda por visitas técnicas e novos projetos práticos (totalizando 45% das expectativas ativas). Em síntese, o artigo conclui que o sucesso da EPT neste contexto alagoano está diretamente ligado à institucionalização de metodologias ativas e práticas, que validam o investimento do estudante.

Como sugestão para a prática pedagógica e administrativa, recomenda-se a inserção formal e contínua de projetos integradores e visitas técnicas desde o primeiro bimestre, visando mitigar a descredibilidade inicial e garantir que a promessa da Formação Omnilateral se concretize em uma experiência educacional transformadora e com menor índice de abandono

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Educação. Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2017.** Institui o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

BRASIL. Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional

CIAVATTA, Maria. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Org.). **Ensino médio integrado/ concepção e contradições**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. cap. 3, p. 83-106.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. **Ensino Médio Integrado: velhos desafios e novas propostas**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

RAMOS, Marise. *A Pedagogia da Oposição: o Ensino Médio e a Educação Profissional no Brasil em face do Decreto nº 5.154/2004*. Revista Educação & Sociedade, Campinas, v. 26, n. 92, p. 809-828, out. 2005.

SOUSA JUNIOR, Justino de. Omnilateralidade. In: PEREIRA, Isabel Brasil; FRANÇA, Julio Cesar. **Dicionário da educação profissional em saúde**. 2.ed. rev. ampl. - Rio de Janeiro: EPSJV, 2008. p. 284-292. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/publicacao/livro/dicionario-da-educacao-profissional-emsau-de-segunda-edicao-revista-e-ampliada>.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

O LIXO NA SERRA DE SANTANA: UMA ALTERNATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS DO DESCARTE INADEQUADO.

Acácio Joaquim de Figueiredo Neto¹

Gabriel de Araújo Ferreira²

Lauany Helloisy Izidro Nascimento³

Maria das Vitórias Pereira⁴

¹ Escola Municipal Manoel Catarino Filho – Professor

² Escola Municipal Manoel Catarino Filho – Aluno

³ Escola Municipal Manoel Catarino Filho – Aluna

⁴ Escola Municipal Manoel Catarino Filho – Diretora

¹ e-mail: acaciobdn1@gmail.com

² e-mail: G11611172@gmail.com

³ e-mail: lauanyhelloisyizidro@gmail.com

⁴ e-mail: vivvi_23@hotmail.com

35

INTRODUÇÃO

O descarte inadequado de resíduos sólidos constitui-se como um problema ambiental e de saúde pública amplamente reconhecido, principalmente em localidades que não dispõem de serviços eficientes de coleta, gerenciamento e destinação final do lixo. Pesquisas apontam que essa prática contribui diretamente para a poluição do solo, da água e do ar, além de favorecer a proliferação de vetores transmissores de doenças, impactando negativamente a qualidade de vida da população (MARTINS et al., 2019). Nesse cenário, a educação ambiental assume um papel essencial na mudança de hábitos e na construção de uma consciência coletiva voltada ao desenvolvimento sustentável (SILVA, 2021).

A problemática se intensifica em regiões afastadas dos centros urbanos, como as comunidades da Serra de Santana, localizadas no município de Bodó-RN, onde a deficiência na infraestrutura pública e a falta de campanhas educativas ambientalmente orientadas dificultam o manejo adequado dos resíduos domiciliares. Moradores acabam adotando práticas como o descarte em áreas abertas, a queima e o aterramento do lixo, ações que, embora comuns, geram sérios riscos ambientais e sanitários.

Entre os impactos observados, destacam-se a proliferação de insetos vetores de doenças, como o *Aedes aegypti*, além de animais peçonhentos e roedores, causando perigo à saúde da população local. Problemas como mau odor, poluição visual e incômodos diversos também são consequências diretas desse descarte inadequado, afetando a convivência comunitária e o bem-estar social. Soma-se

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

ainda a possibilidade de contaminação do solo e dos mananciais subterrâneos em virtude do aterramento de resíduos, o que compromete a agricultura, esta que é uma das principais atividades econômicas da região.

Outro ponto alarmante é o aumento do descarte de resíduos eletroeletrônicos, que contêm substâncias químicas tóxicas e metais pesados capazes de causar danos severos à saúde humana e ao ambiente quando destinados incorretamente (TANAUE et al., 2015). Tais resíduos, quando queimados ou deixados expostos ao ar livre, liberam componentes altamente poluentes, ampliando a vulnerabilidade ambiental e social dessas comunidades.

Diante desse cenário, esta pesquisa, intitulada “**O Lixo na Serra de Santana: uma alternativa de conscientização sobre os impactos do descarte inadequado**”, busca analisar os efeitos das práticas de manejo inadequado do lixo sobre o meio ambiente e a saúde da população local, ao mesmo tempo em que propõe ações de conscientização como instrumento de transformação social. O estudo tem como **objetivo geral** reduzir os impactos gerados pelo descarte inadequado de lixo nas comunidades rurais da Serra de Santana. Para alcançar essa meta, foram definidos **objetivos específicos**, tais como identificar e mapear os principais pontos de descarte irregular existentes na região; implantar pontos de coleta seletiva em prédios públicos, como escolas, postos de saúde e associações comunitárias; e promover ações educativas junto à população, reforçando a importância do descarte correto, da reciclagem e dos benefícios dessas práticas para a saúde e para a preservação ambiental. A compreensão detalhada dessa realidade poderá contribuir para o desenvolvimento de estratégias educativas e sustentáveis que auxiliarão na prevenção de danos futuros e na melhoria da qualidade de vida da comunidade.

36

METODOLOGIA

A pesquisa foi organizada em etapas metodológicas articuladas para atender aos objetivos propostos, considerando o contexto socioambiental das comunidades situadas na Serra de Santana, em Bodó-RN.

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e descritiva, com abordagem de pesquisa de campo, cujo foco é compreender as práticas de descarte de resíduos sólidos e promover ações educativas voltadas à conscientização ambiental.

Até o momento, foi concluída a fase de estudo teórico, enquanto as demais etapas permanecem em planejamento para serem executadas de forma integrada ao desenvolvimento final do projeto.

Levantamento inicial e escuta da comunidade

Esta fase tem como propósito estabelecer contato direto com os moradores locais a fim de identificar suas práticas de descarte, percepções sobre o lixo e dificuldades enfrentadas no manejo dos resíduos. Serão realizadas **entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionários e rodas de conversa** como ferramentas de coleta de dados. Esses procedimentos possibilitarão também o reconhecimento dos principais pontos de acúmulo de lixo, das áreas afetadas por queima ou aterramento, bem como de possíveis impactos ambientais identificados pelos próprios moradores.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

Embora ainda não tenha sido executada devido ao curto prazo inicial, esta etapa permanece prevista e será fundamental para embasar as ações seguintes.

Estudo e apresentação dos impactos

Nesta etapa, já iniciada, é realizado o levantamento teórico sobre os efeitos do descarte inadequado (incluindo a queima e o aterramento de resíduos) na saúde humana, no solo e no ambiente, com base em livros, artigos científicos, materiais institucionais e legislações ambientais. O objetivo é analisar de forma crítica os prejuízos socioambientais existentes na região, como proliferação de vetores, poluição do ar, contaminação de recursos hídricos e riscos associados ao lixo eletrônico. Posteriormente, os resultados dessa sistematização serão apresentados à comunidade por meio de cartazes informativos, palestras e materiais audiovisuais acessíveis, fortalecendo o diálogo sobre práticas sustentáveis. Essa fase educativa ainda será efetivada em conjunto com as ações práticas do projeto.

Produção de portfólio e material educativo

Com base nos dados levantados em campo e nas reflexões teóricas construídas, está prevista a elaboração de um portfólio fotográfico contendo registros dos pontos de descarte irregular, depoimentos dos moradores e análises sobre os impactos observados. Além disso, serão produzidos materiais educativos visuais e digitais, abordando temas como separação dos resíduos, riscos à saúde, importância da reciclagem e destino correto de lixo eletrônico. Essa produção visa sensibilizar crianças, jovens e adultos da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência ambiental crítica. O material ainda está em processo de construção paralelamente à escrita do projeto.

Implantação de medidas práticas

A etapa final consiste no planejamento e execução de iniciativas que auxiliem a comunidade a adotar práticas mais adequadas de manejo de resíduos. Entre as ações previstas estão:

- instalação de pontos de coleta seletiva em locais estratégicos (escolas, associações, unidades de saúde);
- articulação com a gestão municipal para fortalecer políticas públicas de coleta de recicláveis;
- incentivo a campanhas comunitárias de limpeza e monitoramento ambiental;
- orientação específica sobre o descarte correto de resíduos eletrônicos;
- promoção da reciclagem como alternativa socioambiental sustentável, estimulando a organização de grupos comunitários para triagem e comercialização de materiais recicláveis;
- realização de oficinas de reutilização e artesanato com resíduos sólidos, incentivando o empreendedorismo e a geração de renda local a partir do reaproveitamento de materiais antes descartados.

Essas medidas visam reduzir o descarte inadequado, minimizar os impactos ambientais e fortalecer o sentimento de corresponsabilidade coletiva. A implementação ocorrerá conforme disponibilidade de recursos, apoio comunitário e andamento das etapas anteriores.

REFERENCIAL TEÓRICO

A gestão dos resíduos sólidos representa um dos principais desafios ambientais da atualidade, sobretudo porque o aumento do consumo e a expansão urbana intensificam a geração de lixo. Pozzetti

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

e Caldas (2019, p. 185) afirmam que “o descarte de resíduos sólidos se destaca como um tema importante e representa um grande desafio da humanidade”. Para esses autores, a temática deve ser compreendida no centro das discussões sobre sustentabilidade, uma vez que revela a forma como a sociedade produz, consome e descarta materiais.

O descarte inadequado de lixo provoca diversos impactos ambientais e sanitários. De acordo com Martins et al. (2019), o acúmulo de resíduos favorece a disseminação de vetores transmissores de doenças e contribui para a degradação da qualidade do ar, do solo e da água. O problema é agravado em comunidades onde há ausência de coleta regular ou infraestrutura adequada, fazendo com que alternativas incorretas como queima e enterramento sejam adotadas e ampliem os riscos à saúde coletiva.

A geração de impactos ambientais também está relacionada ao tipo de material descartado. O lixo eletrônico, por exemplo, contém substâncias tóxicas como metais pesados. Tanaue et al. (2015, p. 2) alertam que “os resíduos eletroeletrônicos representam riscos expressivos ao meio ambiente e à saúde humana”. Esses materiais, quando lançados ao solo ou queimados, podem contaminar os recursos naturais e prejudicar diretamente a população.

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece o conceito de responsabilidade compartilhada, envolvendo poder público, empresas e consumidores nas ações de gestão dos resíduos. Schaun et al. (2023, p. 108) reforçam que “a logística reversa depende da participação ativa do consumidor na destinação pós-consumo”. Dessa forma, a adoção de hábitos conscientes e a separação adequada dos resíduos domésticos tornam-se fundamentais para o êxito das políticas ambientais.

Além da destinação correta, a reciclagem e o reaproveitamento de materiais são estratégias prioritárias para reduzir a quantidade de resíduos descartados no ambiente. Pozzetti e Caldas (2019) destacam que a reciclagem contribui para conservar os recursos naturais e diminuir a exploração de matérias-primas. Oliveira et al. (2021, p. 940) apontam que a educação ambiental pode estimular a comunidade a transformar resíduos em “oportunidade para geração de renda e melhoria da qualidade de vida”.

A educação ambiental, portanto, constitui instrumento essencial para a mudança de comportamento social. Silva (2021) observa que ações educativas sobre separação e reaproveitamento do lixo possibilitam maior compreensão da população sobre os riscos ambientais decorrentes do descarte incorreto. Isso é especialmente importante em áreas rurais ou periféricas onde a falta de informação contribui para a continuidade de práticas inadequadas.

Com base nos estudos apresentados, percebe-se que o enfrentamento dos problemas causados pelo descarte inadequado do lixo deve envolver tanto ações de infraestrutura quanto estratégias educativas e de participação comunitária. A integração entre gestão pública, conscientização social e iniciativas de reciclagem constitui caminho essencial para reduzir os prejuízos ao meio ambiente e à saúde das populações vulneráveis.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Até o presente momento, os resultados obtidos referem-se exclusivamente à etapa teórica, uma vez que a execução prática das ações propostas não foi iniciada devido à indisponibilidade temporal. O levantamento bibliográfico e exploratório permitiu identificar os principais impactos

38

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos nas comunidades da Serra de Santana, incluindo a proliferação de vetores de doenças como *Aedes aegypti*, escorpiões, serpentes e roedores. Também se identificou que práticas irregulares, como a queima e o enterramento de resíduos, acarretam poluição atmosférica e contaminação do solo, com implicações diretas para a saúde pública, a qualidade de vida e a produção agrícola local.

A análise teórica evidenciou que esses problemas podem ser mitigados por meio de medidas de baixo custo e alta efetividade, como a instalação de pontos de coleta seletiva em locais estratégicos do território, a exemplo de unidades educacionais, serviços de saúde e associações comunitárias. Além disso, verificou-se que a promoção de processos contínuos de educação ambiental é fundamental para induzir mudanças de comportamento relacionadas ao descarte de resíduos, fortalecendo práticas ambientalmente responsáveis.

Embora os dados sistematizados sejam preliminares e ainda careçam de validação empírica, eles demonstram a relevância da implementação de ações articuladas entre infraestrutura adequada e sensibilização comunitária como estratégia para reduzir os impactos socioambientais associados aos resíduos sólidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o estudo permaneça, até o momento, restrito à dimensão teórica, os dados analisados permitem reconhecer a gravidade dos impactos decorrentes do descarte inadequado de resíduos sólidos nas comunidades da Serra de Santana, no município de Bodó-RN. As evidências levantadas indicam que a combinação entre estruturação de pontos de coleta seletiva e ações contínuas de educação ambiental constitui um conjunto de estratégias capazes de contribuir significativamente para a promoção da saúde pública e para a mitigação dos danos ambientais.

Nesse sentido, a etapa subsequente da pesquisa deverá contemplar a implementação prática das ações propostas, possibilitando a verificação empírica dos resultados e a avaliação da eficácia das medidas de intervenção no contexto social investigado. A consolidação dessas fases será fundamental para validar o potencial transformador das iniciativas e subsidiar futuras políticas de gestão sustentável dos resíduos sólidos na região.

REFERÊNCIAS

DA SILVA SCHAUN, Flavia et al. Responsabilidade compartilhada: o papel do consumidor no descarte de resíduos sólidos pós-consumo. **Journal on Innovation and Sustainability – RISUS**, v. 14, n. 2, p. 106-127, 2023.

MARTINS, Mayra Fernandes et al. Descarte inadequado de lixo e seu impacto no meio ambiente e na saúde da comunidade. **Anais Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar**, 2019. Disponível em: <http://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/coloquio/article/view/642/761>. Acesso em: 15 jul. 2025.

OLIVEIRA, Luana Pessoa et al. Diagnóstico das práticas de descarte dos resíduos sólidos em comunidades. **Revista Produção Online**, v. 21, n. 3, p. 930-950, 2021.

POZZETTI, Valmir César; CALDAS, Jeferson Nepumuceno. O descarte de resíduos sólidos no âmbito da sustentabilidade. **Revista de Direito Econômico e Socioambiental**, v. 10, n. 1, p. 183-205, 2019.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

SILVA, Sheila Savedra da. **Sequência didática:** consequências do descarte incorreto, reaproveitamento e a separação do lixo domiciliar para o ensino de Ciências. 2021. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/267088>. Acesso em: 15 jul. 2025.

TANAUE, Ana Claudia Borlina et al. Lixo eletrônico: agravos à saúde e ao meio ambiente. **Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde**, v. 19, n. 3, 2015. Disponível em: <https://ensaioseciencia.pgsskroton.com.br/article/view/3193>. Acesso em: 15 jul. 2025.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

REFLEXÕES CURRICULARES SOBRE A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO (EM TEMPO) INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA.

Denise Nascimento de Araújo¹

¹ Universidade do Estado da Bahia – UNEB / PPGEDuC

dনারaujo003@gmail.com

INTRODUÇÃO

Pensar sobre a contemporaneidade nos leva a refletir sobre relações cotidianas no que diz respeito ao que fazemos, como produzimos, como nos posicionamos politicamente, como afetamos e somos afetados por questões ambientais, educativas, laborais, de saúde. Todos esses processos referem-se a aprendizagens construídas no cotidiano e ao longo da vida em espaços não formais e formais. E sobre formalidade de aprendizagens, a escola é a responsável por uma pluralidade de práticas de letramentos² que nos desafiam diariamente a conhecer a história, pensar e organizar nossa sociedade, ainda estruturada sob o olhar do colonizador. Conhecimento fragmentado e conteúdos prescritos constituem-se como ordenador decisivo do dia a dia escolar, com arranjos diretos sobre as práticas dos professores e que espelha o projeto de sociedade que se pretende, bem como o tipo de racionalidade dominante na prática escolar, configurando assim as políticas educacionais e o currículo como um objeto regulado por instâncias hierárquicas e administrativas.

A reflexão sobre ampliação de tempo pedagógico diário na história no Brasil, nos remete a atentar que a classe dominante sempre quis mais tempo de escola, a exemplo, os colégios jesuíticos do período colonial; os grandes colégios na República, também dirigidos por ordens religiosas. No século XX, por conta da industrialização e urbanização e a crescente demanda de alunos, as escolas de elite passaram a organizar a atividade escolar em um único turno, no entanto os alunos oriundos desse meio social, continuaram tendo acesso às atividades diversas, no então chamado “contraturno”. De tempo parcial, historicamente, é a escola das classes populares, que invariavelmente, conjugam tempo escolar a tempo produtivo; as escolas dessas classes foram organizadas para alfabetizar e em seguida entregar o jovem ao mundo do trabalho.

Assim, pretendemos refletir, considerando a ampliação diária do tempo escolar, como subverter a lógica fragmentada, hierarquizada, limitante proposta pelos currículos brasileiros em

² O conceito de *práticas de letramento* situa os eventos de letramento interpretando-os em contextos institucionais e culturais a partir dos quais os participantes atribuem significados à escrita e à leitura, e aos eventos de que participam (Street, 2014) Disponível em <https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/verbetes/praticas-e-eventos-de-letramento>. Acesso 19 FEV 2025)

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

detrimento de uma organização insurgente, que impulse práticas decoloniais³, que considerem os letramentos plurais como fundamento para a formação integral dos sujeitos. Definir e nomear o uso dos letramentos é essencial. Street (2007) aborda o uso de práticas de letramento, ao tempo que aponta:

Prefiro trabalhar com base no que chamo de modelo “ideológico” de letramento, o qual reconhece uma multiplicidade de letramentos; que o significado e o uso das práticas de letramento estão relacionados com contextos culturais específicos; e que essas práticas estão sempre associadas com relações de poder e ideologia: não simplesmente com tecnologia neutra. (Street; 1985, 1993, 2007)

O autor nos convida a refletir sobre letramentos como identidades a partir de dados interculturais que sugerem a noção de pessoa sustentada na sociedade como complexa e ambígua, onde diferentes facetas são invocadas para diferentes propósitos e contextos.

A questão principal da pesquisa nasce do entendimento que a ampliação do tempo escolar carrega consigo possibilidade de ampliação de oportunidades educativas que proporcionem o desenvolvimento integral dos sujeitos. A desnaturalização da escola de turno e a implantação de uma escola de dia inteiro, traz consigo o desafio da qualidade do tempo, que necessariamente deverá, ou deveria, ser um tempo reinventado que compreenda os ciclos de vida, os desejos das infâncias e juventudes, que acolha, modifique assimetrias e esterilidades que ainda são encontradas na prática pedagógica escolar, afinal, toda ampliação/inclusão que não integra, é falida. A educação não pode preterir as reflexões sobre diversidades, tensões, promessas e sonhos, ao mesmo tempo que, deve promover rupturas, brechas, ampliar horizontes no sentido de práticas descolonizadoras.

42

CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Pesquisar significa buscar respostas. Ao identificar um problema, o pesquisador o faz a partir da observação do real, do contexto, dos conhecimentos que dispõe e ganham sentido em sua trajetória. Para desenvolvimento desta pesquisa, estabelecemos como pergunta de pesquisa: “Como a política de educação integral em tempo integral para as escolas do Ensino fundamental município de Salvador propõe uma organização curricular baseada nos letramentos plurais?”.

Para responder à essa questão de pesquisa, apresentamos como objetivo geral deste estudo: Compreender como a política municipal de tempo integral na cidade de Salvador/BA contribui para organização curricular baseada nos letramentos plurais. E como objetivos específicos: Analisar os dispositivos legais que institucionalizam a política de tempo integral no município de Salvador; Investigar como se efetiva a política de modo a contribuir com as práticas de letramentos plurais; Averiguar como a política é vivenciada por quem a implementa; discutir as ações formativas, desenvolvidas no âmbito da política de Educação Integral, no município de Salvador/BA.

³ A perspectiva decolonial procura entender as heranças coloniais com base em uma visão integrada e não dicotômica de mundo, articulando permanentemente cultura, economia, bem como as categorias de classe social, raça e gênero (Colares; 2016, p 63).

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

A pesquisa será realizada na Rede Municipal de Ensino de Salvador, a qual é composta, atualmente, por 419 (quatrocentas e dezenove)⁴ escolas distribuídas em 10 Gerências Regionais - GRs, com oferta de educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos. Segundo dados do Portal Educação (2025)⁵, a rede municipal registrou um total de 108 escolas em atendimento em tempo integral. Desse universo, 21 Escolas atuam com o público do Ensino Fundamental, totalizando 1503 matrículas no Ensino Fundamental.

Para compreensão da política, considerando os diferentes contextos, da influência, do texto e da prática, serão sujeitos do nosso estudo servidores que atuaram na SMED e GRs e tiveram ação direta na implantação da política, bem como equipe da Escola Municipal escolhida. Para que a explicação e interpretação sejam possíveis, é preciso, antes de tudo, observar e descrever. Isso pressupõe que nos tornemos testemunhas diretas dos fenômenos que são tomados como objeto (Coulon, 2017), a etnopesquisa constitui-se base epistemológica adotada neste estudo.

Mainardes (2006) aponta a abordagem do ciclo de políticas como referencial analítico útil para análise de políticas e programas educacionais e que essa abordagem permite análise crítica de suas trajetórias desde sua formulação inicial até sua implementação no contexto da prática e seus efeitos. Além disso, destaca a natureza complexa e controversa da política educacional, enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as políticas no nível local e indica a necessidade de se articularem os processos macro e micro na análise de políticas educacionais.

43

METODOLOGIA

O propósito deste Projeto toma por base a abordagem qualitativa, considerando que observações qualitativas podem ser utilizadas como indicadores do funcionamento complexo de estruturas e organizações que são difíceis de submeter à observação direta (Haguete, 2010).

André (2013) nos convoca a refletir que a abordagem qualitativa busca a interpretação em lugar da mensuração, a descoberta em lugar da constatação, e assume que fatos e valores estão intimamente relacionados, tornando-se inaceitável uma postura neutra do pesquisador, ao tempo que aponta, que:

o grande desafio com que nos defrontamos hoje é conseguir aliar a riqueza proporcionada pelo estudo em profundidade de fatos e processos educacionais, contextualizados, à possibilidade de transferência de conhecimentos ou à geração de hipóteses para o estudo de outros contextos semelhantes. (p. 37)

Velho (1978) aponta um envolvimento inevitável do pesquisador com o objeto de estudo e de que isso não constitui um defeito ou imperfeição. Para o autor, o que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser exótico mas, até certo ponto, conhecido. No entanto estamos sempre pressupondo familiaridades e exotismos como fontes de conhecimento ou desconhecimento, respectivamente. A "realidade"

⁴ Disponível em <http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/portal/index2.php> . Acesso em 18 FEV 2025.

⁵ Disponível em <http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/portal/index2.php> . Acesso em 18 FEV 2025.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

(familiar ou exótica) sempre é filtrada por um determinado ponto de vista do observador, ela é percebida de maneira diferenciada.

Assim, ao estudar o que está próximo, a sua própria realidade, o pesquisador expõe-se, com maior ou menor intensidade, a um confronto com outros especialistas, com leigos e até, em certos casos, com representantes do universo pesquisado, que podem discordar das interpretações do investigador.

Parece-me que, nesse nível, o estudo do familiar oferece vantagens em termos de possibilidades de rever e enriquecer os resultados das pesquisas. Acredito que seja possível transcender, em determinados momentos, as limitações de origem do antropólogo e chegar a ver o familiar não necessariamente como exótico mas como uma realidade bem mais complexa do que aquela representada pelos mapas e códigos básicos nacionais e de classe através dos quais fomos socializados. O processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos, situações. O estudo de conflitos, disputas, acusações, momentos de descontinuidade em geral é particularmente útil, pois, ao se focalizarem situações de drama social, pode-se registrar os contornos de diferentes grupos, ideologias, interesses, subculturas. (Velho; 1978. P.13)

44

Dessa forma, a escolha pela abordagem qualitativa constitui-se em dar ao mundo dos sujeitos e aos significados por eles atribuídos às suas experiências cotidianas, às interações sociais que possibilitam compreender e interpretar a realidade, aos conhecimentos tácitos e às práticas cotidianas que forjam condutas de atores sociais. (Weller, 2013), o grande desafio com que nos defrontamos hoje é conseguir aliar a riqueza proporcionada pelo estudo em profundidade de fatos e processos educacionais, contextualizados, à possibilidade de transferência de conhecimentos ou à geração de hipóteses para o estudo de outros contextos semelhantes.

Como aporte metodológico utilizaremos a etnopesquisa que consiste em um modo intercrítico de se fazer pesquisa educacional, onde os atores sociais não falam pela boca da teoria, mas são percebidos como estruturantes em meio às estruturas que em muitos momentos os configuram (Macedo, 2010). O que a etnopesquisa quer saber, ainda segundo Macedo, é como se estrutura a estrutura social, como se estrutura o tecido cultural por suas múltiplas e complexas interações, como os sujeitos imersos em seus coletivos significam e ressignificam suas ações e agem.

Dessa forma, pretendemos de forma engajada e implicada ampliar a compreensão sobre a política de educação (em tempo) integral na cidade de Salvador, tendo o método como um caminho de ação permanentemente refletida e reflexiva, não apenas baseando-nos na análise documental como referencial, mas sim, tendo o campo, os sujeitos e o cotidiano como possibilidades de ampliação do horizonte compreensivo e conceitual.

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais tem de ser entendidos no contexto da história das instituições a que pertencem. Quando os dados em causa são produzidos por sujeitos, como no caso de registros oficiais, os investigadores querem saber como e em que circunstâncias é que eles foram elaborados (Bogdan; Biklen, 1994, p. 13).

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

Consideramos que a ideia chave da pesquisa qualitativa está em aprender sobre o problema ou a questão com os participantes e adotar as melhores práticas na obtenção de informações, Creswell (2014) afirma que conduzimos pesquisas qualitativas porque um problema ou questão precisa ser explorado, assim, evidencia-se a necessidade de estudar um grupo, população, identificar variáveis que não podem ser medidas facilmente ou escutar vozes silenciadas, além claro, da necessidade de uma compreensão complexa e detalhada da questão; conduzimos uma pesquisa qualitativa porque queremos compreender os contextos ou ambientes em que os participantes de um estudo abordam um problema em questão.

Não pretendemos com esse estudo apontar o caminho “certo” para a construção de uma política educacional que objetive a formação integral dos sujeitos, mas pretendemos sim, descrever para interpretar e compreender, além de realizar muitas e muitas perguntas a partir de cada fato narrado, ouvido e observado.

BASE EPISTEMOLÓGICA

Por acreditar que o conceito não cabe em apenas uma teoria, a escolha pela etnopesquisa se deu a partir de estudos e aproximações com a fenomenologia e etnografia. Sobre a fenomenologia, Zahavi (2019) sugere que comecemos com uma primeira explicitação do conceito fenomenológico de fenômeno. Literalmente, fenomenologia significa a ciência dos fenômenos. O fenômeno é o modo como se mostra o objeto imediatamente, como ele é aparente. Caso se siga essa compreensão usual, então é natural afirmar que se precisaria ultrapassar o meramente fenomenal, a fim de poder descobrir o que o objeto é em verdade. O fenômeno seria, então, como o objeto nos aparece, como ele se apresenta à nossa visão, não como ele é em si mesmo.

O estudo de uma política educacional, sobretudo com a implicação da pesquisadora em diferentes níveis de implementação, exige que a política seja desmembrada em diferentes camadas que nos permita compreender de fato como surge e é praticada. Nessa pesquisa, optamos pelo diálogo com diferentes sujeitos, com distintas atuações sobre ela, considerando que todo aparecer de um objeto, sempre apresenta um aparecer de algo para alguém. A investigação fenomenológica dos fenômenos se ocupa, contudo, com um campo, que permite e ao mesmo tempo possibilita que uma análise de nossa maneira de compreender e de experimentar lance uma nova luz sobre os próprios objetos e seus modos de aparição (Zahavi, 2019).

Avançando para além dos “modos de aparição do objeto”, Coulon (2017) traz para o leitor o aporte específico da etnometodologia que se ocupa da descrição e análise dos procedimentos que os indivíduos utilizam para levar a cabo suas ações habituais, afirmando ainda para que a explicação e interpretação do objeto sejam possíveis, é preciso, antes de tudo, observar e descrever. Isso pressupõe que o pesquisador se torne testemunha direta dos fenômenos que são tomados como objeto.

O projeto científico da etnometodologia é analisar os métodos ou os procedimentos que os indivíduos utilizam para concretizar as diferentes ações que realizam na sua vida cotidiana. É a análise “das maneiras de fazer” triviais que os atores sociais comuns mobilizam a fim de realizar as suas ações frequentes. Essa metodologia do

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

senso comum – constituída pelo conjunto do que chamaremos de etnométodos - que os membros de uma sociedade ou de um grupo social utilizam de maneira banal, mas engenhosa para viver juntos, constitui o *corpus* da investigação etnometodológica. (Coulon; 2017, p. 21)

A etnometodologia apresenta como objetivo a pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido, e ao mesmo tempo concretiza, suas ações cotidianas: comunicar, tomar decisões, raciocinar, ao tempo que visa também saber como os atores produzem os seus mundos, quais as regras que ordenam suas práticas, seus julgamentos.

Em outras palavras, os estudos etnometodológicos analisam as atividades de todos os dias como métodos que os membros utilizam para tornar essas mesmas atividades visivelmente racionais e relacionadas a todos os fins práticos, os seja, descritíveis, além disso, Coulon afirma ainda que a análise das atividades práticas dos membros, em situações concretas, revela as regras e os procedimentos que eles seguem, a observação atenta e a análise dos processos levados a efeito nas ações permitem atualizar os procedimentos pelos quais os atores interpretam, constantemente, a realidade social.

A pesquisa científica pretende além de observar e descrever, explicar e interpretar fenômenos sociais. Isso exige do pesquisador que se torne testemunha direta do fenômeno que toma como objeto. Dessa maneira, a etnopesquisa emerge como distinção a partir de um modo de pesquisar em que a perspectiva e a inspiração teórica na etnometodologia são realçadas enquanto teoria do social. Inflexionada para acolher de forma multireferencial a tradição crítica em ciências antropológicas, a etnopesquisa toma como centralidade o trabalho dos etnométodos⁶ (um conceito fundante para a etnometodologia e central à etnopesquisa) dos atores sociais, para compreensão de como as ordens sociais se realizam (Macedo, 2012).

Nesse sentido, a etnopesquisa é tomada como opção metodológica neste estudo, valorizando o campo e seus atores sociais⁷.

(...) falar com os atores sociais, esforçando-se em captar o processo mesmo de instituição das realidades socioculturais, sabendo que a linguagem institui realidades e habita o Ser em existência relacional, o etnopesquisador caminha fundamentalmente entre as compreensões dos atores sociais, ouvindo e tentando compreender suas compreensões. Nestes termos, a etnopesquisa trabalha com compreensões e, assim, realiza compreensões em meio à comunicação de outras compreensões. (Macedo, 2012, p. 15)

DISPOSITIVOS DE PESQUISA

⁶ Segundo Coulon (2017), etnométodos constituem-se de métodos ou procedimentos que os indivíduos utilizam para concretizar as diferentes ações que realizam na sua vida cotidiana.

⁷ Adotamos a máxima de Garfinkel (1976), “o ator social não é um imbecil cultural”.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Partimos da ideia de dispositivo, como práticas e criações humanas irremediavelmente generativas, renunciando a qualquer perspectiva aplicacionista. Um dispositivo é o prolongamento da capacidade humana de interferir nas realidades (Macedo; 2012, p.100). Dito isto, elencamos como dispositivos a serem utilizados no estudo para levantamento de informações: análise documental, formulário eletrônico, entrevista semiestruturada, observação participante e diário de campo.

Na busca de coerência epistêmica, metodológica e ética socialmente referenciadas, reiteramos que as comunidades acadêmicas e científicas, nas suas perspectivas culturais, contradições, ambivalências, desconstruções, ou mesmo pelas suas especificidades históricas, políticas e éticas, sempre nos cobrarão a construção de um certo sentido de rigor. Desta forma, Macedo (2009) nos aponta que

Esta problemática não se coloca tratando do domínio de uma *forma exata* de pensar, construir e socializar conhecimentos, ou de trilhar os caminhos sacrossantos que pretendem nos levar até a verdade, mas sobre uma inserção no debate e na defesa, de jeitos, etnométodos, de pensar e de construir os caminhos da pesquisa, em termos técnicos, éticos, estéticos e políticos, que nos possibilite qualidade na produção do conhecimento e suas implicações (Macedo; 2009, p.76).

47

Os dispositivos elencados falam, do método escolhido e do rigor necessário para produção do conhecimento científico. Falamos aqui de rigor e não exatidão. Falamos do compromisso com a pesquisa de qualidade enquanto uma cultura constituída relacionalmente e no rigor da criticidade, da intercriticidade. A pesquisa é um campo da práxis social, como tal deve satisfazer à sua comunidade e à sociedade com a qual ela se compromete em termos de qualidade e responsabilidade, carregando todas as insuficiências, todos os inacabamentos e conflitos que se espera em qualquer prática humana.

A pesquisa, segundo nossas posições é, acima de tudo, uma *aventura pensada*, implica conhecimento historicamente acumulado, mas, também, um imaginário em criação; é produzida numa comunidade de argumentos, existe para provocar alterações, turbulências de escalas, inacabamentos, relações instáveis, consensos não resignados. É neste movimento que a ideia de rigor deve se inspirar e ser constituída. (Macedo; 2009, p. 86)

SUJEITOS DE PESQUISA

Segundo Macedo (2010) a escola é um *locus* indispensável para a compreensão da concretude das políticas e das ações educacionais. Considerando ainda que, para o olhar qualitativo, é necessário conviver com o desejo, a curiosidade e a criatividade humanas; com as utopias e esperanças; com a desordem e o conflito; com a precariedade e a pretensão; com as incertezas e o imprevisto. Acredita-se que dessa forma, que a realidade é sempre mais complexa que nossas teorias, que não cabe em um só conceito. (Macedo, 2010).

Assim, como sujeitos da pesquisa, escolhemos intencionalmente 12 participantes. A escolha dos participantes está assim configurada: Servidores da Secretaria Municipal da Educação

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

(responsáveis pela implantação da política na SMED e GRs), equipe gestora da Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus (Gestão e Coordenação Pedagógica) e professores da Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus, por acreditarmos que o foco da análise deve incidir sobre a formação do discurso da política e sobre a interpretação ativa que os profissionais que atuam no contexto da prática fazem para relacionar os textos da política à prática. Isso envolve identificar processos de resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática, além do delineamento de conflitos e disparidades (Mainardes, 2006).

Lócus de Pesquisa

Em se tratando do campo de observação, a Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus, é o *lócus* escolhido. Criada no ano de 2004⁸, localizada em região periférica da cidade, em 2025 apresenta 22 turmas de Ensino Fundamental, sendo 591 matrículas, sendo 552 estudantes na educação integral e 39 em turmas de regularização de fluxo⁹.

Integrante da GR Liberdade/Cidade Baixa, localizada no Bairro do Uruguai, a Escola tem seu quadro pedagógico composto por equipe gestora completa (gestor e vice gestor em cada turno), 1 coordenadora pedagógica nos turnos matutino e vespertino, 48 professores e 550 matrículas¹⁰. A Unidade Escolar passou por reforma estrutural no período de 2022/2023, começando a atender a comunidade no novo prédio em fevereiro de 2024.

A escolha pela referida Unidade Escolar, deu-se a partir da experiência da pesquisadora atuando na SMED no acompanhamento das escolas em funcionamento em tempo integral no período de 2014 a 2021 e atuando na GR Liberdade no período de 2021 à 2023. Nesse período, a Unidade ampliou a jornada diária dos estudantes em diferentes formatos (com a adesão ao Programa Mais Educação e Escola em tempo integral) o que configura uma oportunidade de conhecer e aprofundar a política de tempo integral em suas diferentes abordagens.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Estando em fase inicial, a pesquisa ainda não apresenta resultados concretos. Encontramos em etapa de aprofundamento teórico, ajustes epistêmico-metodológicos e diálogo com os pares

⁸ Disponível em <http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/portal/index2.php> Acesso 09 JUN 2025.

⁹ Buscamos informações públicas relativas ao ano de 2025, com dados sobre matrículas, número de professores e estrutura da escola no site da SMED (<http://educacao3.salvador.ba.gov.br/>), para configurar o perfil inicial do *lócus* de pesquisa, no entanto, observamos que as informações disponíveis no site estavam desatualizadas. Buscamos contato via e-mail com a Secretaria (matricula@educacaosalvador.net) e fomos informados que os dados deixaram de ser atualizados no referido site no ano de 2022, sendo as informações a partir de então armazenadas no Sistema Integrado de Educação – SIE, com acesso restrito às Unidades escolares e setores da Secretaria. Foi disponibilizado arquivo de “Formação de Turmas” da referida Unidade Escolar (Anexo 2).

¹⁰ Disponível em <https://qedu.org.br/escola/29189845-escola-municipal-carmelitana-do-menino-jesus/censo-escolar> Acesso 18 JUL 2025.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

sobre a organização do projeto. A produção de informações em campo está em fase de preparação e os achados serão analisados nas próximas etapas da pesquisa.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, D. N. de; NERY, Z. C. de C. A educação integral no município de Salvador: reflexões sobre o decênio 2010-2020. *In: SANTOS, Cláudia Pinto; MOLL, Jaqueline (orgs.) et al. Educação Integral, Territórios e Compromisso: experiências e reflexões da Bahia para ajudar a pensar o Brasil.* Jundiá: Fibra/Edições Brasil, 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

_____. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.** Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 20 jul. 2024.

_____. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.** Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: 20 jul. 2024.

_____. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 20 jul. 2024.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional da Educação Básica. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica.** Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

_____. PARECER CNE/CEB Nº: 7/2010 Disponível em https://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/pceb007_10.pdf Acesso em 20 SET 2024.

CELLARD, A. A análise documental. *In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos.* Petrópolis, Vozes, 2008.

GUARÁ, Isa Maria F. Rosa. Educação e desenvolvimento integral: articulando saberes na escola e além da escola. **Em Aberto**, Brasília, v. 22, n. 80, p. 65-81, abr. 2009. Disponível em: <http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2419/2158>. Acesso em: 05 maio 2024.

SALVADOR. **Decreto nº 23.772, de 2 de janeiro de 2013.** Determina a elaboração de plano para implantação de aluno de tempo integral. Diário Oficial do Município, Salvador, 2 jan. 2013.

_____. **Lei nº 9.105, de 30 de julho de 2016.** Aprova o Plano Municipal de Educação de Salvador e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Salvador, 30 jul. 2016.

_____. **Portal da Secretaria Municipal de Educação – SMED.** 2024. Disponível em: <http://educacao3.salvador.ba.gov.br>. Acesso em: 19 jun. 2024.

_____. **Portaria nº 053, de 2017.** Institui a oferta de Educação Integral em Tempo Integral nas escolas da Rede Pública Municipal de Salvador. Diário Oficial do Município, Salvador, 2017.

49

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

_____. Secretaria Municipal de Educação – SMED. Nossa Rede Salvador. **Referencial Curricular de Educação em Tempo Integral**. Salvador: SMED/Nossa Rede Salvador, 2023.

SILVA, Obdália S. F.; ANECLETO, Úrsula C. Formação Docente na cultura digital: por uma prática pedagógica ética e humanista. In.: JEREZ, Sergio A. R.[et al.] (org.). **Enseñar y educar em la civilización digital**. Bogotá, 2019. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8764213> Acesso em: 20 set 2024.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

MPT NA ESCOLA: EXPERIÊNCIA EXITOSA DO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

Claudione Vieira¹

Francinaide Alves dos Santos Marciano²

^{1,2} Escola Estadual de Tempo Integral Senador Dinarte Mariz.

¹claudioneeducacao@hotmail.com, ²naidysantos@gmail.com

INTRODUÇÃO

51

O presente trabalho apresenta um relato de experiência sobre a contribuição advinda do Prêmio MPT na Escola, Projeto desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho – MPT/RN para o protagonismo dos jovens estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais - de uma Escola da Rede Pública Estadual do Município de Caicó/RN no ano de 2025.

O objetivo geral desse trabalho foi analisar o impacto do Projeto MPT na Escola enquanto iniciativa de Educação para a conscientização do resgate à infância, do combate ao trabalho infantil e da importância da Aprendizagem Profissional na vida das crianças e jovens participantes.

Teve como objetivo específico, verificar de que forma a participação dos estudantes no Projeto impactou no protagonismo juvenil e na formação cidadã frente às questões relacionadas aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes asseguradas por Lei.

Neste relato será apresentada uma experiência exitosa vivenciada por um estudante da Escola Estadual de Tempo Integral Senador Dinarte Mariz - Ensino Fundamental I e II – do município de Caicó/RN durante a participação no MPT onde teve a oportunidade de ultrapassar o espaço escolar, os saberes construídos e se reinventar na construção de um novo caminho: o da formação cidadã.

METODOLOGIA

O Projeto MPT na Escola teve início na EETI Senador Dinarte Mariz em 2023 quando apresentado pela Assessoria Pedagógica da 10ª DIREC- Caicó/RN. Inicialmente foi realizada uma Formação inicial para apresentação do Projeto aos Orientadores e Professores das escolas inscritas.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

Em seguida, iniciou-se as atividades na escola com a apresentação do Projeto para a comunidade escolar como forma de sensibilização.

O trabalho com os discentes ocorreu durante três meses por meio de sequencias didáticas utilizando-se do Caderno de Atividades do Aluno, vídeos, pesquisas, roda de conversa sobre Aprendizagem Profissional, Leitura de História em Quadrinhos, escrita e reescrita de texto na modalidade Conto.

Após essa etapa foi realizada uma Banca Avaliadora na escola e o Conto classificado na escola foi encaminhado para a banca local na 10ª DIREC – Caicó/RN e o classificado seguiu para avaliação na Etapa Estadual e Nacional.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Prêmio MPT na Escola, Projeto desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho – MPT/RN para o protagonismo dos jovens estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais O objetivo do Projeto é levar a temática do Trabalho Infantil e da Aprendizagem Profissional nas escolas para a sociedade, por intermédio da comunidade escolar, transformando os profissionais da educação em multiplicadores do conhecimento sobre os temas. Tem, ainda, por finalidades: alertar sobre a necessidade da prevenção e da erradicação da exploração do trabalho de crianças e adolescentes; fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil e de proteção do adolescente trabalhador e reconhecer e divulgar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos, bem como reconhecer a dedicação dos educadores envolvidos nas ações de prevenção à violação dos direitos de crianças e adolescentes e violências em todas as suas formas nas escolas

O Prêmio MPT na Escola consiste na seleção e premiação dos melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos das escolas públicas que participam do Projeto MPT na Escola em todo o território nacional. O Prêmio MPT na Escola é dividido em 03 (três) grupos, a saber: GRUPO 1: Alunos(as) de 4º e 5º ano do ensino fundamental. GRUPO 2: Alunos(as) de 6º e 7º ano do ensino fundamental. GRUPO 3: Alunos(as) de 8º e 9º ano do ensino fundamental, nas Categorias Conto, Poesia, Desenho e Música.

A EETI Senador Dinarte Mariz teve êxito na participação do Projeto MPT na Escola em 2025 com a classificação de um estudante do 7º ano em primeiro lugar na Etapa Local e Estadual, com o Conto *Um Jovem Aprendiz de Superação e Sonhos* tornando-se o Jovem Estudante do Rio Grande do Norte a concorrer à Etapa Nacional ao Premio MPT na Escola 2025. Essa classificação impulsionou a comunidade escolar a levar o trabalho da escola ao reconhecimento de todos por meio de publicações em redes sociais e até rádio da comunidade com entrevistas em Programa de grande audiência no município.

Quadro I – Resultado Etapa Estadual MPT na Escola 2025

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

CATEGORIA: CONTO

COLOCAÇÃO	ALUNO(A)	INSTITUIÇÃO	CONTO
1º LUGAR	K. L. M. C	Escola Estadual Dinarte Mariz (Caicó/RN)	Um jovem aprendiz de superação e sonhos

Fonte: MPT/RN

Constatou-se a relevância do MPT na Escola na vida dos estudantes participantes: a construção de uma consciência cidadã, emancipatória e transformadora. Tudo isso faz do MPT na Escola um relevante Programa de Combate ao Trabalho Infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa experiência aponta para mudanças significativas na vida desses estudantes participantes do Projeto MPT na Escola, e, em especial, o estudante classificado, caracterizada pelo interesse e motivação pelo debate de questões sociais e políticas acerca das discussões sobre o Combate ao Trabalho Infantil e Aprendizagem Profissional.

O relato aponta que a participação no MPT na Escola vai além do Prêmio aos classificados e ressalta a capacidade do Projeto em ultrapassar os espaços escolares para a formação de cidadãos e cidadãs ativos e participativos na discussão e fortalecimento de políticas públicas de Combate ao Trabalho Infantil e à instituição da verdadeira Aprendizagem Profissional, atuando de forma participativa e crítica na construção de uma sociedade verdadeiramente justa para com os direitos das crianças e adolescentes.

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. **Educação e exclusão da cidadania**. In: BUFFA, E.(org.). Educação e Cidadania: quem educa o cidadão? São Paulo: Cortez, 2002.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. **Aprendizagem Profissional**: caderno de orientação pedagógica. Brasília, DF: MPT, 2025. Disponível em: https://mpt.mp.br/pgt/publicacoes/mpt-na-escola/caderno-de-orientacao-pedagogica-aprendizagem-profissional/@@display-file/arquivo_pdf. Acesso em: 14 nov. 2025.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO. Edital MPT na Escola 2025. Natal, 2025. Disponível em: https://www.prt21.mpt.mp.br/images/ASCOM_MPTRN_2025/Edital_MPT_na_Escola_2025.pdf. Acesso em: 14 nov. 2025.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

JOGOS HELÊNICOS: INTERDISCIPLINARIDADE, GAMEFICAÇÃO E ENGAJAMENTO NO ENSINO DE HISTÓRIA ANTIGA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Tyego Franklim da Silva¹

¹Doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; professor de História- SEEC-RN/ EE EITI Alceu Amoroso Lima/tyegofranklim@gmail.com

INTRODUÇÃO

O trabalho “Jogos Helênicos: interdisciplinaridade, gameficação e engajamento no ensino de História Antiga no Ensino Fundamental” configura um relato de experiência docente alinhado aos princípios da Educação Integral, ao promover uma vivência formativa que abrange múltiplas dimensões do desenvolvimento humano — cognitiva, social, emocional, cultural e corporal.

O objetivo do trabalho é apresentar a proposta didática para o Ensino de História Antiga no Ensino Fundamental, considerando sua interdisciplinaridade e sua capacidade de engajamento, a partir das atividades desenvolvidas e, sobretudo, do questionário de percepção realizado com os alunos ao final dos jogos. Realizados ao longo de todo o mês de agosto de 2025 com uma turma do 6º Ano do Ensino Fundamental, os jogos foram organizados de maneira interdisciplinar e envolveram a divisão dos estudantes em dois grupos (Atenas e Esparta), que competiram e colaboraram entre si em diferentes desafios.

Inspirado nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e fundamentado nos princípios da gamificação, o projeto transforma conteúdos da cultura clássica em práticas vivas que articulam múltiplas linguagens e saberes, permitindo que os alunos assumam papéis protagonistas e atuem cooperativamente.

Ao integrar pesquisa histórica, criação artística, atividades físicas, performances, produção textual e ações coletivas, os Jogos Helênicos se propõem a ampliar tempos, espaços e modos de aprender, fortalecendo o engajamento, o pertencimento e a formação integral dos estudantes, em consonância com as propostas contemporâneas para uma educação mais humana, participativa e significativa.

METODOLOGIA

A metodologia adotada nos Jogos Helênicos estruturou-se de forma a promover a participação ativa, a cooperação entre os estudantes e a articulação interdisciplinar das atividades. A turma do 6º Ano foi dividida em duas cidades-Estado (Atenas e Esparta), cada uma liderada por um representante responsável, por organizar, coletar e guardar as Dracmas: moeda simbólica utilizada ao longo do projeto. Durante as semanas de realização, as equipes foram desafiadas em diferentes componentes curriculares, por meio de pequenas tarefas e atividades relacionadas, preferencialmente, à herança cultural da Grécia Antiga. Cada professor recebeu um conjunto de cinco a oito Dracmas para distribuir conforme os resultados dos desafios, podendo premiar ambas as equipes, favorecer apenas

54

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

uma delas ou recompensar estudantes individualmente, independentemente do grupo. Também houve a possibilidade de perda de Dramas em situações de indisciplina ou recusa em participar das atividades propostas.

As dinâmicas envolveram aulas dialogadas e expositivas, atividades em grupo e por equipes, oficinas temáticas, produção de textos, cartazes, elaboração de estandarte, performances, e vivências práticas dos jogos. A proposta incorporou estratégias de gamificação, com uso de rankings simbólicos e sistema de recompensas e visou a uma vivência interdisciplinar, integrando múltiplas linguagens, saberes e formas de expressão. Ao final, realizou-se um evento de encerramento que celebrou os resultados alcançados e as produções elaboradas pelos estudantes. De acordo com Flora Alves, “atividades divertidas e gamificadas podem engajar públicos diferentes e com idades diversas. E o engajamento está diretamente ligado à relevância dos conteúdos, às pessoas e à forma como a aprendizagem é motivada”. Além disso, diversos estudos apontam que a gamificação, quando implementada com intencionalidade pedagógica, favorece o ensino-aprendizagem ativo, a participação de estudantes com diferentes estilos de aprendizagem e a aprendizagem colaborativa.

Ao final das atividades, foi aplicado um questionário avaliativo com os estudantes para identificar percepções, aprendizagens e efeitos pedagógicos dos Jogos Helênicos. O instrumento continha questões fechadas, organizadas em escala de concordância e múltipla escolha, além de questões abertas que permitiam aos alunos expressar opiniões, sentimentos e sugestões. Seu propósito foi analisar o engajamento, a aprendizagem histórica, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a percepção de interdisciplinaridade e a avaliação geral do projeto, oferecendo dados concretos para refletir sobre os impactos da proposta gamificada na dinâmica da turma e no processo de ensino-aprendizagem.

55

REFERENCIAL TEÓRICO

A Educação Integral retoma a concepção de formação de sujeitos em sua totalidade, não apenas no plano cognitivo, mas também ético, cultural, social e corporal. Para Saviani (2007), a escola deve garantir não só a transmissão de saber mas a “formação humana integral”, capaz de preparar os indivíduos para a participação consciente na sociedade, “socializando o saber produzido historicamente pela humanidade” e habilitando-os à transformação social. Segundo o MEC (Brasil, 2015), a Educação Integral implica um “projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes”, compreendendo dimensões múltiplas (intelectual, física, cultural) e oferecendo oportunidades para arte, esporte, convivência, cidadania e valorização da diversidade. Gadotti (2009) reforça que essa concepção não se reduz à mera ampliação da jornada escolar; mais importante é que a escola pública promova uma “educação de qualidade sociocultural”, integrando cultura, arte, corpo e comunidade, de modo a favorecer o desenvolvimento pleno do ser humano. Assim, a Educação Integral se apresenta como um projeto de formação omnilateral e interdisciplinar, que ultrapassa a lógica exclusiva da instrução e busca a formação de sujeitos críticos, criativos, autônomos e integrados socialmente, fundamentos que orientam propostas pedagógicas como os Jogos Helênicos.

Para além da fragmentação tradicional entre disciplinas, a interdisciplinaridade representa uma oportunidade de articular saberes diversos em práticas educativas integradas — uma perspectiva

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

fortemente defendida por Ivani Fazenda. No livro *Práticas Interdisciplinares na Escola* (2017), a pesquisadora descreve que a interdisciplinaridade exige “posturas de interação e reciprocidade entre as disciplinas”, enfatizando que “perceber-se interdisciplinar é o primeiro movimento em direção a um ‘fazer’ interdisciplinar”. Essa noção implica que o currículo escolar deixe de ser um conjunto de conteúdos estanques e passe a ser um espaço de diálogo entre áreas do conhecimento, favorecendo a compreensão da realidade social, cultural e histórica como um todo integrado, e promovendo a formação de sujeitos críticos, criativos e capazes de articular múltiplas dimensões da experiência humana. Nesse sentido, propostas que aventuram-se em ações de gamificação assumem um papel relevante ao proporcionar o diálogo entre diversas áreas do conhecimento de forma dinâmica e instigante.

A gamificação tem se consolidado como uma estratégia pedagógica capaz de promover maior engajamento, motivação e protagonismo discente em diferentes áreas do conhecimento, incluindo o ensino de História. A utilização sistematizada de elementos de jogos em propostas didáticas de História potencializa a aprendizagem ao aproximar os estudantes dos conteúdos por meio de desafios, narrativas e dinâmicas interativas que favorecem a construção ativa do conhecimento histórico. Essa perspectiva dialoga com os fundamentos de Flora Alves (2015), ao defender que experiências gamificadas bem estruturadas ampliam o envolvimento cognitivo e emocional dos alunos, transformando a sala de aula em um ambiente de experimentação significativa. De modo convergente, Bianca V. Tolomei (2018) evidencia que a gamificação, quando orientada por intencionalidade pedagógica, contribui para o aumento do engajamento e da motivação, favorecendo práticas cooperativas e participativas. Assim, o uso da gamificação no ensino de História, como nos Jogos Helênicos, fundamenta-se em uma proposta didática que reconhece seu potencial para tornar a aprendizagem mais ativa, interdisciplinar e integrada às necessidades contemporâneas dos estudantes.

Cabe aqui a reflexão sobre ensino de História Antiga no Brasil, que enfrenta tensões curriculares e desafios didáticos, mas ao mesmo tempo revela sua importância para a formação histórica crítica. Conforme Dielson Santos da Costa (2024), os obstáculos enfrentados pelos docentes para inserir a Antiguidade no cotidiano escolar, ainda que as pesquisas historiográficas avancem, é evidente a necessidade de metodologias que aproximem a Antiguidade da realidade dos estudantes, promovendo consciência crítica, historicidade e pluralidade cultural. Nesse sentido, a adoção de práticas interdisciplinares, uso de fontes, problematizações e abordagens lúdicas ou participativas — como os Jogos Helênicos — revelam-se como formas promissoras para tornar o passado antigo significativo e relevante no contexto contemporâneo da escola pública.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados do projeto evidenciam que os Jogos Helênicos alcançaram profundidade pedagógica porque se constituíram como uma proposta genuinamente interdisciplinar, mobilizando de forma articulada o trabalho dos professores das diferentes disciplinas e ateliês. Cada área, dentro de seus conteúdos e metodologias próprias, incorporou elementos da Grécia Antiga, ampliando o alcance formativo da experiência. A título de exemplificação, a disciplina de Matemática explorou métricas e medidas utilizadas pelos gregos; a Geografia desenvolveu pesquisas sobre aspectos físicos e humanos da região helênica; o ateliê de LAI promoveu dinâmicas de quiz e quebra-cabeça que reforçaram o conhecimento histórico; Arte orientou a criação dos estandartes das equipes; e Educação Física conduziu competições inspiradas nos antigos Jogos Olímpicos. Essa participação conjunta dos docentes

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

não apenas diversificou as formas de aprendizagem, mas fortaleceu a coerência da proposta, permitindo que os estudantes percebessem a Grécia Antiga como um tema transversal e multifacetado. Assim, os resultados confirmam que o envolvimento integrado dos professores foi essencial para potencializar o engajamento, aprofundar o conteúdo e assegurar o caráter formativo amplo da atividade.

Além disso, a partir do questionário aplicado com os alunos após a realização dos Jogos Helênicos, foi possível verificar os seguintes resultados:

- **Engajamento:** O questionário evidencia que os Jogos Helênicos alcançaram um nível excepcional de engajamento estudantil, revelando que a gamificação funcionou como um forte catalisador de participação e motivação. Com 95,5% dos alunos afirmando ter gostado muito da experiência e 81,8% relatando sentir-se animados ao longo de todo o projeto, fica claro que a proposta conseguiu transformar as aulas em um espaço de envolvimento contínuo. O uso das Dracmas como elemento lúdico reforçou esse processo: 90,9% dos estudantes disseram que o formato em forma de jogo deixou as aulas mais divertidas, e 81,8% consideraram a disputa pelas moedas “muito emocionante”.
- **Conhecimentos adquiridos:** Os dados do questionário revelam que os Jogos Helênicos contribuíram significativamente para a aprendizagem dos conteúdos de História Antiga. A maioria dos estudantes afirmou ter aprendido “bastante” ou “um pouco”, somando 95,5% das respostas positivas, enquanto nenhum aluno declarou não ter aprendido. Além disso, 68,2% destacaram que a dinâmica dos jogos facilitou a lembrança dos conteúdos, indicando que a abordagem gamificada favorece tanto a compreensão quanto a retenção do conhecimento histórico.
- **Habilidades desenvolvidas:** Os dados também apontam avanços importantes no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas. A maioria dos estudantes percebeu melhora no **trabalho em grupo** (81,8%), na **resolução de problemas** (63,6%) e na **capacidade de falar em público** (63,6%). Além disso, 86,4% declararam ter se sentido mais confiantes para participar das aulas e igualmente 86,4% afirmaram que os jogos estimularam sua **criatividade**, como mostram as respostas abertas relatando criação de estratégias, encenações, desenhos e elaboração de desafios.
- **Interdisciplinaridade percebida:** A percepção de interdisciplinaridade foi unânime entre os estudantes: 100% afirmaram ter identificado articulação entre diferentes componentes curriculares durante o projeto. As disciplinas mais mencionadas nas respostas abertas (como Português, Geografia, Matemática, Artes, Educação Física, Ciências e LAI) reforçam que os jogos extrapolaram os limites tradicionais da aula de História, integrando linguagens diversas, desafios lógicos, produções artísticas, atividades corporais e análises espaciais. Nas questões fechadas, Matemática (72,7%) e Geografia (59,1%) foram apontadas como áreas especialmente presentes, demonstrando que os alunos reconheceram os cruzamentos de saberes de maneira clara.

57

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Jogos Helênicos demonstraram ser uma proposta didática potente para o ensino de História Antiga no Ensino Fundamental, articulando interdisciplinaridade, gamificação e Educação Integral de maneira coerente e significativa. A experiência evidenciou que, quando os conteúdos da Grécia Antiga são apresentados por meio de desafios, atividades práticas, produções artísticas e vivências corporais, os estudantes se engajam de forma mais profunda, participativa e colaborativa. A parceria entre os professores das diversas disciplinas foi central para o êxito do projeto, garantindo que a temática atravessasse o currículo e possibilitasse múltiplas portas de entrada para a aprendizagem.

Os dados coletados no questionário aplicado ao final das atividades reforçam essa percepção: os estudantes relataram altos níveis de motivação, reconheceram o aprendizado histórico adquirido, identificaram o desenvolvimento de habilidades socioemocionais — como criatividade, cooperação, confiança e trabalho em grupo — e perceberam claramente a integração entre diferentes áreas do conhecimento. Assim, conclui-se que os Jogos Helênicos configuram uma prática exitosa, capaz de transformar a sala de aula em um espaço dinâmico, plural e formativo, reafirmando o potencial da gamificação e das práticas interdisciplinares para promover aprendizagens mais humanas, críticas e significativas.

58

REFERÊNCIAS

ALVES, Flora. **Gamification**: como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Um guia completo: do conceito à prática. 2ª ed. São Paulo: DVS, 2015.

Brasil, Ministério da Educação (2015). Secretaria de Educação Básica. **Educação Integral/Educação Integrada e(m) tempo integral**: concepções e práticas na educação brasileira-Mapeamento das experiências de jornada escolar ampliada no Brasil: estudo qualitativo. – Brasília, 256 p.:il. – (Série Mais Educação).

COSTA, Dielson Santos da. **Reflexões sobre o estudo de história antiga na educação básica do Brasil**. Perspectivas e Diálogos: Revista de História Social e Práticas de Ensino, Caetité, v. 7, n. 13, p. 85–95, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/nhipe/article/view/21146>. Acesso em: 29 nov. 2025.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (org.). **Práticas Interdisciplinares na Escola**. 13 E.d. São Paulo: Cortez, 2017.

SAVIANI, Dermeval. **Educação**: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Autores Associados, 2007.

TOLOMEI, Bianca Vargas. Gamificação como estratégia de engajamento e motivação na educação. **EaD em Foco**, v. 7, n. 2, 2018. DOI:10.18264/eadf.v7i2.440.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

EDUCAÇÃO INTEGRAL DA/NA ILHA DA MARÉ: UM OLHAR POTIBAIANO

Denise Nascimento de Araújo¹

Geovar Miguel dos Santos²

¹ Universidade do Estado da Bahia – UNEB / PPGEDuC

¹dnaraujo003@gmail.com, ²geovar17@gmail.com

INTRODUÇÃO

59

O presente trabalho pretende compartilhar experiências de dois pesquisadores nordestinos, aproximados por ações vinculadas aos Comitês Territoriais de Educação Integral em Tempo Integral¹¹ nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte.

A experiência é caracterizada por uma abordagem qualitativa e na perspectiva da etnopesquisa (Macedo, 2006), que consiste em uma abordagem baseada na etnografia, busca entender profundamente a cultura e as interações sociais de um grupo a partir de sua própria perspectiva, além de caracterizar-se pelo envolvimento do pesquisador no ambiente natural dos investigados para compreender seus costumes, crenças e comportamentos cotidianos.

O *locus* deste trabalho foi uma escola pública da municipal de Salvador/BA, localizada na Ilha de Maré. Para tanto, realizamos visita de campo, onde foram observados e registrado em diário de campo as percepções dos pesquisadores quanto aos aspectos relativos aos territórios, à infraestrutura e às relações entre os sujeitos, buscando assim, fazer esta leitura na perspectiva da Educação Integral em Tempo Integral.

Como resultados, destacamos a importância e necessidade de consolidação desta política no município, uma vez que, para muitos estudantes, alguns direitos básicos são garantidos exclusivamente dentro da escola ou por meio dela, além da necessidade de realização de outros diálogos, em tons de aprofundamento, a saber: as práticas curriculares, a formação humana numa perspectiva curricular, o tempo da escola e o tempo da maré, a formação de professores em escolas campestres de Salvador, que atuam em tempo integral, dentre outras.

¹¹ Surge por recomendação do Programa Mais Educação com o intuito de articular diferentes instâncias participativas existentes na unidade escolar, em especial o Conselho Escolar, para garantir a condução democrática e o controle social dos recursos públicos. Mesmo com a extinção do Programa, os Comitês da BA e RN seguiram em orientação às Unidades escolares dos referidos Estados.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL EM SALVADOR: BREVE HISTÓRICO

No Brasil, a partir da Constituição Federal (1988) foi publicado um conjunto de normativas que fortalecem a elaboração da proposta de Educação Integral em Tempo Integral, a maioria dos estados e municípios seguiu o marco legal, implantando ações que consideraram suas especificidades regionais. Demarcamos aqui: o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n.º 8.069/1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei n.º 9.394/1996); os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN-1997); o Plano Nacional de Educação (PNE - Lei n.º 10.172/2001); o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - Decreto n.º 6094/2007; A Portaria Normativa Interministerial n.º 17/2007; o Plano Nacional de Educação (PNE - Lei n.º 13.005/2014), com metas e estratégias para construir e/ou adaptar, com suas especificidades, os planos do Distrito Federal e Estados (PEE) e da mesma forma os Planos Municipais de Educação (PME). Esse programa foi parte constitutiva do PDE, firmado entre os Ministérios, proposto inicialmente, para estudantes do ensino fundamental nas escolas com o IDEB baixo.

A trajetória da Educação Integral em Tempo Integral nos estados e municípios brasileiros, particularmente no município de Salvador, vem acompanhando a política nacional e especialmente no âmbito do Ensino Fundamental, configura-se como um campo fértil para análises críticas, esse percurso revela tanto os marcos históricos de sua implantação e implementação, quanto às contradições e os desafios persistentes.

Ao abordar esta etapa da Educação Básica, o Ensino Fundamental ofertado em tempo integral, o debate se torna ainda mais complexo, pois envolve o desafio de estabelecer parâmetros entre os conhecimentos enriquecidos pela história, ciência e a filosofia. Em que esses saberes devem se materializar em um currículo comum para todo país, complementado de forma coerente por uma parte diversificada, em consonância com as especificidades regionais e locais da sociedade, considerando aspectos como a cultura, a economia, os esportes e lazer.

O município de Salvador, ao acompanhar as iniciativas federais voltadas à aproximação da concepção de Educação Integral em Tempo Integral, participou de iniciativas, como o Programa Mais Educação (PME) em 2007, o Programa Novo Mais Educação (PNME) em 2016 e, mais recentemente, o Programa Escola de Tempo Integral (ETI) em 2023.

A Educação Integral no município tem sua história iniciada em meados da década de 1990, com as então chamadas “Escolas de Referência”, que a partir de parcerias com diferentes instituições (públicas, privadas) ampliaram o tempo dos alunos com a oferta de atividades diversificadas, apoio à aprendizagem, psicossocial e médico aos estudantes matriculados. No entanto, a política de Educação em Tempo Integral em Salvador começa a se delinear a partir da adesão em 2008 ao PME, principal política federal indutora da educação integral no Brasil iniciada no segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por meio da Secretaria Municipal de Educação-SMED, a Prefeitura de Salvador - PMS, aderiu ao PME, 2008, e de maneira gradativa ampliou a oferta nas Unidades Escolares da cidade, atingindo em 2010 aproximadamente 20.146 alunos beneficiados (Araujo; Nery, 2023, p.127).

60

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Em consonância com o atual Plano Nacional de Educação, o município de Salvador publica no Diário Oficial do Município - DOM nº 6.643, de 30 de julho de 2016, o seu Plano Municipal de Educação (Lei nº 9.105/2016), que prevê também na sua Meta 6: “Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 70% (setenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da educação básica” (Salvador, 2016). Com a publicação do Decreto nº 23.772 (DOM nº 5.767), de 2 de janeiro de 2013, que determina a elaboração de plano para implantação de aluno de tempo integral, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) implanta, 8 (oito) escolas de tempo integral orientadas por Matrizes Curriculares que previam a ampliação e organização do tempo escolar, em complementação às legislações anteriores.

A Portaria nº 053/2017¹², instituiu que a oferta de Educação Integral em Tempo Integral nas escolas da Rede Pública Municipal do Salvador ocorreria em turno único, onde a apropriação do conhecimento por meio do currículo preconizava articular conteúdos escolares e saberes da comunidade. A materialização do turno único, deu-se a partir da publicação da Matriz Curricular, nesse mesmo marco legal. Em 2024, a SMED registrou 133.820 alunos matriculados em 447 escolas, destas 21 ofertaram tempo integral, incluindo o território das ilhas¹³.

61

A EXPERIÊNCIA DA/NA ILHA DE MARÉ-SALVADOR(BA): OLHAR POTIBAIANO

O território da Ilha de Maré é caracterizado por diferentes comunidades, onde são mantidas pela SMED escolas com registro de aluno em tempo integral¹⁴, com os seguintes quantitativos: Praia Grande (6), Paramana e Frades (2), Bom Jesus (2). Como objeto dessa experiência, optamos por conhecer uma escola¹⁵, localizada na comunidade de Praia Grande. A referida escola atende turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II¹⁶, com média de 500 alunos matriculados.

O acesso à Ilha de Maré, apresenta-se como uma inesgotável fonte de aprendizagem. Inicialmente por ser o terminal marítimo em região portuária localizada no subúrbio ferroviário de Salvador, que consiste em uma região composta por cerca de 22 bairros, que se desenvolveram ao longo da antiga linha de trem que ligava os bairros Calçada a Paripe. O Subúrbio Ferroviário é uma

¹² Disponível em <https://www.escavador.com/diarios/429184/DOMSSA/P/2017-02-18?page=6>. Acesso 21 nov 2025.

¹³ Disponível em <https://comunicacao.salvador.ba.gov.br/prefeitura-amplia-educacao-integral-com-3-946-novas-vagas-para-2024/>. Acesso 21 NOV 2025.

¹⁴ Segundo o Programa Escola em Tempo Integral, aluno em tempo integral é aquele cuja jornada escolar é de, no mínimo, 7 horas diárias ou 35 horas semanais.

¹⁵ Considerando o não cumprimento de exigências relativas à pesquisa com seres humanos, a Escola em questão não será identificada.

¹⁶ Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais são atendidos em tempo integral. Por ser a única escola da ilha que oferta Anos Finais, esse atendimento é feito em tempo parcial para ampliar a oferta no território.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

área marcada por uma extensa faixa litorânea na Baía de Todos os Santos e uma rica história cultural, embora enfrente desafios como a exclusão social e a segregação espacial. A travessia é feita somente por barco, com duração média de 40 minutos. Após atracar na comunidade, o percurso até a escola dura cerca de 20 minutos de caminhada moderada, a partir de onde mergulhamos em uma experiência imersiva de onde percebemos a presença marcante do tempo *kairós*, do cheiro da maré, do comércio abrindo suas portas após as 09h da manhã, do livre cumprimento das pessoas que cruzavam as estreitas ruas por onde passávamos, as cores vibrantes do céu, da vegetação e do mar enchiam os nossos órgãos de sentido de sensações raramente sentidas nos grandes centros urbanos.

Chegar na escola, nos encheu de estranheza e alegria, inicialmente pela proximidade ao mar, em tempos de mudanças climáticas, logo imaginamos o avanço da maré no sentido da edificação, o que nunca aconteceu. A alegria veio da oportunidade de conhecer a estrutura física, bem diferente do que conhecíamos. Com disposição circular, o território escolar é composto por espaços pedagógicos construídos e fisicamente independentes, o que proporciona mobilidade aos estudantes entre as atividades, além de uso e apropriação da área escolar, que além das salas de aula é composta por auditório, quadra poliesportiva, quiosque, horta e muito espaço verde. Santos (2006) nos aponta que território é um espaço habitado, construído e reconstruído pelos seres humanos através de suas ações e relações, testemunhamos em paralelo a centralidade do conceito de território usado, focado no uso concreto do espaço e não em uma noção abstrata: configuração territorial.

A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais existentes em um dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que os homens superpuseram a esses sistemas naturais. A configuração territorial não é o espaço, já que sua realidade vem de sua materialidade, enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida que a anima. A configuração territorial, ou configuração geográfica, tem, pois, uma existência material própria, mas sua existência social, isto é, sua existência real, somente lhe é dada pelo fato das relações sociais (Santos; 2006, p. 38).

Em diálogo com alguns educadores e a partir de indagações sobre questões curriculares, percebemos possibilidades e desafios. Como possibilidades, vimos o uso do território, o espaço disponível, o estabelecimento de parcerias e a diversidade do público atendido na instituição. Como desafios, a prioridade da política municipal na perspectiva do “tempo integral” e não da perspectiva de “educação integral”, ausência de formação continuada docente, instabilidade no quadro de pessoal, além da implementação de intersetorialidade para atendimentos de demandas sociais que diretamente influenciam, dificultam e até impedem a aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Este trabalho apresentou alguns aspectos, a luz dos olhares de dois pesquisadores da educação, sobre uma vivência na Ilha da Maré, em Salvador/BA, assim, destacamos que o município em questão vem tentando implementar uma Educação Integral e em Tempo Integral há bastante tempo, e assim como no cenário nacional, as políticas municipais também são descontinuadas, o que nos levam a perceber, pela escuta aos sujeitos que conversamos e pelos desafios enfrentados, que a sensação apontadas por nossos interlocutores, é de que estamos sempre começando.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

Destacamos aqui que, mesmo com os desafios enfrentados, encontramos educadores engajados pela luta da Educação Integral, que buscam cotidianamente garantir o direito à Educação das crianças que residem fora do continente, no território da ilha.

Ainda destacamos também, a importância e necessidade de consolidação desta política no município, uma vez que, para muitos estudantes, alguns direitos básicos são garantidos exclusivamente dentro da escola ou por meio dela, como nos foi relatado em conversa, que alguns alunos foram a primeira vez na zona urbana de Salvador/BA numa atividade escolar de campo.

Neste sentido, ainda pontuamos que faz-se necessário apontar outros diálogos, em tons de aprofundamento, a saber: as práticas curriculares, a formação humana numa perspectiva curricular, o tempo da escola e o tempo da maré, a formação de professores em escolas campesinas de Salvador, que atuam em tempo integral, dentre outras.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, D.N; NERY, Z.C.C. **A Educação Integral no Município de Salvador: reflexões sobre o decênio 2010-2020.** In SANTOS, C.C. P; MOLL, J. (ogs) *et al.* Educação Integral, Territórios e Compromisso: experiências e reflexões da Bahia para ajudar a pensar o Brasil. Jundiaí: Fibra/Edições Brasil, 2023.

ARAÚJO, D. N; NERY, Z.C.C. **Matriz Curricular na Educação Integral: reflexões sobre a experiência de Salvador/BA.** In SANTOS, Cláudia C. Pinto (ogs) *et al.* Percursos de construção e implantação da educação integral em redes municipais e escolas da Bahia: olhares desde o Comitê Territorial Baiano de Educação Integral. Jundiaí: Fibra/Edições Brasil, 2025.

MACEDO, Roberto Sidnei. **Etnopesquisa crítica, etnopesquisa-formação.** Brasília, DF: Liber Livro, 2006.

SANTOS, Milton, **A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção.** - 4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

SALVADOR, Secretaria Municipal de Educação. **Portaria nº 053**, de 16 de fevereiro de 2017. Estabelece a Estrutura Curricular da Educação Infantil e as Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental (em Tempo Parcial e em Tempo Integral), da Educação de Jovens e Adultos e o horário de funcionamento das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino do Salvador. DOM: 6.786. Disponível em:

http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5452.

Acesso em: 01 NOV 2025.

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

CIDADES EDUCADORAS E CIDADES INTELIGENTES: PANORAMA E CONVERGÊNCIAS

Hígila de Souza Normando Oliveira¹

Cláudia da Mota Darós Parente²

^{1,2}Universidade Estadual Paulista,

higilanormando@gmail.com, claudia.daros@unesp.br

64

INTRODUÇÃO

Cada cidade possui suas próprias características, desafios e conquistas. Infelizmente, no seu percurso histórico, social, cultural e econômico, muitas cidades foram marcadas por desigualdades.

Internacionalmente, entre outras razões, com vistas a superar desigualdades sociais, econômicas e tecnológicas e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população, dois movimentos emergiram na década de 1990: o Movimento das Cidades Educadoras e o Movimento das Cidades Inteligentes.

Frente a esse cenário, este trabalho objetiva descrever as finalidades e as articulações entre Cidades Educadoras e Cidades Inteligentes. Para isso, foi feita uma pesquisa exploratória bibliográfica e documental sobre os dois movimentos.

METODOLOGIA

Uma pesquisa exploratória na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), identificou a crescente produção acadêmica sobre “cidades educadoras” e “cidades inteligentes” no Brasil no período entre 1990 e 2024, com destaque para as cidades inteligentes. No que se refere à temática da cidade educadora, o fato de o Brasil ter sido anfitrião dos Congressos em 2008 e 2024, ajudou e pode ajudar no aumento da produção. No caso das cidades inteligentes, o ápice de publicação se deu em 2023. A produção crescente reflete a relevância da discussão de cidades inteligentes e vários fatores e eventos contribuíram para isso, a exemplo do avanço tecnológico e da publicação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes.

Também foi realizada uma pesquisa documental para identificar as cidades classificadas como educadoras e inteligentes no cenário internacional e nacional. No caso das cidades educadoras

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

tomamos como referência o site da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE, 2025). No caso das cidades inteligentes, diferente das cidades educadoras, que possui uma Associação, Estatuto e documentos consolidados e portal eletrônico onde podemos encontrar todas as informações sobre a temática, ações, conferências e lista de membros, não temos um portal único que relacione todas as cidades inteligentes, seja em nível nacional ou internacional. Por isso, para construir a listagem de cidades inteligentes, tomamos como referência o Ranking Connected Smart Cities (2025).

REFERENCIAL TEÓRICO

O Movimento Cidades Educadoras iniciou no I Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado em 1990, na cidade de Barcelona, Espanha. O movimento foi formalizado como Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), durante o III Congresso realizado em Bolonha, na Itália, em 1994. Atualmente, a AICE possui quase 500 cidades associadas distribuídas em 35 países (AICE, 2025).

A AICE organiza Congressos internacionais a cada dois anos. Em 2008, São Paulo sediou a 10ª Edição do Congresso Internacional de Cidades Educadoras. O Congresso mais recente ocorreu no Brasil, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, em 2024, tendo como temáticas: sustentabilidade, inovação e inclusão nas cidades. Esse evento reforçou a necessidade de reconhecimento de casos reais sobre a implementação das diretrizes constantes na Carta das Cidades Educadoras (AICE, 2020).

Esse movimento é resultado de políticas internacionais voltadas para assegurar, principalmente, os direitos humanos dos indivíduos e que a cidade seja um espaço educativo.

Gadotti e Padilha (2004) mostram relações entre o Movimento de Cidades Educadoras no âmbito internacional e a defesa da chamada “escola cidadã” no Brasil. Ambos sustentam que a cidade educadora é um processo de aprendizado sobre o planejamento urbano. Portanto, a escola e todos os demais espaços educativos, formais, não formais ou informais, estão inseridos no contexto da cidade onde vivemos e todos devem contribuir para o exercício da cidadania, embora deva haver uma intencionalidade educativa para que a cidade seja efetivamente educadora. Martinez (2017) busca ampliar esse entendimento, concebendo o uso de todos os espaços disponíveis na cidade de maneira democrática, com foco na educação ambiental.

A cidade educadora é percebida como um sistema intrincado e sempre em transformação, dando prioridade ao investimento cultural e à educação do seu povo. Ela abrange a participação ativa dos cidadãos na vida urbana, a criação de ambientes pedagógicos formais e informais, o incentivo à convivência, o respeito às diferenças e a resolução conjunta de problemas.

Por sua vez, o conceito de Cidades Inteligentes foi criado na década de 1990, com enfoque em novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) que passaram a integrar a infraestrutura urbana como mecanismo de desenvolvimento para melhores condições de planejamento urbano. De acordo com Hollands (2008), um marco importante para a disseminação do conceito de *smart cities* foi o Fórum Mundial sobre Cidades Inteligentes, realizado em 1997, em Roterdã, Holanda. O autor destaca que, mais importante do que a tecnologia da informação criar soluções tecnológicas, é ser utilizada de maneira a educar as pessoas, envolvendo-as nos debates políticos acerca do ambiente em que vivem. Isto é, as TIC podem aprimorar as discussões democráticas sobre qual tipo de cidade os cidadãos querem e quais seus anseios.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Em 2020, foi publicizada a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes que apresenta o conceito de cidades inteligentes associado ao compromisso com o desenvolvimento urbano, de forma inclusiva, buscando reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. A Carta define oito objetivos estratégicos (Carta, 2020).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No cenário internacional, existem 490 cidades educadoras distribuídas em 28 países e mais de 142 cidades inteligentes em mais de 50 países, sendo 68 em comum. Os países que mais possuem cidades educadoras e inteligentes são Espanha, Portugal e Brasil. Esses dados não significam necessariamente que as cidades desses países estão suficientemente desenvolvidas; principalmente no caso do Brasil. Ressalta-se que as cidades educadoras ocorrem via adesão e as cidades inteligentes são aquelas que implementam políticas públicas para o desenvolvimento tecnológico em diferentes áreas.

Por fim, com o objetivo de mostrar convergências nos conceitos, defesas e diretrizes dos dois movimentos, foi realizada uma análise comparada tomando como referência os 20 princípios das Cidades Educadoras (AICE, 2025) e os 11 Eixos temáticos das Cidades Inteligentes, conforme o Ranking Connected Smart Cities (2025).

66

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ficou evidente que há articulações entre os dois movimentos: o desenvolvimento da educação é essencial para o desenvolvimento tecnológico inteligente, de forma responsável, inclusiva, participativa e democrática; o desenvolvimento tecnológico inteligente possibilita avanços na área da educação e contribui para uma sociedade mais justa, igualitária e equitativa. Os dois movimentos podem contribuir para ampliar as possibilidades de oferta de políticas públicas voltadas à formação integral da população ao longo de toda a vida.

Políticas públicas na área da educação são essenciais para que novas tecnologias sejam desenvolvidas e, sobretudo, para que sejam utilizadas em benefício do bem-estar da população. Políticas públicas voltadas à cultura de inovação tecnológica são essenciais para a inclusão digital, mobilidade urbana etc. Por isso, é necessário um equilíbrio entre inovação e inclusão social, com uma abordagem sustentável e que leve em consideração aspectos econômicos, ambientais e educacionais.

O desenvolvimento de municípios em cidades mais inteligentes e educadoras é um processo contínuo que exige comprometimento e colaboração entre todos os setores da sociedade, com vistas à formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a promoção de melhorias de qualidade de vida e bem-estar da população.

REFERÊNCIAS

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS. 2025. Disponível em: <https://www.edcities.org/pt/> Acesso em: 25 fev. 2025.

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS. **Carta das Cidades Educadoras**. 2020. Disponível em: <https://www.edcities.org/pt/carta-das-cidades-educadoras/> Acesso em: 25 fev. 2025.

HOLLANDS, R. G. Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? **City**, v. 12, n. 3, p. 303-320, 2008.

CARTA BRASILEIRA CIDADES INTELIGENTES. [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/desenvolvimento-urbano-e-metropolitano/projeto-andus/carta-brasileira-para-cidades-inteligentes#:~:text=A%20Carta%20Brasileira%20para%20Cidades%20Inteligentes%20C3%A9%20uma%20iniciativa%20da,na%20perspectiva%20do%20desenvolvimento%20urbano> Acesso em 25 fev. 2025.

CONNECTED SMART CITIES. 2025. Disponível em: <https://connectedsmartcities.com.br/> Acesso em 25 fev. 2025.

IMD Smart City Index Report. IMD World Competitiveness Center, 2024. Disponível em: <https://www.imd.org/smart-city-observatory/home/rankings/> . Acesso em: 26 fev. 2025.

67

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

CAMINHOS QUE SE CONSTROEM NA SALA DE AULA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM GEOGRAFIA NO NOVO ENSINO MÉDIO POTIGUAR

Marcia Marciano da Silva Mendes¹

¹EETI Alfredo Mesquita Filho/GEPEPF/marcia-marciano@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O ensino de Geografia no contexto do Novo Ensino Médio Potiguar traz desafios significativos para a prática docente, especialmente diante da necessidade de articular conhecimento científico, protagonismo juvenil, interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências socioemocionais. Neste cenário, emergem questões fundamentais: como transformar a prática pedagógica em uma experiência significativa? Como fazer da Geografia uma leitura crítica do mundo, promovendo a conscientização e a emancipação dos estudantes?

Inspirados nos pensamentos de Paulo Freire, Milton Santos e Anísio Teixeira, este trabalho reflete sobre práticas pedagógicas vivenciadas em sala de aula, evidenciando como o ensino de Geografia pode se tornar um processo dialógico, crítico e transformador. Acredita-se que "o caminho se faz caminhando" (Freire), e que a construção do conhecimento ocorre pelo diálogo entre espaço vivido, território e cidadania (Milton Santos), mediados por uma escola pública democrática, ativa e criadora (Anísio Teixeira). Nesse sentido, o objetivo deste resumo expandido é apresentar a experiência pedagógica desenvolvida, discutir os desafios enfrentados e refletir sobre as possibilidades de ressignificação do ensino de Geografia no Novo Ensino Médio Potiguar.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho foi qualitativa, de caráter descritivo e reflexivo, fundamentada em minha prática pedagógica nas turmas do Ensino Médio em escola pública estadual do Rio Grande do Norte. As atividades foram elaboradas com base em metodologias ativas, como círculos de diálogos, cartografias afetivas, projetos investigativos e debates temáticos sobre território, cidadania, globalização, desigualdade socioespacial, migrações e sustentabilidade.

Foram aplicadas dinâmicas de leitura do espaço vivido, em que os estudantes realizaram mapeamentos de suas comunidades, identificando problemas socioambientais, equipamentos públicos, fluxos econômicos e relações sociais. Utilizou-se também rodas de conversa, análise de imagens, construção de mapas mentais, estudos de caso e aplicação de ferramentas digitais como Google Earth e Jamboard, promovendo protagonismo, autonomia e reflexão crítica.

68

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

REFERENCIAL TEÓRICO

Paulo Freire (2019) defende a educação como prática de liberdade, em que o estudante é sujeito do processo e constrói o conhecimento por meio do diálogo, reflexão e ação. Segundo ele, “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (Freire, 2019, p. 78), enfatizando que a realidade vivida deve ser o ponto de partida para a aprendizagem. Nesse sentido, o ensino de Geografia, quando inspirado em Freire, precisa problematizar o território, o cotidiano e o espaço vivido de maneira crítica e participativa.

Freire (2016) destaca ainda que ensinar exige respeito à autonomia do educando, compreensão do seu contexto sociocultural e estímulo ao protagonismo. Para o autor, a educação deve promover não apenas a leitura da palavra, mas a leitura do mundo, elemento essencial para o ensino crítico da Geografia.

Milton Santos, por sua vez, contribui com uma abordagem que amplia a compreensão do espaço geográfico como resultado das relações sociais, econômicas e históricas. Para Santos (2006), o espaço é “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações” (Santos, 2006, p. 63), o que significa que ele é vivo, dinâmico e transformado pelas práticas humanas. Essa concepção reforça a necessidade de ensinar Geografia como ciência que analisa a sociedade, suas desigualdades, identidades e contradições.

Em *Por uma Outra Globalização*, Santos (2019) destaca que os territórios revelam desigualdades e resistências, mostrando que “o território é o chão e a identidade” (Santos, 2019, p. 47). Assim, o ensino de Geografia deve possibilitar aos alunos compreenderem seu território como espaço de vivência, pertencimento e transformação.

Anísio Teixeira (2007), em consonância com Paulo Freire, defende a educação democrática, pública e de qualidade para todos, voltada para a formação integral e cidadã dos estudantes. Para ele, “a escola pública deve ser uma escola para todos, aberta à vida e às realidades sociais do país” (Teixeira, 2007, p. 35). Essa concepção reforça a importância de uma educação que dialogue com a realidade local, com as necessidades sociais e com a construção da cidadania.

Teixeira (1997) também destaca que a escola deve formar indivíduos críticos, criativos e participativos, superando modelos tradicionais baseados na memorização e na passividade. Essa visão se aproxima da proposta freiriana de uma escola humanizadora e da proposta de Santos de um conhecimento geográfico significativo, conectado ao mundo real. A integração entre os pensamentos de Freire, Santos e Teixeira oferece um sólido referencial para o ensino de Geografia no Novo Ensino Médio. Enquanto Freire propõe a conscientização e a problematização da realidade, Santos contribui com a compreensão crítica do espaço e do território, e Teixeira reforça a função social, democrática e transformadora da escola pública brasileira.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Lei nº 14.945/2024 — que reformula o Novo Ensino Médio — reforçam o protagonismo juvenil, a formação integral e o desenvolvimento de competências socioemocionais, cognitivas e cidadãs. De acordo com a BNCC, “a educação básica deve assegurar aos estudantes o desenvolvimento de competências que os capacitem para compreender

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

e intervir na realidade, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade e resiliência” (Brasil, 2018, p. 14). Essa concepção converge com Paulo Freire (2019), que defende uma educação emancipadora, crítica e transformadora, e com Milton Santos (2006), ao considerar que os estudantes devem ser capazes de ler e interpretar o espaço geográfico como expressão de relações sociais.

Assim, o ensino de Geografia, no Novo Ensino Médio Potiguar, deve possibilitar ao estudante compreender seu território, suas vivências, desigualdades e potencialidades, fortalecendo sua identidade e consciência social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, quando fundamentado em concepções pedagógicas críticas, humanizadoras e democráticas, como as de Paulo Freire, Milton Santos e Anísio Teixeira, o ensino de Geografia revela seu potencial transformador, promovendo consciência espacial, cidadania ativa e protagonismo juvenil. A escola torna-se espaço de diálogo, escuta e ação — um lugar onde o estudante compreende o mundo para poder transformá-lo.

Os desafios do Novo Ensino Médio Potiguar apontam para a urgência de políticas educacionais que valorizem a formação docente, os recursos pedagógicos e a interdisciplinaridade. Ensinar Geografia é caminhar junto com os estudantes, escutando suas realidades, promovendo reflexão crítica e construindo caminhos possíveis para novas formas de existir e resistir. Como nos lembra Paulo Freire, “ninguém caminha sem aprender a caminhar, aprendemos caminhando”.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. **Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024**. Altera a Lei nº 9.394/1996 (LDB) e estabelece diretrizes para o Novo Ensino Médio. Diário Oficial da União, Brasília, 31 jul. 2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

FREIRE, Paulo. **Educação como Prática da Liberdade**. 46. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016.

70

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço: Técnica e tempo, razão e emoção.** 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.** 20. ed. Rio de Janeiro: Record, 2019.

SANTOS, Milton. **Metamorfoses do Espaço Habitado: Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Geografia.** 6. ed. São Paulo: EDUSP, 2008.

TEIXEIRA, Anísio. **Educação para a Democracia.** Rio de Janeiro: UFRJ, 1997

TEIXEIRA, Anísio. **Educação é um direito.** São Paulo: Ática, 2007.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO RN: a formação de professores em evidência

Deíse Lopes Bezerra¹

Maria Aparecida Vieira de Melo²

¹Escola Estadual Newman Queiroz, e-mail. deiselopez_2006@hotmail.com

²UFRN/Departamento de Educação/CERES, e-mail. maria.aparecida.melo@ufrn.br

INTRODUÇÃO

72

Esse resumo expandido intitulado “Comitê Territorial De Educação Integral Do RN: a formação de professores em evidência” é fruto de inúmeras inquietações e vivências da autora acerca da implantação e implementação da educação integral nas escolas públicas localizadas na Região Seridó, em particular no município de Jucurutu – Estado do Rio Grande do Norte, que há mais de 10 anos de lutas, diálogos, incertezas e resistências ainda se tem muito por fazer.

Diante desse cenário, far-se-á necessário refletir como o Comitê vem colaborando com a formação de professores? Sujeitos que precisam continuamente de formação para atuarem em seus espaços educativos (dentro ou fora de sala de aula).

Sendo assim, esse resumo tem o objetivo de analisar a trajetória do Comitê na formação de professores no Seridó, por meio de uma narrativa histórica de suas atividades no tocante a formação dos professores, além de descrever ações formativas que atravessaram a formação de professor diretamente e explicitar as contribuições que o Comitê ao longo de sua existência tem fomentado para os professores da educação integral.

A metodologia diz respeito a narrativa autobiográfica (Cunha, 1997), pois é a que melhor comunica o processo de autoconhecimento adquirido através da participação no Comitê. As categorias analíticas deste relato de experiência dizem respeito a: concepção de educação integral (Teixeira, 1959; Moll, 2022); legislação (Brasil, 2001; 2016; 2025) e narrativa autobiográfica (Larrossa, 2025), partindo da reflexão pessoal e análise de vida da experiência que lhe atravessa.

Após, o conjunto das coisas ditas e escritas, como resultados destacamos a resiliência do Comitê territorial de educação integral, sobretudo, ter resistido aos retrocessos na política nacional da educação integral entre os anos 2016 a 2022, bem como a quantidade e a qualidade das ações do Comitê que corroboram com a nossa formação. Ademais, salientamos que a

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

educação de qualidade que desejamos, seremos nós mesmos que a faremos, não desistindo em meio às intempéries.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, conforme Oliveira (2018, p.32) “assegura que o rigor metodológico e a confiabilidade sejam claramente evidentes”, isto é, utiliza-se de elementos que validam o estudo e a veracidade das informações.

O procedimento metodológico se deu através da análise documental (Leis, resoluções, Blog do Comitê Territorial de Educação Integral do RN). Já os resultados serão apresentados por meio da análise de conteúdo usando o método Bandin (1977), técnica desenvolvida por uma professora parisiense que vai desde a seleção de material, codificação de trechos importantes e recorte do material analisado e, por último, faz-se a interpretação das informações partindo dos agrupamentos distribuídos por categorias, identificando padrões.

73

REFERENCIAL TEÓRICO: Concepção de educação integral: de onde partimos

A Educação Integral é reflexo de várias políticas públicas do governo Federal ao longo de décadas na tentativa de melhorar o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. Desde quando se pensou em educação já se tinha enraizado a ideia de uma educação integral, só que por séculos essa ideia foi acontecendo esporadicamente e a passos lentos, iniciou-se de forma experimental através de alguns projetos isolados espalhados pelo país, como exemplo citamos o Centro Educacional Carneiro Brito, popularmente conhecido como Escola-Parque, idealizado por Anísio Teixeira no Estado da Bahia. Segundo Anísio Teixeira (1959, p.78), o Governo precisava investir em:

[...] programa completo de leitura, aritmética e escrita, e mais ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e educação física. Além disso, desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a criança para a sua civilização – esta civilização tão difícil por ser uma civilização técnica e industrial e ainda mais difícil e complexa por estar em mutação permanente. E, além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimento à criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive (Teixeira, 1959, p.78).

Refletindo sobre as ideias de Anísio Teixeira, as políticas educacionais precisam sim ser pensadas de forma integral, atendendo as necessidades dos indivíduos e da sociedade, preparando-os para o exercício de sua cidadania, para sua inserção no mundo do trabalho. Essa

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

formação integral precisa estar intrínseca à práxis escolar, com propósitos, intencionalidades que ultrapassem o chão da escola, que sejam capazes de ensinar e educar ao mesmo tempo em parceria com as famílias e a sociedade, se os governantes tivessem colocado em prática a proposta de Teixeira desde aquela época, o cenário brasileiro seria outro, menos desigualdade, injustiças sociais, mais qualidade de vida.

Essa necessidade foi ficando mais nítida ao longo da história da educação e, em 2007, o Governo Federal em meio as suas políticas de financiamento da educação pública lança o Programa Mais Educação, que gradualmente foi chegando nas escolas públicas. No site do Ministério da Educação podemos encontrar a relação de todas as escolas contempladas em 2011, aderiram ao Programa 14.995 escolas com 3.067.644 estudantes a partir dos seguintes critérios: escolas estaduais ou municipais de baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) que foram contempladas com o Plano de Desenvolvimento da Escola 2009 (PDE/Escola); escolas localizadas em territórios de vulnerabilidade social e escolas situadas em cidades com população igual ou superior a 18.844 habitantes (Ministério da Educação, 2025). De acordo com a relação analisada, no Estado do Rio Grande do Norte, em 2011, foram 381 escolas contempladas, sendo 194 estaduais e 187 municipais (Portal MEC, 2025).

O programa levava em consideração aprendizagem para matemática e língua portuguesa, além de oficinas artístico-culturais, onde as escolas tinham autonomia em selecionarem as atividades que seriam ofertadas aos estudantes em horário ampliado, surgindo assim as Escolas em Tempo Integral, com carga horária ampliada para no mínimo 7 horas diárias de permanência do estudantes na escola para participarem de atividades diferenciadas do currículo comum, que reparassem as principais dificuldades dos estudantes das escolas públicas brasileiras.

Mais de 10 anos de existência do Programa Mais Educação (2007-2016), do Comitê Territorial de Educação Integral do RN e depois Programa Novo Mais Educação (2016-2019), a Educação Integral que deveria ter tido continuidade e o governo intensificou o investimento nas escolas, com a finalização do Programa Mais Educação em 2019, os ideais propostos por meio da política da Educação Integral deu uma estagnada até 2022, o governo não conseguiu alcançar o objetivo principal que era melhorar a qualidade da educação brasileira, mesmo com os incentivos financeiros destinados aos municípios e escolas, algo não estava dando certo, mais uma vez precisaria se pensar em uma política mais eficaz que não se restringisse apenas a ampliação do tempo de permanência do estudante na escola, mas se pensasse em uma educação integral, pensando no indivíduo como um todo, levando em consideração o seu desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social, espiritual e cultural. No Plano Seridoense de Educação Integral (Melo e Santos, 2024, p.8) encontramos um universo bem mais amplo a luz de estudiosos renomados acerca do assunto:

[...] o trabalho numa escola em que a Educação Integral é fomentada, a condição humana é primazia da construção dos saberes, viabilizando, portanto, o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões, a saber: cognitivo, física, emocional, intelectual, cultural, artístico, social, afetiva, política, ética,

74

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

estética e espiritual, dentre outras dimensões humanas (Melo e Santos, 2024, *apud* Moll, 2009, 2012; Weffort, Andrade, Costa, 2019).

Surge então, a necessidade de se falar em uma educação integral que fosse além da ampliação do tempo de permanência do estudante na escola, mas que visasse muito mais a qualidade das práticas desenvolvidas dentro dos ambientes escolares. Diante desse cenário, fica comprovado que “[...] as ideias de Anísio, em relação ao Projeto Educacional Brasileiro, ensinaram revelar um novo Brasil, acreditando que a escola pública de educação integral e aberta a todos representa o verdadeiro caminho para o desenvolvimento nacional (Moll, 2022, p.98).

O Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte a luz da legislação

Para que essa educação integral pudesse ganhar visibilidade e se tornasse uma política pública que realmente tivesse bons resultados foi necessário criar instâncias (comissão, fóruns, conferências, conselhos), conforme indícios presentes na Lei nº 13.005/2014 a qual se refere ao Plano Nacional de Educação e posteriormente, o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (Lei nº 10.049/2016), o Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte deu um passo largo e, desde 2013 reuniu profissionais da educação de diferentes órgãos educacionais e deu o pontapé inicial em prol de uma educação integral para o povo Potiguar, sob a coordenação da Professora Nazineide Brito da UFRN.

Após anos de estudos, pesquisas, debates o Governo vai consubstanciando a ideia mais assertiva sobre o desdobramento da educação integral brasileira e elabora legislação intrínseca aos ideais da educação integral almejada há tantos anos, por meio da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/1996), Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), Plano de Metas Todos pela Educação (Decreto nº 6.094/2007), dentre tantas outras legislações determinantes para a implementação da Educação Integral nas escolas públicas brasileiras, principalmente, no que se refere a constituição dos Comitês Territoriais de Educação Integral que têm papel consultivo e propositivo na construção da política pública de educação integral nos territórios. Juntos, Ministério da Educação e Estados através de seus Comitês buscam promover o fortalecimento da educação integral por meio de uma rede colaborativa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Historiografia do Comitê territorial de educação integral do RN

Navegando em busca de informações sobre a criação do Comitê no Rio Grande do Norte, mais precisamente no SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas-

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

UFRN), constatamos que a criação do Comitê Territorial de Educação Integral do RN data do ano de 2013, sob a coordenação da professora Nazineide Brito da UFRN, também evidenciada pela professora Rute Alves de Sousa (UFRN- Departamento de Educação) ao fazer sua pesquisa de pós-doutoramento intitulada “Comitê Territorial de Educação Integral: desafios e possibilidades” que tem o objetivo de identificar, empregando a metodologia de investigação orientada pelos fundamentos teóricos das áreas de comparação e dos procedimentos investigativos que sustentam os estudos comparados como método, a atuação dos Comitês Territoriais de Educação Integral da Bahia, do Triângulo Mineiro e do Rio Grande do Norte a fim de conhecer as suas possibilidades, as suas estruturas, o seu funcionamento e sua organização.

No Estado do Rio Grande do Norte, o Comitê Territorial de Educação Integral foi constituído por membros de diversos segmentos, educadores e atores sociais que estavam envolvidos em ações voltadas para Educação Integral desenvolvidas no território norterio-grandense, fomentados pelo Ministério da Educação, através do Programa Mais Educação e as atividades ligadas ao Programa Relação Escola-Comunidade, que se expandiu para o interior sob a coordenação da professora universitária Nazineide Brito. Vale ressaltar que foi em 2014, que a ideia de uma educação integral em tempo integral, por meio da intensificação das atividades nas escolas oriundas do Programa Mais Educação foi ganhando outras dimensões. O Comitê sempre contribuiu para que a Educação Integral fosse implementada, incentivando reuniões presenciais e online, cursos de extensão, seminários, congresso brasileiro, encontros nacionais e documentos que podem ser consultados no canal do Comitê ([Comitê Territorial de Educação Integral do RN - YouTube](#)).

76

Tabela 1: Ações do CTEI-RN

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

TIPO	AÇÃO
Reunião de Polo	II Reunião do Comitê Territorial de Educação Integral – Polo Caicó (março/2015)
Reunião Estadual	8ª Reunião Ampliada do Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte – Polo Parnamirim (abril/2015)
Evento de Extensão	II Encontro Norte-Rio-Grandense de Educação Integral (dezembro/2016)
Reuniões Presenciais	Polo Natal e Caicó, conforme calendário e cronogramas do Comitê (2022-2025)
Reuniões online (via Meet)	Conforme calendário de atividades e cronograma do Comitê (2023-2025)
Seminário	II Seminário Seridoense de Educação Integral – Polo Caicó (julho/2023)
Evento de Extensão	Territórios Formativos: experiências na educação integral (setembro/2023)
Evento de Extensão	10 anos em 10 lives – Comitê Territorial de Educação Rio Grande do Norte: temos muito a comemorar, temos muito a dizer. Vamos comemorar juntos(as)? (agosto-outubro/2023)
Audiência Pública (Jucurutu/RN)	1ª Audiência Pública sobre Educação Integral: discutindo sobre o currículo na escola (novembro/2023)
Curso de Extensão	Intensivão do Plano Seridoense de Educação Integral (dezembro/2023)
Evento de Extensão	IV Seminário Seridoense de Educação Integral: do Plano Seridoense de Educação Integral à proposição de ações: gestão intersectorial integrada ao território (julho/2025)

Fonte: Autoria própria, 2025

Mais recentemente foi aprovada a Resolução CNE/CEB nº 7/2025 que institui as Diretrizes Operacionais Nacionais para a Educação Integral em Tempo Integral, visando orientar a implementação e gestão da educação integral nas escolas brasileiras, com o objetivo de garantir a qualidade e a equidade na oferta educacional, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes.

Autobiografando-se no Comitê: a autopoiese em evidência

Fragmentos de vivências surgiram como flashes diante das inúmeras experiências da autora. O ano era 2013, quase ao término do ano, os secretários foram convidados pelo Comitê Territorial de Educação Integral por meio da professora Nazineide Brito. O encontro aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal de Caicó/RN, Nazineide Brito direcionou a pauta com maestria, abordagem precisa sobre os caminhos do Programa Mais Educação, a importância do investimento em educação integral de qualidade, contribuindo para a formação humana das crianças e jovens, para isso, os prefeitos e secretários precisariam conhecer a política e se comprometer para com os objetivos esperados.

No início, todos reclamavam da falta de infraestrutura, novos contratos, investimento com alimentação, já que o recurso federal era apenas suplementar, um incentivo para que os municípios e estados dessem início a esse novo formato de educação pública. Então, todos os secretários municipais presentes foram convidados a fazer parte do Comitê, se apoderarem dos

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

documentos orientadores da Educação Integral, como uma forma de junto as equipes escolares, traçarem possíveis caminhos para implantação da educação integral.

Não se tratava de algo simples, era um grande movimento vivo nos espaços escolares, ampliar o tempo, organizar as equipes, oferecer formação aos professores e colaboradores, entender que os espaços de convivência extraescolares também poderiam ser espaços de aprendizagem, que a árvore na praça seria um espaço propício a leitura, a quadra da comunidade se tornaria um espaço para jogos e recreação. As reuniões foram se intensificando em todo o Estado do Rio Grande do Norte, e a cada reunião a proposta da educação integral ia ganhando espaços e encontrando caminhos para se efetivar nos municípios de forma gradativa.

Nestas idas e vindas, são mais de 12 anos, tratando a educação integral como formadora dos estudantes em suas diferentes dimensões, sendo fundamental para ajudar a família na educação dos filhos, pois a formação humana é melhor consolidada quando a criança tem mais oportunidade de obter capital cultural, não só estando mais tempo na escola, mas por, sobretudo, desenvolver suas competências e habilidades em suas múltiplas dimensões, e para tanto, a escola acaba absorvendo outras funções que vão além do ensino e aprendizagem de conteúdos, a escola se torna um espaço vivo de convivência, de formação integral do ser.

Entre reuniões, eventos, cursos de extensão, seminários, foi possível entender o verdadeiro teor da educação integral que vai muito além da educação em tempo integral com a ampliação do tempo de qualidade para a permanência do estudante nos espaços escolares e extraescolares. Vivenciar as atividades do Programa Mais Educação na Escola Estadual Janúncio Afonso (Distrito Barra de Santana – Jucurutu/RN), foi a porta de acesso de que é sim possível fazer educação integral dar certo nas escolas públicas brasileiras. Hoje, atuando como pedagoga na Escola Estadual Newman Queiroz (Jucurutu/RN) confirma-se a importância da educação integral na vida dos estudantes que têm oportunidade de ter acesso ao conhecimento sistematizado e amplo por entre componentes curriculares da própria grade curricular comum, bem como através dos itinerários formativos, que compõem a nova estruturação do Ensino Médio, alinhando a Base Comum Curricular a outros componentes curriculares como Componente Eletivo, Projeto de Vida, Recomposição de Aprendizagens em Matemática e Língua Portuguesa com o objetivo de aprofundar o conhecimentos dos estudantes em áreas específicas de seu interesse.

Portanto, retornar em 2022 como membro do Comitê Territorial de Educação Integral – Polo Caicó/RN despertou-me inquietações importantes, que mesmo a curtos passos estamos conseguindo mudar o cenário da educação pública, não apenas no tocante a infraestrutura, mas na reformulação dos projetos pedagógicos e curriculares das escolas, formação dos professores, despertando neles o senso de que precisamos nos reinventar para fazer dar certo. Para isso, o Comitê Territorial de Educação Integral não mede esforços para que essa formação de professores aconteça, criou ambientes virtuais através das redes sociais para disponibilizar informação, firmar parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para oferta de eventos, cursos de extensão, profissionais preparados para instigar nossos professores da base a buscarem se aperfeiçoar na temática ao participarem do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Paulo Freire (UFRN/CERES), bem como no Programa de Pós Graduação em Metodologia de Ensino e Aprendizagem da UFRN/CERES.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falar em educação integral nos nossos territórios já foi difícil, mas com a atuação ativa do CTE-RN, a missão ficou mais leve, vem ganhando espaço e criando ambientes de diálogo, fazendo com que a Educação Integral conquiste um público maior de profissionais que enxerguem os estudantes como indivíduos em plena formação, em diferentes aspectos de sua vida pessoal, social e profissional, não sendo meros depósitos de conhecimentos conteudistas, preparatórios para avaliações quantitativas ao final de cada bimestre escolar.

Analisar a trajetória do Comitê, entender suas lutas, perspectivas, persistência, mesmo diante dos impasses nos faz entender que educação sempre será cenário constante de estudos, pesquisas, e precisa ser idealizada com o propósito de alcançar a tão almejada qualidade, equidade, gratuidade etc.

Enfim, é possível fazer educação de base que faça a diferença na vida dos estudantes, mas para tanto, os atores envolvidos precisam se empenhar em compreender que o caminho é longo, requer estudos, análises, ação-reflexão-ação das práticas, desmistificar conceitos e paradigmas arraigados no cenário da educação pública brasileira e construir um cenário de possibilidades marcados por sujeitos que buscam fazer a diferença e o caminho é se envolver em atividades que fortalecem a educação integral no chão das escolas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. LDB (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília-DF: Presidência da República. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 10 de nov de 2025.

BRASIL. Lei 10.172 (2001). Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Brasília-DF: Presidência da República. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110172.htm>. Acesso em: 10 de nov de 2025.

BRASIL. Decreto 6.094 (2007). Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Brasília-DF: Presidência da República. Disponível

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm>. Acesso em: 10 de nov de 2025.

BRASIL. Lei 13.005 (2014). Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Brasília-DF: Presidência da República. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 10 de nov de 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 7, de 1º de agosto de 2025. Institui as Diretrizes Operacionais Nacionais para Educação Integral em Tempo Integral na Educação Básica. Edição 145. Seção 1. Página 27. Diário Oficial da União. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/2025/agosto-de-2025/rbeb007_25-pdf. Acesso em: 10 de nov de 2025.

CUNHA, M. I. Conta-me agora! As narrativas como alternativas pedagógicas na pesquisa e no ensino. **Rev. Fac. Educ.** vol. 23 n.1-2 São Paulo Jan./Dec. 1997.

LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Palestra proferida no 13º COLE – Congresso de Leitura do Brasil. Campinas/SP: Unicamp, 2001. Disponível em <http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital> – Acesso em: 30/06/2025.

MELO, Maria Aparecida Vieira de; SANTOS, Geovar Miguel dos (orgs.). Plano seridoense de educação integral [livro eletrônico]. Caicó-RN: Editora dos Autores, 2024.

MOLL, Jaqueline [et al.]. Democracia e Escola Pública: contemporaneidade e urgência da obra de Anísio Teixeira / Por uma escola comum para a formação do povo brasileiro: de dia letivo completo e currículo integral. Organização: Jaqueline Moll. 1. Ed – Bahia: Em presa Gráfica da Bahia – EGBA, 2022. Coleção.

OLIVEIRA, Ellen Synthia Fernandes de. Metodologias qualitativas em diferentes cenários: saúde e educação [Recurso Eletrônico]/Ellen Synthia Fernandes de Oliveira; Nelson Filice de Barros; Dayde Cristina Dantas Brito Neri de Souza. – Goiânia: Gráfica UFG, 2018, 325 p.

PORTAL MEC. <https://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/secretarias-e-escolas>. Acesso em 10 nov 2025.

RIO GRANDE DO NORTE. Lei Ordinária 10.049 (2016). Aprova o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (2015-2025) e dá outras providências. Natal-RN: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 10 de nov de 2025.

80

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

SIGAA UFRN.

<https://sigaa.ufrn.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/91820013>. Acesso em 14 nov 2025.

TEIXEIRA, Anísio. Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.31, n.73, jan./mar. 1959. p.78-84. Disponível em <http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/cccr.htm>. Acesso 11 nov 2025

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Arte, cultura e Ensino de História: a implantação e implementação da Educação Integral na rede municipal de Gandu-BA.

¹Pedro Paulo Barreto Junior

¹Universidade do Estado da Bahia – ProfHistória

¹profhistoria@uneb.br

INTRODUÇÃO

Refletindo sobre do processo de implementação da educação integral no Brasil, mais especificamente na rede municipal de educação do município de Gandu-BA, a partir da Resolução CNE/CEB N° 7, de 1° de agosto de 2025, que estabelece as diretrizes operacionais nacionais para a implementação da Educação Integral em Tempo Integral em todo o Brasil, para a educação básica, leva a constatação da realidade da implantação e implementação desta concepção nas instituições de ensino no território brasileiro. Essa pesquisa busca refletir sobre a forma com a qual o ensino de história vai se configurar atrelado a vivências da arte e cultura nesse processo.

82

METODOLOGIA

Análise documental, leitura e análise dos documentos e marcos reguladores da implantação e implementação da Educação Integral no município de Gandu-BA, cruzando dados e informações referentes às três instâncias (municipal, estadual e federal); análise crítica de como a Educação Integral aparece nesses documentos; análise das diretrizes e propostas para essa implantação; problematização da viabilidade dessa implantação; sugestão a partir da necessidade, de formas e formatos para essa implantação; sugestão sobretudo, de formas de inserir o ensino de história nesse contexto, bem como atrelar vivências da arte e da cultura no processo de escolarização da Educação Integral.

REFERENCIAL TEÓRICO

O conceito central a ser discutido (e porque não desenvolvido?) é o de Educação Integral, analisando o que autores que abordam ou se aproximam do conceito discutem, qual seja,

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

a perspectiva de uma concepção de educação que forme o ser humano na sua integralidade, ampliando a tendência da educação atual, que foca principalmente na formação intelectual e cognitiva, visando a entrada dos alunos na universidade e/ou no mercado de trabalho, ou seja, possui uma característica mais voltada para a intelectualidade e cognição.

O ensino de história pode contribuir com a educação integral na medida em que trabalhe para que o(a) aluno(a) possa se perceber enquanto sujeito histórico e transformador da sociedade, trazendo-lhes a noção de que suas ações e práticas do dia a dia aliadas a uma dimensão reflexiva (teórica) são ferramentas com os quais se molda a sociedade.

O ensino de história precisa dar essa dimensão, do estudante se compreender enquanto agente transformador. A compreensão da história e como ela é escrita/produzida é crucial no processo da Educação Integral, talvez até mais do que disciplinas cânones do ensino (como português e matemática por exemplo) uma vez que essas disciplinas contribuem mais a nível de instrução.

Omnilateralidade é um conceito pertinente de trabalhar na pesquisa pois ele descreve a formação humana integral e abrangente, em oposição à formação unilateral, onde o indivíduo se torna especializado e fragmentado. Esse conceito elaborado no escopo da filosofia marxista. A omnilateralidade busca o desenvolvimento completo das capacidades físicas, intelectuais, culturais e sociais do indivíduo, permitindo que ele atue de forma livre e crítica na sociedade e no mundo do trabalho, dominando o processo produtivo em vez de ser um mero fragmento do sistema.

83

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A educação integral se mostra como uma alternativa necessária e promissora para os caminhos da escolarização no Brasil, pois amplia as possibilidades de formação dos indivíduos nas diversas dimensões da existência dos sujeitos, seja no âmbito objetivo como no subjetivo.

Nesse sentido, defendo que a perspectiva da educação integral, pensando o processo de escolarização, deve extrapolar os aspectos predominantemente cognitivos que se impõem na educação atual, tendo em vista que nosso modelo de educação impõe caminhos e objetivos finais para o processo de escolarização: entrar na universidade ou no mercado de trabalho, limitando assim as potencialidades de autoconhecimento dos indivíduos, direcionando-os para uma lógica atrelada ao capital.

Sendo assim a educação integral tendo as manifestações artísticas e culturais como parte dos seus programas, podem possibilitar um pleno desenvolvimento dos indivíduos, numa perspectiva emancipacionista na qual ele(a) seja protagonista das escolhas e direcionamentos de sua vida, a partir da consciência de si mesmo, do contexto (tempo e espaço) no qual está

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

inserido(a), se entendendo numa relação dialética, como sujeito em formação e ao mesmo tempo transformador desta realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A grande questão que se levanta é como vai se configurar o ensino de história dentro desse processo de implantação e implementação da Educação Integral. Entendo que a disciplina história é crucial no processo de escolarização, uma vez que uma de suas características principais é a produção de conhecimento e de saberes, bem como o desenvolvimento do pensamento crítico. Sendo assim, a partir de uma abordagem que tem como base fundamental a formação ampla dos sujeitos, cabe aos professores de história e historiadores discutirem a maneira com a qual esse ensino de história deve se configurar dentro do contexto de implementação da educação integral.

REFERÊNCIAS

BERTUCCI, Maria Liane. FILHO, Luciano Mendonça de Faria. OLIVEIRA, Marcus Aurelio Taborda de. **Edward P. Thompson: História e Formação**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

SILVA, Vandêi Pinto da. Omnilateralidade e Teoria Histórico-Cultural: implicações para a formação da subjetividade. **Trabalho apresentado no VII Seminário Internacional – Teoria Política do Socialismo – Revolução Russa: 100 anos que abalaram o mundo**, Marília: Universidade Estadual Paulista – UNESP, 2017.

MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA. A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo. Rio de Janeiro, 1932. Disponível em: https://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/manifesto1932.htm. Acesso em: 28 out. 2025

THOMPSON, Edward Palmer. **A formação da classe operária inglesa, volume I: a árvore da liberdade**. 8ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2017.

ROHDEN, Huberto. **Novos Rumos para a Educação**. São Paulo: Editora Martin Claret, 2025.

ROHDEN, Huberto. **Educação do Homem Integral**. São Paulo: Editora Martin Claret, 2025.

84

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

GESTAR E ITINERAR: UM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL DE BODÓ

RAIMUNDA CRISTIANE DE MEDEIROS

Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Bodó/RN

medeiros.cristiane14@gmail.com

INTRODUÇÃO

O presente trabalho destaca experiências vivenciadas na área da educação, voltadas para a Educação Integral do município de Bodó/RN nos últimos quatro anos. Essas experiências estão diretamente relacionadas as tomadas de decisões entre assumir responsabilidades em um curto prazo de tempo, em gerir e coordenar ações para o fortalecimento de todo o processo educacional da Rede Municipal de Ensino.

O motivo da escolha do título **Gestar e Itinerar: Um olhar para a educação integral de Bodó**, se dá pelo fato de em um pouco espaço de tempo ocorrer mudanças na atuação do exercício da função profissional de Dirigente Municipal de Educação para Coordenação Pedagógica do Programa Educação em Tempo Integral da Rede de Ensino do Município de Bodó.

Essa itinerância tem resultado em experiências valiosas no campo das boas práticas de gestão e pedagógicas, onde foi possível desenvolver iniciativas que resultaram positivamente no desenvolvimento do protagonismo estudantil, revelando o potencial existentes nas comunidades escolares e assim tornando possível a ideia de que é possível sim, com investimentos adequados melhorar a qualidade da educação pública do município de Bodó, que atualmente tem um quantitativo de 587 alunos, sendo dessa totalidade 100 alunos matriculados na modalidade tempo integral em escolas localizadas na área rural.

Trata-se de alunos vulneráveis, em situações de risco de exploração de trabalho infantil juvenil por se tratar de comunidades que tem apenas a agricultura como fonte de renda principal, tornando essa prática uma realidade constatada, principalmente antes de iniciar o Programa de Educação em Tempo Integral.

Atualmente já é possível nesses últimos dois anos apresentar uma realidade diferente com alunos que permanecem por mais tempo na escola em atividades curriculares complementares que favorecem o crescimento humano, social, intelectual, cultural dos alunos atendidos pelo Programa Escola em Tempo Integral.

METODOLOGIA

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

O presente trabalho caracteriza-se como um relato de experiência, de abordagem qualitativa e descritiva, desenvolvido a partir das vivências enquanto gestora da educação do município de Bodó e atualmente como coordenadora pedagógica responsável pelo acompanhamento do Programa Educação em Tempo Integral do Município de Bodó/RN.

REFERENCIAL TEÓRICO

A implantação da Educação em Tempo Integral no município de Bodó iniciou a partir de 2023 quando houve a adesão das primeiras matrículas, seguindo as orientações da lei do Plano Nacional de Educação A Lei nº 13.005/2014, lei 201/2015, do Plano Municipal de Educação de Bodó que em sua meta 6 destaca a importância da permanência dos alunos em jornadas ampliadas nas escolas, como também a lei nº 14.640, de 2023 que institui o Programa em Tempo Integral, estabelecendo diretrizes para implantação do programa, apresentando estratégias técnicas e financeiras para incentivar a criação de matrículas em tempo integral em todos os sistemas e redes de ensino. Essas leis, portarias e resoluções são os parâmetros que estabelecem os critérios para a realização de todo o processo de implementação da educação em tempo integral nos municípios.

Durante esse período de implantação vivenciei a experiência de gerir todo esse processo no município atuando como Dirigente Municipal de Educação, procurando planejar, idealizar cada passo, cada tomada de decisão, adequando proposta pedagógica, arrumando a estrutura física das escolas, adequando o quadro de profissionais e dialogando sobre como seria o novo formato de educação das escolas do Município que foram contempladas pelo programa. Tomando como base os pressupostos teórico de Paulo Freire como possibilidade para a construção, não somente de um currículo integrado, mas também de um projeto educativo dialógico e transformador, que possibilite um redimensionamento do conhecimento, do território e do tempo de uma Educação Integral, ou de tempo integral, compreendendo a educação como ponte emancipatória que busca contribuir com um novo cenário curricular para a Escola em Tempo Integral, a partir de um currículo crítico, tendo como alicerce a realidade existente e que necessita de transformação.

Para isso o diálogo é fundamental em prol de um currículo que privilegie a autonomia e a transformação humana em todos os seus aspectos, sociais, econômicos, emocionais, culturais, psicológicos e físicos. Para compreender todo esse contexto e colocar em prática as ações referentes a política de educação em tempo integral foi necessário muitas leituras e reuniões com toda equipe da rede municipal de ensino.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

86

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Os resultados alcançados durante o período de implantação da Educação em Tempo Integral nas escolas do município de Bodó foram satisfatórios, mediante o alcance do números de matrículas obtida nesses 2 (dois) últimos anos. Os desafios continuam, pois a educação é um processo que se constrói a longo do tempo.

As experiências profissionais tem sido positivas, mesmo com as constantes reclamações evidenciadas diariamente pelos profissionais, quando expressam suas dificuldades no piso da escola. Enquanto profissional entre a jornada de exercer a função como gestora e atualmente como coordenadora do programa Educação em Tempo Integral, percebo a diferença entre as duas funções por mim exercidas nos últimos anos, onde trata-se de uma jornada carregada de experiências que são completamente diferentes em suas atuações, mas que trazem resultados importantes para serem replicados e discutidos mediante os desafios que surgem ao longo dos diálogos e discussões trazidos pelos colegas educadores do atual contexto educacional e que necessitam de direcionamentos na execução financeira, nas práticas pedagógicas com intenções de trocas de experiências, debates e melhorias na construção dessas políticas integradoras e inovadoras para os nossos alunos e professores dos nossos municípios.

87

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relato de experiência possibilitou refletir sobre a relevância da Educação em Tempo Integral como política e prática educativa voltada à formação plena dos estudantes, considerando suas dimensões cognitiva, social, emocional, cultural e física.

As vivências desenvolvidas demonstraram que a ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educativas contribui de forma significativa para o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem. As atividades realizadas evidenciaram avanços no protagonismo dos estudantes, no desenvolvimento da autonomia, na melhoria da convivência escolar, bem como no aumento do interesse, da participação e do engajamento nas ações pedagógicas. Além disso, foi possível observar impactos positivos no desempenho escolar e nas relações interpessoais, fortalecendo o sentimento de pertencimento à escola.

O relato também permitiu reconhecer que a Educação Integral exige planejamento contínuo, trabalho colaborativo e compromisso coletivo entre professores, gestores, monitores e demais profissionais da educação.

Os desafios enfrentados ao longo dessa jornada e à nova rotina organizacional dos tempos e espaços pedagógicos, contribuíram para o aperfeiçoamento das práticas e para o amadurecimento profissional. Dessa forma, conclui-se que a experiência vivenciada reafirma a Educação Integral como uma estratégia fundamental para a promoção de uma educação mais

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro
2025
100% On-line

humanizadora, inclusiva e transformadora, alinhada aos princípios da formação integral do sujeito. Espera-se que este trabalho possa contribuir com outras experiências e pesquisas na área, incentivando a continuidade e o fortalecimento das práticas de Educação Integral no contexto escolar.

REFERÊNCIAS

BODÓ (RN). Lei nº 201, de 15 de junho de 2015. Institui o Plano Municipal de Educação do município de Bodó/RN e dá outras providências. **Diário Oficial FEMURN**, Bodó/RN, 2015.

CIVIL, Brasil Casa et al. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. **Retrieved August**, v. 13, p. 2014, 2014.

CIVIL, Casa. Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. **Altera a Lei**, n. 9.795.

ZANARDI, Teodoro Adriano Costa. Educação integral, tempo integral e Paulo Freire: os desafios da articulação conhecimento-tempo-território. **Revista e-Curriculum**, v. 14, n. 1, p. 82-107, 2016.

88

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

DA ESCOLA-PARQUE AO ENSINO MÉDIO EM JORNADA AMPLIADA: PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO BRASIL E SEUS REFLEXOS NO NORDESTE E NO RIO GRANDE DO NORTE

¹Eriwelton Antonio de Holanda

²Antonio Jorge Gonçalves Soares

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN/Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED, eriwelton.holanda.110@ufrn.edu.br.

²Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/Faculdade de Educação/ ajgsoares@gmail.com.

89

INTRODUÇÃO

As experiências pioneiras da Educação em Tempo Integral (ETI) no Brasil antecederam sua institucionalização legal e se desenvolveram entre as décadas de 1950 e 1990, com iniciativas como o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (Bahia, 1950), os Ginásios Vocacionais (São Paulo, 1960), a Escola-Parque de Brasília (1960), o Programa de Formação Integral da Criança – PROFIC (1980), os Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs (1980) e os Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAICs (1990). Apesar do caráter inovador, esses projetos não se consolidaram como política de Estado, sendo interrompidos por descontinuidade administrativa e ausência de financiamento estruturado.

A partir dos anos 1990, a influência de organismos internacionais, como Banco Mundial e UNESCO, moldou políticas educacionais pautadas por modelos de eficiência e resultados, frequentemente descolados das realidades locais (Guimarães; Souza, 2018). A ETI passou, assim, a ser implementada como programa focalizado e compensatório. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) marcou um avanço ao prever a progressiva ampliação da jornada escolar, mas a implementação manteve-se fragmentada, sem financiamento específico, sobretudo no ensino médio.

O fortalecimento da ETI ocorreu com o Plano Nacional de Educação (PNE – Lei nº 13.005/2014), cuja Meta 6 estabeleceu a meta de, até 2024, oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas e para 25% das matrículas da educação básica. Essa diretriz visava democratizar o acesso a experiências formativas mais amplas, historicamente restritas às elites (Cavaliere, 2014). Em seguida, a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017) e o Programa Escola em Tempo Integral (Lei nº 14.640/2023) buscaram operacionalizar essa ampliação. Contudo, o processo foi permeado por críticas à falta de participação social e à ausência de um planejamento nacional coeso.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

O descumprimento da Meta 6 até 2024 expôs a fragilidade da coordenação nacional e a dependência da vontade política local. Guimarães e Souza (2018) apontam que ampliar o tempo escolar não garante, por si só, qualidade de ensino, sendo indispensáveis infraestrutura, formação docente e integração curricular. A efetivação da ETI, portanto, exige mais que marcos legais: requer condições materiais e políticas de Estado permanentes.

Este estudo analisa o percurso histórico da ETI no Brasil, especialmente no Nordeste, como as experiências de Pernambuco e Ceará e como influenciaram o processo de institucionalização da política no Rio Grande do Norte (RN). A relevância está em compreender como esses contextos regionais revelam os desafios estruturais e políticos que ainda limitam a consolidação da ETI como política pública efetiva.

METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter histórico-analítico, para compreender como as experiências nacionais e regionais influenciaram a política potiguar de ETI. Foram empregadas três frentes metodológicas: revisão bibliográfica, análise documental e levantamento histórico.

A revisão bibliográfica priorizou autores que abordam as contradições e potencialidades da ETI, como Cavaliere (2007) e Guimarães e Souza (2018), enfatizando a tensão entre o ideal emancipatório e o caráter assistencialista de muitas iniciativas. A análise documental envolveu legislações nacionais e estaduais – como a LDB (1996), o PNE (2014), a Reforma do Ensino Médio (2017), e a Lei nº 11.804/2024 do RN – além de programas federais indutores, como o Mais Educação (2007) e o Escola em Tempo Integral (2023).

O levantamento histórico mapeou experiências pioneiras da ETI, identificando padrões de continuidade e interrupção que marcaram o campo educacional brasileiro. A análise, fundamentada em uma perspectiva crítico-dialética (Frigotto, 2009), compreende o Estado como campo de disputa entre projetos sociais e econômicos. Assim, a ETI é vista como expressão das contradições entre políticas emancipatórias e a racionalidade gerencialista do Estado avaliador.

ESTADO E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

A consolidação da Educação em Tempo Integral (ETI) no Brasil está diretamente relacionada ao papel do Estado e às disputas ideológicas que o atravessam. Como explica Gramsci (apud Carnoy, 1988), o Estado atua como “educador”, moldando consensos e difundindo a hegemonia das classes dominantes, ao mesmo tempo em que se torna espaço de resistência. Nessa perspectiva, as políticas educacionais expressam as contradições do Estado capitalista: são potencialmente emancipatórias, mas frequentemente subordinadas à lógica de reprodução social.

90

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

O avanço do neoliberalismo intensificou essas contradições. Para Harvey (2011), a abertura ao setor privado e a ênfase na eficiência econômica consolidam o poder do capital e enfraquecem o caráter público da educação. Reformas como a do “Novo Ensino Médio” (Lei 13.415/2017) exemplificam essa lógica, substituindo o ideal de formação integral por critérios de empregabilidade e controle do trabalho docente.

A austeridade fiscal reduziu investimentos e comprometeu o alcance de metas como a Meta 6 do PNE (2014–2024). Assim, a ETI permaneceu fragilizada, sujeita à descontinuidade política e ao subfinanciamento, reforçando a análise de Cavaliere (2007) de que, sem sustentação estrutural e pedagógica, tende a se limitar a ações compensatórias e não transformadoras.

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA ATUALIDADE

Na década de 2020, a ETI entrou em nova fase, impulsionada pela Lei 14.640/2023 (Programa Escola em Tempo Integral). Embora represente avanço no financiamento, o modelo mantém a lógica de indução e desempenho, favorecendo redes com maior capacidade técnica e fiscal. Como observam Araújo e Castro (2011), essa descentralização amplia desigualdades entre estados e municípios, dificultando a consolidação de uma política nacional integrada.

A expansão das matrículas revela uma política vulnerável às flutuações econômicas e aos ciclos de governo. Para Moll (2020), a efetividade da ETI depende da articulação das políticas públicas aos contextos territoriais e da superação das desigualdades estruturais que limitam sua implementação. Assim, a consolidação da ETI como política de Estado requer coordenação federativa, financiamento contínuo e integração curricular — condições essenciais para que cumpra seu papel emancipador.

POLÍTICAS CONTEMPORÂNEAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO NORDESTE

O Nordeste brasileiro tornou-se referência nacional em Educação em Tempo Integral (ETI), encerrando o ciclo do PNE (2014–2024) com 30,2% das matrículas em jornada ampliada, superando regiões mais desenvolvidas (INEP, 2024). O protagonismo regional decorre de políticas estáveis e modelos institucionais consolidados, destacando-se Pernambuco e Ceará.

Em Pernambuco, a criação dos Centros de Ensino Experimental (2006) e, posteriormente, do Programa de Educação Integral (PEI) e das Escolas de Referência em Ensino Médio (EREMs), consolidou a ETI como política de Estado.

O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e suas parcerias com institutos empresariais introduziram práticas gerenciais na escola pública, focadas em metas e desempenho. Embora o estado tenha alcançado expressivos avanços no IDEB e ampliado oportunidades com as Escolas Técnicas Estaduais, o modelo é criticado por reforçar a meritocracia, a seletividade e o caráter instrumental da formação (Leite, 2021; Araújo e Castro, 2011).

O Ceará, por sua vez, destacou-se no ensino fundamental, com o Programa Alfabetização

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

na Idade Certa (PAIC) e a expansão planejada da ETI, apoiada em cooperação entre governos e organismos multilaterais. Contudo, como observa Vasconcelos (2022), a lógica gerencial e o financiamento por instituições como o Banco Mundial evidenciam a subordinação da política à racionalidade neoliberal. Assim, embora o Nordeste avance na institucionalização da ETI, permanece tensionado entre conquistas pedagógicas e a consolidação de um “Estado avaliador” orientado por resultados.

A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO RIO GRANDE DO NORTE: DO MAIS EDUCAÇÃO À LEI Nº 11.804/2024

A trajetória da Educação em Tempo Integral (ETI) no Rio Grande do Norte reflete as tensões entre avanços formais e descontinuidade estrutural. As primeiras iniciativas datam da década de 1990, com os Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs), inspirados no ideal de integração entre educação, cultura e assistência social. Contudo, a falta de manutenção e financiamento transformou os espaços em símbolos de abandono, evidenciando o padrão de políticas episódicas e desarticuladas (Diniz Júnior; Mól, 2023).

Nos anos 2000, o Programa Mais Educação (2007) buscou ampliar a permanência dos alunos na escola de forma não obrigatória, articulando atividades optativas em macrocampos como esporte, arte, saúde e direitos humanos. Seu processo pedagógico visava conectar saberes, cidadania e habilidades, sem converter as unidades em escolas de tempo integral. Contudo, segundo Silva e Silva (2013), sua implementação reproduziu uma lógica gerencialista, assumindo um caráter compensatório.

A primeira iniciativa estadual concreta nesse sentido só emergiu após a aprovação do Plano Estadual de Educação (PEE), que incorporou a meta federal de educação integral. Para operacionalizá-la, foi instituída a Portaria SEEC nº 1.245/2017, criando um programa próprio de Educação em Tempo Integral focado no Ensino Médio. A portaria estabeleceu uma equipe dedicada a implantar o modelo em dezoito escolas, definindo atribuições detalhadas para gestão, pedagógica e infraestrutura. No entanto, essa iniciativa manteve um caráter restrito e profundamente tecnocrático, centralizando a avaliação e o controle sobre os planos de ação das escolas.

A promulgação da Lei nº 11.804/2024 consolidou juridicamente a ETI no estado, definindo princípios humanistas e diretrizes amplas, mas também abrindo espaço a parcerias privadas, que, como alerta Leite (2021), podem introduzir lógicas empresariais e tensionar a função pública da educação. Assim, o marco legal representa tanto um avanço institucional quanto a permanência das contradições que caracterizam a política educacional potiguar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise revela que a Educação em Tempo Integral (ETI) no Brasil não constitui um processo linear de ampliação do direito à educação, mas um campo de disputa entre projetos emancipatórios e racionalidades gerenciais. Apesar de avanços legais, as políticas permanecem

92

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

vulneráveis à lógica da indução, à fragmentação federativa e à influência empresarial.

As experiências de Pernambuco e Ceará, embora exitosas em indicadores, demonstram que o aumento da jornada escolar não garante, por si só, a formação crítica e reflexiva, pois frequentemente reforça práticas meritocráticas e seletivas (Araújo; Castro, 2011; Vasconcelos, 2022).

A trajetória da Educação em Tempo Integral (ETI) no Rio Grande do Norte expressa a complexidade e as contradições que permeiam as políticas públicas educacionais no país. Desde os CAICs da década de 1990 até a recente Lei nº 11.804/2024, observa-se um movimento de avanços formais acompanhado por descontinuidades estruturais e dependência de modelos externos. O estado transitou de experiências pontuais e fragmentadas, marcadas pela ausência de planejamento e financiamento contínuo, para tentativas de institucionalização ainda limitadas por lógicas tecnocráticas e gerenciais.

O Programa Mais Educação (2007) representou um esforço relevante de ampliação do tempo escolar, mas sua execução, segundo Silva e Silva (2013), manteve um caráter compensatório e centralizado em indicadores de desempenho. A Portaria SEEC nº 1.245/2017, embora pioneira, reproduziu essa racionalidade ao priorizar a gestão e o controle em detrimento da integração pedagógica e da autonomia escolar. Já a Lei nº 11.804/2024, ao consolidar juridicamente a ETI, introduziu um marco necessário, porém ambíguo: avança ao garantir base normativa, mas mantém brechas para a inserção de parcerias privadas que, conforme Leite (2021), podem reforçar a lógica empresarial na educação pública.

Assim, o desafio da ETI potiguar reside em transformar conquistas formais em práticas emancipatórias, superando a fragmentação e afirmando a escola pública como espaço de formação crítica e democrática.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Suêldes de; CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. Gestão educativa gerencial: superação do modelo burocrático?. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 19, n. 70, p. 81–106, jan. 2011. Disponível em: <https://s11nk.com/kxquC>. Acesso em: 15 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <https://acesse.one/kV1kR>. Acesso em: 29 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Disponível em: <https://acesse.one/E1hxH>. Acesso em: 29 jul. 2025.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016**. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias [...]. Disponível em: <https://11nk.dev/iwFTr>. Acesso em: 01 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio [...]. Disponível em: <https://11nk.dev/aZB1A>. Acesso em: 1 jan. 2025.

BRASIL. **Programa Escola em Tempo Integral**. Brasília, DF: FNDE, [2023]. Disponível em: <https://11nk.dev/0VNrJ>. Acesso em: 1 set. 2025.

CARNOY, Martin. Estado e teoria política. Campinas: **Papirus**, 1988.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

CAVALIERE, Ana Maria. Escola Pública de Tempo Integral no Brasil: filantropia ou política de estado? **Educação & Sociedade**, v. 35, n. 129, p. 1205–1222, out. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302014142967>. Acesso em: 29 ago. 2025.

CAVALIERE, Ana Maria. Tempo de escola e qualidade na educação pública. **Educação & Sociedade**, v. 28, n. 100, p. 1015–1035, out. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302007000300018>. Acesso em: 29 ago. 2025.

DINIZ JUNIOR, Carlos A.; MÓL, Sara César. Programa Mais Educação: indução e descontinuidade. **Revista FAEEBA: Educação e Contemporaneidade**, v. 32, n. 70, p. 145-159, abr./jun. 2023. Disponível em: <https://11nq.com/Dvexm>. Acesso em: 14 out. 2025.

GUIMARÃES, Keila Roberta Cavalheiro; SOUZA, Maria de Fátima Matos de. Educação integral em tempo integral no Brasil: algumas lições do passado refletidas no presente. **Revista Exitus**, v. 8, n. 3, p. 143-169, set./dez. 2018. Disponível em: <https://s11nk.com/PgO4o>. Acesso em: 29 jul. 2025.

HARVEY, David. **O enigma do Capital**. Tradução João Alexandre Peschanski. São Paulo: Boitempo, 2011. LEITE, João Carlos Zirpoli. Parcerias em educação: o caso do Ginásio Pernambucano. **Brasília: ANPAI, 2021**. Disponível em: <https://11nq.com/pZdJb>. Acesso em: 15 set. 2025.

MOLL, Jaqueline et al. Escola pública brasileira e educação integral: desafios e possibilidades. **Revista e- Currículo**, v. 18, n. 4, p. 2095-2111, out./dez. 2020. Disponível em: <https://s11nk.com/echf4>. Acesso em: 25 set. 2025.

RIO GRANDE DO NORTE. **Portaria nº 1245/2017-SEEC/GS**. Altera a Portaria nº 104/2017-SEEC/GS [...]. Disponível em: <https://11nk.dev/pKtdc>. Acesso em: 29 ago. 2025.

RIO GRANDE DO NORTE. **Lei nº 11.804, de 13 de junho de 2024**. Dispõe sobre a Política de Educação em Tempo Integral [...]. Disponível em: <https://11nq.com/FNwTq>. Acesso em: 29 ago. 2025.

SILVA, Jamerson Antonio de Almeida; SILVA, Katharine Ninive Pinto. A hegemonia às avessas no Programa Mais Educação. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 94, n. 238, p. 701–720, set. 2013. Disponível em: <https://11nq.com/4YqE3>. Acesso em: 29 jul. 2025.

VASCONCELOS, John Weyne Maia. **Escola da escolha ou crise da escola? Mercantilização da educação pública através da práxis dos aparelhos privados de hegemonia burguesa**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75909>. Acesso em: 15 set. 2025.

94

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

CAMINHOS PARA A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL COMO CONCEITO DE QUALIDADE ATRAVÉS DA POLÍTICA PÚBLICA

Anna Becker¹

¹Universidade de São Paulo (USP)/Faculdade de Educação, anna.becker@usp.br

INTRODUÇÃO

O Brasil é pioneiro no debate e implementação de práticas de educação integral orientadas não só pela ampliação do tempo de permanência de estudantes na escola, mas por uma concepção de qualidade que considera a educação para além da absorção de conteúdo ou habilidades mecânicas. Desde Anísio Teixeira e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o debate sobre a relação inerente entre a escola e a vida circula em espaços educacionais brasileiros, seja na escola ou na política pública.

Para concretizar essa educação que ressignifica tempos e espaços escolares, supera o dualismo entre teoria e prática, e amplia o papel de estudantes, professores e outros agentes, é necessário desafiar a estrutura tradicional e bancária do sistema de escolarização formal. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) formaliza a possibilidade de organização de escolas de modo não seriado, a construção de currículos contextualizados, adoção de instrumentos de avaliação contínua e processual, e o uso de espaços não escolares como espaços de aprendizagem (BRASIL, 1996). Isso parece abrir espaço para iniciativas existentes e incipientes de educação integral, transformadora e democrática no país. Mesmo assim, escolas com esse tipo de projeto frequentemente encontram dificuldades para estabelecer e formalizar suas iniciativas com o poder público. A relação com o Estado aparece como um desafio que dificulta a concretização cotidiana da educação integral. Normas formais e informais, concepções metodológicas, relações políticas e pessoais sustentam um projeto político que trabalha para (re)produzir o modelo vigente.

Em minha pesquisa de doutorado, investigo que elementos de políticas públicas educacionais podem levar ao fortalecimento da educação integral e transformadora no Brasil. A pesquisa pretende contribuir na elaboração de caminhos possíveis para o fortalecimento e expansão destas práticas educativas que tão frequentemente surgem a partir das próprias comunidades escolares, entendendo sua importância não apenas para seus estudantes e comunidades, mas para o sistema educacional como um todo.

Para alcançar esses objetivos, a pesquisa analisa três políticas públicas, e como se articulam com escolas com práticas inovadoras de educação integral:

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

- A política de educação integral do município de Almirante Tamandaré (PR), que de 2017 até 2024 teve um processo de reestruturação de toda a rede municipal através da educação integral.
- A Resolução da Secretaria Municipal de Educação – SME/CME nº 3 de 26 de março de 2020, que estabelece normas para construção, análise e aprovação de projetos especiais/experimentais de Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino.
- A política de Educação Integral em Tempo Integral, lançada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2024.

METODOLOGIA

A metodologia desta pesquisa segue caminhos diversos, considerando a multiplicidade de relações que perpassa o cotidiano escolar em sua relação com a política pública:

- Investigação teórica sobre os conceitos abordados na pesquisa, incluindo a educação integral, inovação educacional, a construção do modelo comumente chamado de ‘tradicional’ de educação escolar;
- Análise documental das políticas públicas investigadas, incluindo projetos de lei, recomendações, normativas e currículos produzidos;
- Conversas semi estruturadas com gestores públicos, gestores escolares, professores e estudantes para abordar 1) os desafios vividos no processo de transformação da escola e se houve resistências do poder público – e se sim, quais foram; 2) desafios vividos na atualidade que sejam causados e/ou dificultado pelo poder público ou que poderiam ser mitigados/solucionados por este; 3) o impacto de políticas públicas específicas nas práticas de educação integral da escola, seja como promotoras ou detratadoras destas.

Para a análise dos elementos trazidos nas entrevistas, considerarei a complexidade e localização das práticas discursivas em conjunturas políticas e de representação, entendendo que no discurso significados são produzidos, identidades são constituídas, relações sociais estabelecidas, e efeitos políticos e éticos se tornam mais ou menos possíveis (CAMPBELL, 2013). A investigação a partir da conversa considera a potência dos encontros cotidianos e dos chamados micro-lugares, dando visibilidade ao pesquisador como participante nos encontros diários (SPINK, 2008).

REFERENCIAL TEÓRICO

Nessa pesquisa proponho realizar uma discussão interdisciplinar que abarque a complexidade da escola como espaço tanto de reprodução quanto de transformação da ordem social, incluindo fontes da educação, psicologia escolar, ciência política e sociologia. O primeiro passo da pesquisa foi explorar, com base na literatura, o que constitui uma educação integral,

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

inovadora e transformadora. Isso postula uma necessidade de investigação do que aqui chamo do modelo ‘tradicional’. Para isso, agrego discussões históricas acerca do nascimento desta educação na Europa na idade moderna aliada à delimitação da categoria social da infância, com base nos trabalhos de Phillipe Ariès (1969), Müller et al (1987), Varela e Alvarez-Uria (1992) e outros. Também discuto a disseminação deste modelo da Europa para o resto do mundo – a ponto de se tornar uma instituição quase universal –, realizado através do colonialismo, e os efeitos persistentes da educação colonial. Para esta discussão, emprego autores como Sueli Carneiro (2005), Depaepe (2014), Bhattacharya (2014), Achille Mbembe (2017) e outros.

Discuto também os mecanismos de poder presentes na escola como instituição disciplinar, além de discussões sobre a produção de sujeitos nesta instituição, utilizando autores como Michel Foucault (1995), Paulo Freire (1989), Ivan Illich (1972), Maria Helena Souza Patto (1997). Nesse sentido, é relevante abordar a constante (re)produção de uma cultura escolar onde dialogam sujeitos e dispositivos de poder, através de autores como Diana Vidal (2005), Domimique Julia (2001), e Rita Gallego (2008).

Para definir a transformação educacional que a pesquisa busca fortalecer, exploro alguns conceitos de qualidade na educação a partir da transformações centradas na escola, com particular atenção à educação integral, inovação educacional e educação democrática – a partir de Natacha Costa (2024), Helena Singer (1997), Elie Ghanem (2017), Mordente (2020) e outros.

97

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No momento de submissão deste trabalho, o trabalho de campo da pesquisa está em curso. Realizei uma viagem para o município de Almirante Tamandaré, onde realizei diversas visitas e conversas com escolas (EMEF Arco Íris, CMEI Paraíso, EMEF Prefeito Eurípedes de Siqueira), o Secretário de Educação da última gestão Jucie Parreira, e equipes da antiga e nova Secretaria de Educação. Também visitei escolas (EMEF Amorim Lima, EMEF Campos Salles, EMEF Espaço de Bitita) do município de São Paulo, e conversei com Helena Singer, uma das proponentes da Recomendação do Conselho Municipal de Educação de São Paulo que eventualmente se tornou a Resolução adotada pela Secretaria de Educação. Nos dois casos, além das respectivas políticas públicas, abordei também o programa de Educação Integral em Tempo Integral do MEC.

No caso de Almirante Tamandaré, a própria política pública colocou-se no lugar da proposição e da convocação da comunidade para a re-elaboração da educação no município. A gestão eleita em 2016 inicia uma série de diálogos com toda a comunidade escolar (professores, equipe pedagógica, familiares, e toda a equipe da Secretaria) para (re)construir concepções e práticas com base na educação integral, envolvendo toda a comunidade na construção de um currículo municipal. As resistências, portanto, foram outras: funcionários da Secretaria que se recusavam a opinar sobre a educação como um todo, limitando-se a suas áreas do conhecimento, gestões escolares que hesitavam em romper com o formato que reproduziam há décadas, professores com uma carreira longa que não desejavam alterar suas formas de avaliação, além de outras pressões políticas.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Mesmo assim, a partir de um longo processo de diálogo, a cidade conquistou transformações como a alteração do método de avaliação, deixando de lado as notas por pareceres qualitativos construídos coletivamente, a incorporação o território como espaço educativo, dentre outras. Para isso, foi necessária uma ressignificação dessa relação e da retomada do papel do Estado como assegurador do direito à educação. Isso foi possível pois já havia um histórico de mobilização comunitária local fora do lugar da política, demonstrando o tempo demandado para que essa ressignificação de relações seja possível.

A comunidade escolar elaborou uma série de estratégias para assegurar a sustentabilidade das transformações conquistadas: a elaboração do currículo da cidade, a alteração de ciclos eleitorais, e a constante mobilização comunitária. Mesmo assim, o risco de desmonte por uma gestão futura paira constantemente. Ao eliminar as notas, por exemplo, Almirante Tamandaré rompe com uma estrutura normativa que está presente em uma rede inteira de municípios. Sendo assim, havendo um movimento de retorno ao sistema de avaliação tradicional por uma nova gestão municipal, a resistência a esse retrocesso teria de vir da própria comunidade escolar, e não do sistema educacional do estado. E a própria comunidade escolar não é uma entidade coesa, mas marcada por disputas e forças em conflito.

O caso de São Paulo tem circunstâncias bastante diferentes. O município possui escolas com um longo histórico de transformação de práticas tradicionais – como a EMEF Amorim Lima e EMEF Campos Salles –, mas de forma individual (ou seja, a partir das próprias equipes das escolas e seus territórios). Isso quer dizer que enfrentaram conjunturas mais ou menos favoráveis ao longo dos anos em termos de sua relação com o poder público. Na incipiência de seus processos de transformação, este não aparece como um ator relevante. A figura do diretor ou diretora da escola tem um papel essencial de liderança nesse processo, tanto por suas posturas de proposição, quanto pela chancela que representam ao ‘assinar embaixo’ de tudo que acontece na escola. Nesse sentido, muitas das equipes escolares com quem conversei ou tinham experiência trabalhando na gestão pública ou conhecimento sobre as relações políticas vigentes na época. Assim, não envolver a Secretaria de Educação figura como uma escolha intencional das escolas, pautada no papel que atribuem a esta de limitadora e mantenedora de estruturas tradicionais. Há aliados que conhecem as ações da escola, mas ‘fecham os olhos’ aos processos que necessitariam de aprovação do poder público, que poderia nunca chegar. A chancela estatal é buscada pelas escolas – e, em muitos casos, obtida – mas de forma a não interromper o trabalho realizado no território.

No cenário atual, a relação com o poder público passa da ausência para a perseguição e desmonte intencional. O afastamento dos diretores atingiu a EMEF Campos Salles e Espaço de Bitita, que elaboram estratégias de resistência para reverter a situação. Nas conversas, escuto diferentes explicações para o afastamento. Alguns acreditam que ao ocupar a gestão de escolas que reconhecidamente enfrentam estruturas tradicionais, abrem caminho para o controle das outras escolas, facilitando sua entrega para a gestão privada. Para outros, o objetivo de ocupar a escola é chegar ao território – se o território interessa, a escola interessa. Ou então desmobilizar a própria liderança, já que muitos diretores afastados são líderes em suas comunidades escolares e territórios. Seja qual for o motivo, a relação com a gestão atual não apenas fecha caminhos para ações de educação integral, como está ativamente buscando seu enfraquecimento, o que coloca

98

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

em questão a possibilidade de encontrar caminhos para a educação integral como conceito de qualidade na política pública quando se trata de romper com modelos tradicionais.

Nos dois casos, a política do MEC aparece de forma tangencial. A expansão do tempo na escola para estudantes é a maior modificação trazida, assim como recursos financeiros ou materiais oferecidos para sustentar a expansão das atividades escolares. A educação integral como conceito de qualidade aparece nas formações oferecidas a gestores, e na Mostra de Experiências Inspiradoras. Essa última recebeu destaque por permitir que iniciativas de municípios menores tivessem reconhecimento do MEC, sendo valorizadas e colocadas como referência. É importante destacar que o trabalho de campo da pesquisa ainda não abordou em profundidade esta política, e, portanto, os resultados ainda são iniciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente que tanto as responsabilidades formais do Estado quanto sua execução são fruto de disputa histórica com implicações éticas, políticas, discursivas, e são cotidianamente atravessadas pelas ações de seus agentes. No entanto, quando o deslocamento é tamanho que o Estado fica descaracterizado de sua atribuição de garantia de direitos, vale interrogar sobre as implicações disso na relação entre escola e política pública.

No caso de São Paulo, vemos isso de forma intencional, com uma ação política direcionada ao desmonte dos sistemas públicos existentes, seja para atingir certos fins políticos, seja para a facilitação da entrada da iniciativa privada. Escolas com práticas transformadoras de educação integral ficam cerceadas, tendo que buscar suas estratégias e alianças para resistir ao desmantelamento. No caso de Almirante Tamandaré, mesmo com a iniciativa vindo diretamente do poder público, nos vemos frente a um sistema que convoca constantemente a uma posição reacionária – a falta de diálogo sobre a educação como um todo, favorecendo a segmentação do trabalho; a resistência à abertura das relações aprendente/ensinante; o cerceamento da educação ao espaço da sala de aula.

Em outras palavras: o ‘tradicional’ exerce uma força normativa que só pode ser alterada intencionalmente e constantemente. Tanto nas estruturas e regulamentações do setor público, quanto na vivência cotidiana dos sujeitos, a adequação à norma traz previsibilidade, e as rupturas são demandantes. Por isso o trabalho coletivo é fundamental: através dele possibilidades se abrem e alianças se fortalecem. A compreensão sobre a possibilidade de tensionamento e ação estratégica – o que é possível fazer, e quando – também se tornam mais nítidas em coletivo, a partir de um conjunto de olhares e perspectivas. Dois outros aspectos importantes para sustentar transformações a partir da política pública são a formação de uma massa crítica de apoio à educação integral – a partir da visibilidade, reconhecimento e de tornar referências as experiências existentes – e a busca de aliados estratégicos em órgãos públicos, formando uma rede de comprometimento e fortalecimento das escolas.

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

REFERÊNCIAS

- ARIÈS, Philippe. **Centuries of Childhood: A Social History of Family Life**. Vintage, 1965.
- BHATTACHARYA, S. Towards a Global History of Education: Alternative Strategies. In **B. Bagchi (Ed.), Connecting Histories of Education: Transnational and Cross-Cultural Exchanges in (Post) Colonial Education**. Berghahn Books, 2014, pp. 27–40.7
- BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília: MEC, 1996.
- CARNEIRO, A. S. **A construção do outro como não-ser como fundamento do ser**. Tese (Doutorado em Filosofia e Educação) — Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005.
- DEPAEPE, Marc. Writing Histories of Congolese Colonial and Post-Colonial Education: A Historiographical View from Belgium. In BAGCHI, Barnita (Ed.), **Connecting Histories of Education: Transnational and Cross-Cultural Exchanges in (Post-)Colonial Education**. Berghahn Books. 2014, pp. 41–60.
- FOUCAULT, M. **Vigiar e punir: História da violência nas prisões**. 20 ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
- GALLEGO, Rita de Cassia. **Tempo, temporalidades e ritmos nas escolas públicas primárias em São Paulo – heranças e negociações**. Tese. Faculdade de Educação da USP: São Paulo, 2008, p. 91-161.
- ILLICH, Ivan. **Deschooling Society**. Harrow Books, 1972.
- JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. **Revista Brasileira de História da Educação**. Sociedade Brasileira de História de Educação/ Autores Associados: Campinas. Janeiro/junho, 2001, n. 1, p. 9-43.
- MBEMBE, A. **Critique of Black Reason**. Duke University Press, 2017.
- MORDENTE, G. W. **Sobre voos e gaiolas: uma análise de processos de subjetivação em escolas democráticas**. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2020.
- MÜLLER, Detlef K.; FRITZ, Ringer; BRIAN, Simon (Eds.), **The Rise of the Modern Educational System: Structural Change and Social Reproduction 1870–1920**. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- VARELA, J.; ALVAREZ-URIA, F. Maquinaria escolar. **Teoria & Educação**. Porto Alegre: Pannonica, n. 6, 1992, p. 68-96.
- VIDAL, Diana Gonçalves. Cultura e práticas escolares. In: **Culturas escolares: estudo sobre práticas de leitura e escrita na escola pública primária (Brasil e França, final do século XIX)**. Campinas, SP: Autores Associados, 2005.

100

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

No encontro lá do Nordeste,
Com saber sempre a brilhar,
Falou-se da Educação Integral,
Do jeito certo de educar.
Onde escola e território
Vivem juntos a caminhar.

A jornada é ampliada,
Mas não é só extensão.
É cultura, esporte e lazer
Dando força à formação.
É o jovem sendo protagonista,
Construindo sua ação.

O PSEI veio lembrando
Que aprender não é só na escola:
É na rua, no grupo, no treino,
Na cidade onde se decola.
E o saber que nasce fora
A sala também acolhe e molda.

A pesquisa trouxe dois casos,
Duas jovens a relatar
Como vivem suas práticas
Dentro e fora do lugar.
Mostrando que a intersetorialidade
Surge antes mesmo de se nomear.

As entrevistas foram feitas
Com cuidado e atenção,
Gravadas, transcritas, guardadas,
Com respeito e proteção.
Queriam saber das vivências
E do pulsar do coração.

Depois veio a análise fina,
A temática a organizar:
O lazer, o esporte, a cultura;
O território a dialogar;
O impacto na formação,
O protagonismo a despontar.

Autores como Gadotti e Cavaliere
Vêm logo nos ensinar
Que só existe Educação Integral
Se a rede toda articular.
A escola não é ilha,
É ponte para o mundo entrar.

O estudante é protagonista,
Como diz Libâneo também:
Age com consciência e plano,
Age por saber de onde vem.
Não é mero espectador
É sujeito que vai além.

Os relatos das meninas
Mostram a escola como ponte:
Às vezes informal, discreta,
Mas levando a outro horizonte.
É o professor que incentiva,
É o colega que faz a fonte.

Participam de grupos culturais,
De esportes e religião.
Danças, treinos, eventos,
Vivem cheia de ação.
E isso traz equilíbrio,
Autoestima e motivação.

Dizem que isso ajuda
No foco e no bem-estar;
Que o corpo, a mente e o sonho
Podem juntos caminhar.
E quando o jovem respira arte,
É mais fácil se organizar.

Também apontam desafios,
E não adianta ocultar:
Poucos espaços disponíveis,
Horários difíceis de alinhar,
E parcerias tão pequenas
Que às vezes custam a andar.

101

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro

2025

100% On-line

Mesmo assim, são protagonistas:
Organizam evento e reunião,
Conversam com gestão da escola,
Resolvendo pendência e tensão.
E mostram que autonomia
Brota da vivência com o chão.

A conclusão dessa história
Chega cheia de claridão:
A cultura, o esporte, o lazer
São asas para a formação.
E quando a escola abre portas,
Floresce a transformação.

É preciso institucionalizar
O que hoje é só intenção:
Firmar mais parcerias,
Aproximar-se da região,
Garantir acesso a todos
E ampliar participação.

Porque um jovem que se envolve
Com a cidade e sua herança
Constrói saber, afeto e força,
Alimenta sua esperança.
E assim a Educação Integral
Ganha corpo, luz e mudança.

Ronald Santiago

102

IV ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

09, 10 e 11 de dezembro de 2025

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM SOLO POTIGUAR: TECENDO REDES INTERSETORIAIS

Estes Anais reúnem os trabalhos aprovados no IV Encontro Norte-rio-grandense de Educação Integral, realizado de forma on-line entre os dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2025, com transmissão pelo YouTube.

O evento foi promovido pela Associação Potiguar dos(as) Trabalhadores(as) da Educação Integral, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Comitê Territorial de Educação Integral.

Este documento reúne pesquisas e relatos de experiências que abordam a Educação Integral no Rio Grande do Norte, no Nordeste e em diferentes contextos do Brasil.

Página

<https://www.even3.com.br/iv-encontro-norte-rio-grandense-de-educacao-integral-631819/>

Canal Youtube: **Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte**

Link: <https://www.youtube.com/@comiteducacaointegralrn>